

УДК 004.942
№ держреєстрації 0122U002281
КП
Інв.№

Національна Академія наук України
Інститут програмних систем
(ІПС НАН України)
03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40
тел. (044) 526-55-07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ІПС НАН України
чл.- кор. НАНУ

Ігор СІНЦІН

" ___ " _____ 2024 р.

ЗВІТ

з виконання наукової роботи

**РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОЇ СОЦІОПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ (СПФ)
КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ЕФЕКТИВНОСТІ І
БІОСОЦІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ, ЯК РЕСУРСУ
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА**

(остаточний)

Шифр теми: № III-9-22
2022 - 2024 р.р.

Керівник проекту:
провідний науковий співробітник
відділу №15
д-р біол. наук

Клариса КУЗЬМІНА

Учений секретар Вченої ради

Олена ДЕРГИЛЬОВА

Рукопис закінчено 2024 р.
Результати цієї роботи розглянуто Вченою радою ІПС
Протокол № від 2024 р.

2024

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник роботи:

провідний науковий співробітник,
д-р біол. наук

Кузьміна К.І.

Відповідальні виконавці роботи:

старший науковий співробітник,
канд. біол. наук

Сьомик Т.М.

РЕФЕРАТ
ВИКОНАНОЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ № III-9-22 «РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОЇ
СОЦІОПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ (СПФ) КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ І БІОСОЦІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ, ЯК РЕСУРСУ
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА».

(Шифр теми III-9-22-24)

2022-2024pp

Звіт про НДР: С.130; рисунків 24; джерел 67.

ОСНОВНА ІДЕЯ РОБОТИ – наукова організація праці та відпочинку сучасної людини, сім'ї, школи, колективів різних рангів, світової спільноти з *високораціональним та інтелектуальним перехідним (від середньостатистичного до індивідуально-типологічного) моментом на шляху ефективності організації тандему «Професійна компетентність – біосоціальне здоров'я людини».*

МЕТА РОБОТИ – розробка модуля СПФ підтримки для сучасних ІТ, як засобу підвищення ефективності діяльності особистості і колективу при збереженні їх біосоціального здоров'я.

Наш **СПФ модуль** – технологія виступає як принципово нова (на основі індивідуально-типологічного підходу) багатогранна з оптимізацією і синхронізацією процесів колективу з моделюванням, обробкою складних подій, прогнозуванням, візуалізацією. Максимально наближається до автоматизації управління, *що може стати кращим сучасним засобом, СПФ підтримкою професійної праці людини та суттєвого зниження психофізіологічної вартості виробленого продукту.*

В роботі обговорюється перспективність удосконалення СПФ портрета людини-оператора, колективу в цілому шляхом використання нових власних знань, отриманих за допомогою кібернетичних методів *про ритмологічно-типологічну структуру особистості людини.*

Розглядається можливість адаптувати нашу розроблену технологію «Сімейна медицина на дому» в структурі СПФ модуля, як надійного сучасного високограмотного способу СПФ підтримки (міждисциплінарної) збереження біосоціального здоров'я трудового колективу.

У ширшому масштабуванні технологія «Сімейна медицина на дому» розглядається як *початок принципово нового розуміння проектної культури сьогодення, щодо медицини та охорони здоров'я людини.*

В практичному аспекті нова медична СПФ технологія формулює принципово оригінальну матрицю здоров'я для вдосконалення тандему «*Професійна компетентність – біосоціальна культура спеціаліста*», суттєвого підсилення міждисциплінарних знань лікарів, особливо сімейних, коректне керування станом пацієнта з урахуванням знань про квантову V-образну організацію інформаційного потоку; напівавтоматична СПФ діагностика колективу (психоклімат, напруга, соціальність та інше); розширення можливостей дружніх інтерфейсів в аспекті СПФ онлайн-програм, профілактики сезонних захворювань (особливо при пандеміях), інтелектуалізації сервісно-функціональних можливостей комп'ютерів, активна участь у вдосконаленні цифрових технологій в медицині, що розростається.

Дуже цінним та важливим розглядається в роботі комплекс медичних засобів: це розроблений план електронної бібліотеки по людиноведенню (інформативно-довідкова та аналітична система); надання СПФ інформації про ефективність та СПФ здоров'я колективу науковцям для подальшого використання знань; розглянуто основні блоки спектру комп'ютерної медико-санітарної допомоги сім'ї і робочого колективу; онлайн технології.

Дуже корисні знання авторів проекту – суттєві доповнення до структури СПФ медичного протоколу здоров'я колективу інформаційно ємними показниками *цілісного організму*, що реалізовані за допомогою експрес-діагностичних методик (професійний тропізм, психоклімат, соціометрія, особливості обміну речовин, рівень інтоксикації організму, бактеріо-, метеочутливість і т. д.).

В аспекті цифрової трансформації інформаційного потоку представлені об'єктивні СПФ показники індивідуально-типологічного та ритмологічного портрету колективу: кореляційні та частотні плеяди, резонансна частота та швидкодія системи, професіограма та багато високонаукового матеріалу для розуміння *цілісності організму* (для індивідуально-типологічної його ідентифікації, а не середньостатистичної). Що суттєво наближає людину до цифрової грамотності.

В роботі по суті відображений аспект «Методологія, технологія, техніка» для ефективної праці колективів різного рангу та збереження їх СПФ здоров'я на протязі всього життєвого циклу.

Сьогодні СПФ модуль – технологія, високоінтелектуальна, високоінтелігентна 60-річна панорамна праця авторів повинна завершитися реальним комп'ютерним міждисциплінарним СПФ комплексом для підтвердження пріоритетів у сучасному людинознавстві та людиноведенні таких наук як індивідуальність людини, біоритмологія та комп'ютеризація, кібернетика. При цьому біонічне і біокібернетичне відродження досягнень практичних знань по оптимізації життя буде сприяти суттєвому підвищенню економічного та культурного потенціалу держав.

Ключові слова: мікро- та макро-агресивне середовище, тандем «професійна компетентність-біосоціальна культура», динамічна структура особистості. персонолог-міждисциплінарник, адаптивний моніторинг, СПФ протокол здоров'я, сімейна медицина, СПФ модуль, квантова V-образна крива.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	6
1 РОЗВИТОК ЛЮДИНИ, ЯК ОСОБИСТОСТІ – ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ	8
2 ГЛОБАЛІЗМ З ПОЗИЦІЙ СОЦІОПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ (СПФ) ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЮДИНИ.....	10
3 ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ І КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ ЛЮДИНОВЕДЕННІ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЛЮДИНИ.....	17
3.1 Про структуру особистості в сучасній персонології.....	18
3.2 Функціональний стан організму.....	23
3.3 Людина та її біосоціальна культура.....	26
3.4 Висновки.....	32
4 НА ШЛЯХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ	36
4.1 СПФ підтримка підприємства та колективу	36
4.2 Системотворча синхронізація в живих системах	38
5 ГОЛОВНИЙ МОЗОК – ОСНОВНА УПРАВЛЯЮЧА ЛАНКА ОРГАНІЗМУ	41
6 ОСНОВНИЙ ЛЕЙТМОТИВ СПФ ПІДТРИМКИ ТЕХНОЛОГІЇ В АСПЕКТІ СПФ МОДУЛЯ «СІМЕЙНА МЕДИЦИНА НА ДОМУ».....	52
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....	58
7 ДОДАТОК.....	65
7.1 Системоутворююча функція синхронізації в живих системах	65
7.2 TO THE THEORY OF BIOOBJECT-ENVIRONMENT INTERSECTION. STAGE OF GENERALIZATION OF RESULTS OF HUMAN-OPERATOR ACTIVITIES (IN VARIOUS MODES) STUDY	68
7.3 ДО ТЕОРІЇ ВЗАЄМОДІЇ БІООБ'ЄКТІВ ІЗ СЕРЕДОВИЩЕМ. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА У РАННІХ РЕЖИМАХ	81
7.4 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТІ АКТИВНОСТІ, ЩО ПЕРЕМЕЖАЄТЬСЯ, НА РІВНІ ЗОРОВОЇ І РУХОВОЇ АНАЛІЗАТОРНИХ СИСТЕМ	94
7.5 ОПТИМАЛЬНА РОБОТОЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТА-МЕДИКА З ПОЗИЦІЇ БІОРИТМОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ.....	109
7.6 КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ	117
7.7 ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРІВ ЗА ПЕРІОД 2022-2024 РР.	125

ВСТУП

Основна ідея роботи – наукова організація праці та відпочинку сучасної людини, сім'ї, колективів різного рангу, світової спільноти, є *проривним, високораціональним моментом сьогодення для підвищення ефективності тандему «Професійна компетентність – біосоціальна культура людини (як високоіноваційний спосіб підтримки першої)»*. Удосконалення професійного протоколу – вищих та індивідних властивостей людини, по суті – це «високоінтелегентне та високоінтелектуальне обличчя» кожного сервісного міждисциплінарного комп'ютерного продукту, що забезпечує високий життєвий комфорт сім'ї та обіцяє суттєве підвищення економічного та культурного потенціалу не лише України, а й усієї світової спільноти.

Мета роботи — розробити науково-практичне обґрунтування та перспективи комп'ютерної реалізації здоров'язберігаючої технології «Сімейна медицина на дому» як СПФ підтримки для СПФ модуля та для збереження біосоціального здоров'я колективу і, як початку **принципово нового етапу проектної культури** охорони здоров'я людини і медицини. **З позицій індивідуально-типологічного підходу**, принципів цілісності, системності, динамічності, ритмологічності та міждисциплінарності, універсальності СПФ модуля розглянуто професіограму, динамічний СПФ портрет сім'ї, її індивідуальний адаптаційний інформаційний простір (ІАП) – раціональне для життєдіяльності середовище (дизайн) на основі нової проектної культури.

Сучасний соціум знаходиться в стадії інтенсивних змін та **пошуку перспективної стратегії розвитку нових технологій та соціальних перетворень**, що є вкрай пріоритетними для інформаційного суспільства.

Ефективність інформаційного суспільства, як соціальної системи, **заснованої на знаннях**, передбачає високий рівень організації (системогенезу), взаєморозуміння та узгодженої гармонійної взаємодії, **взаємосодії** її компонентів.

Інформатизація переростає в соціально-технологічну революцію, сам результат якої переміщується в фокус філософських досліджень, розуміння сутності людського буття, **соціопсихофізіологічної адаптації і дезадаптації**, ментального здоров'я людини, **вдосконалення її трудових умінь**. Видатний вчений Глушков В. М. задовго до приходу ери інформаційного суспільства передбачав бурхливий розвиток ІТ та їх входження до всіх сфер сучасного життя.

Об'єднання людей у єдиний біосферний механізм ще на порядок посилює психотропну дію людини, як на саму себе, так і на довкілля (ноосферна дія, Вернадський В. І.). Вихідним початком, керуючим стрижнем ноосферної сили є енергія, відома як «воля», бажання. Це реальний фізіологічний процес, здатний організувати і інші системи (соціопсихофізіологічні, біохімічні, механічні). Свідомість виступає активною стороною універсуму, що самоорганізується.

Загальна проблема – необхідність розроблення і впровадження в практику інноваційних засобів і педагогічних технологій для належної підготовки підростаючих поколінь до сьогоденного життя і діяльності в принципово нових суспільних, виробничих і екологічних реаліях.

Необхідна нова освіта, нові підходи до здійснення навчально-виховного та трудового процесу, формування **інноваційного нелінійного мислення**, корисності, плідності і цікавості.

У даній роботі відображений аспект: «**методологія – технологія – техніка**» для ефективної організації логічно, **системно обґрунтованого виховання**, освіти професіонала і соціопсихофізіологічної підтримки його професійної компетентності на протязі всього життєвого циклу з урахуванням міждисциплінарності.

Згідно сказаного, частка організаційної системної середи та реалізація ідеї розглядаються на основі інноваційних знань сьогодення: розвиток людини, як особистості – основний критерій суспільного

прогресу; глобалізм з позицій СПФ основ людини; здоров'язберігаючі технології та комп'ютерні системи в сучасному людиноведенні для раціональної організації життєвого циклу людини та колективу; на шляху цифрової трансформації інформаційного потоку; знань про головний мозок, як основну управляючу ланку організму.

1 РОЗВИТОК ЛЮДИНИ, ЯК ОСОБИСТОСТІ – ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ

Сучасна філософія освітян – визначальний фактор авторитету соціальної держави. Найпріоритетнішими у 21 столітті стають наука як сфера, що продукує нові знання, і освіта, що олюднює знання і, насамперед, забезпечує індивідуальний розвиток людини.

Таким важливим компонентом планети як особистість розглядається спосіб буття дійсного гуманізму, основа утвердження свободи людини в якості соціально-активної, соціально-відповідальної. **Духовність** – це чітко визначена орієнтація внутрішнього свята особистості на практичне здійснення основного імперативу гуманізму: для людини це ціль, самоціль. **Інтелігентність** – практичне здійснення, або гуманізм в дії, сплав інтелекту та практичної дії. Сьогодні світ дуже складний, біфуркаційна картина з очевидними загрозами в економічній і соціальній сферах, істотна зміна в науковій карті світу, погляд на світ як на складне, ціле; затвердження **нелінійного мислення**, що розвивається.

Різні знання соціопсихології, персонології, інформатики, біоніки, синергетики, біоритмології, еволюційної спадковості готові вже зараз стати новою основою подальшого розвитку сучасної людини та наук про неї (біофілософія, біополітика, біоісторія, біоекономіка та інше).

Сьогодні в термінологічному словнику з людиноведення з'являються терміни «**нова проектна культура, дизайн**» - відповідна галузь мистецтва та наукового знання – технічна естетика. Корисність, зручність; краса інтер'єру, як затребуваніше, найпоширеніше та найвпливовіше з мистецтв, що активно

вростає в наше життя; суспільство та довкілля (середовищний дизайн, гармонізація форми, колористична палітра, виразність фактури, змістовний початок).

Дизайн, його методологія, теорія та практика, загальні (людиноведення) та приватні (людина – функціональна одиниця суспільства) прояви його, проектує світ, індивідуально-адаптаційний інформаційний простір (ІАП) людини, що виходить із **типології особистості, її гено-фенотипологічної структури**. Принципово новий напрямок знань – типологія особистості – типологія середовищного дизайну – інноваційний напрямок у людиноведенні. Світ давно вже уявляється не сумою об'єктів, а сумою відносин. Ефективність колективного результату визначається **мистецтвом компромісу протягом всього його життєвого циклу**.

Одна з основних граней у структурі творчої особистості – воля до дії, зміни, розвитку. **«Щоб світ постійно поставав перед людиною як світ завдань і проблем, а вона була б у здатності, у спроможності їх виконувати... треба спиратись цілком на наукове теоретичне пізнання і нести момент естетичної насолоди, естетичної завершеності»** [1].

Синергія – вчення про самоорганізацію, розглядаються еволюційні механізми процесів, подібних у всіх системах, забезпечених єдиними фундаментальними законами; властивості самоорганізації – неврівноваженість (фундаментальна природня властивість матерії), приплив енергії та речовин ззовні, сила самоорганізації. Знання спільності законів організації формує принципово новий вектор розвитку людини та людства. Цивілізація неухильно рухається до побудови нового суспільства (від homo erectus, homo sapiens до homo intelligence), де вирішальну роль відіграють здібності та якості особистості, що утверджуються в світі.

Проектувати світ, ІАП, виходячи з типології особистості, закономірностей (загальних і часткових), її гено-фенотипологічної

організації протягом усього життєвого циклу – принципово новий напрямок у людинознавстві та людиноведенні.

Науково-освітня сфера має стати престижною, здобуття нових знань – ключовий фактор для функціонування держави та її стратегічної безпеки. Інтелект має стати суспільним пріоритетом. Необхідно нове формування світу: наука у цьому процесі особливо пріоритетна. На думку вчених «політикам необхідно це зрозуміти та підтримувати науку щедро та розумно».

2 ГЛОБАЛІЗМ З ПОЗИЦІЙ СОЦІОПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ (СПФ) ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЮДИНИ

Глобалізм розглядають як процес стирання географічних кордонів, формування соціального та культурного світогляду, поширення однотипних моделей розвитку на всі країни планети, дифузії технологій, введення мономови.

Відомі вчені вважають, що поняття «глобалізм» було б не таким розпливчастим, якби філософи, історики та політологи звернулися до міждисциплінарних знань адаптації людини.

Виходячи з того, що **матерія, єдина у своїй організації, можна використовувати структуру біосистем для пояснення організації соціосистем** (за аналогією). Прихильники глобалізму вірять у глобальне громадянство, проблеми людства можна вирішити демократичним глобалізмом. Це ідея про те, що всі люди мають право, незалежно від того, де живуть, і що загальна свобода та права людини можуть сприяти усьому людству.

«Образ глобалізації» постає як фрагмент континууму функціональних станів міжпланетарного симбіозу цивілізацій. В історії людства і на основі наших знань – найбільш напружена біфуркаційна стадія еволюції інформаційного потоку.

Якщо прийняти, що **особистість є функціональною одиницею науки** (країни, народу), то можна говорити про **тип нації** з тільки їй притаманними СПФ властивостями (гено-фенотипологічно обумовленими), що забезпечують симбіоз націй у планетарному середовищі.

Все, що характерно для окремого індивідуума, може бути віднесено і до нації: сила і слабкість нервової системи; лідерство та свідомість, емпатійність, стеничність, емоційна стійкість, рівень контролю, реалізаторський, творчий потенціал, особливості біосоціального здоров'я.

Виходячи з того, що особистість є структурно-функціональною одиницею нації, знання про тип особистості та її динамічну структуру формує принципово новий **антропоекономічний, антрополітичний, антропоісторичний погляд на управління суспільством, виходячи з його гено-фенотипових властивостей.**

Відомі СПФ портрети **прибалтійських та нордичних національностей**, що відрізняються гіпоемоційністю та ірраціональністю. **Американська популяція** більш раціональна і емоційна, практична, не схильна до ідеалізації, в міру товариська, формальна в контактах, помірно емпатійна (співпереживання). **Російська** - гіперемоційна, значною мірою фрустрована, схильна до ідеалізації, у спілкуванні виявляє полярні тенденції: від любові до ненависті, тобто надзвичайно пристрасна [2]. **Українці** соціоніками визначені як етико-інтуїтивний інтроверт із його замкненістю, серйозністю, скромністю, емпатією, емоційністю, талановитістю, відданістю. Вдосконалення української етнопсихології має йти шляхом більшої самостійності, раціональності, ініціативності, відкритості, аналітичного мислення, посилення масової «хліборобської» складової національного характеру цінностями «лицарської» складової [3].

Вища влада, що управляє, повинна відрізнитися лідерством, високою інтелігентністю і інтелектуальністю, вимогливістю, екстравертністю, вмінням захищати і неодмінно заохочувати.

Кібернетики називають тип – режимом управління. Вибір структури соціального управління, формації передбачає **групування на СПФ знаннях про типологію нації, її гено-фенотипологічну обумовленість, а режим управління – згідно з нею, а не всупереч.** Людина, чи нація, лише тоді відбудеться у житті, якщо сенс її життя збігається з її природним покликанням та СПФ можливостями. Тоді вона талановита, унікальна, адекватна, тоді вона здорова, ефективна та щаслива. При цьому напрошується аналогія з напруженістю фізіологічних процесів: жорстко детермінований режим функціонування суспільства без ступеня свободи, але з заохоченнями, більш адекватний до витривалих, з жорсткою структурою внутрішньої системної організації (паранойяльних осіб).

До інших, менш витривалих, висловлюючись фізіологічною мовою – це стан деструктивного стресу (дистресу), високого рівня судомної готовності, яка при найменшому екзогенному навантаженні переходить у судомну активність та постконвульсивну депресію (дуже висока СПФ вартість адаптації). Схожий (конвульсивний) стан ми спостерігаємо зараз на планеті за так званого стану глобалізму: висока геомагнітна напруженість планети, залучення до цієї напруженості всіх цивілізацій в економічному, політичному та соціальному планах; це катастрофи (повені, землетруси), зниження народжуваності, суттєве посилення поляризації (бідний - багатий).

Продовжуючи розглядати такий режим (глобалізації) з позиції СПФ механізмів адаптації людини, можна бачити, що цей режим дуже високого ступеня напруги та взаємозв'язку між компонентами системи (високими показниками фазових запізнювань за експериментальними даними) свідчить про **критичний рівень деструктивного стресу (дистресу), хаосу (по Пригожину),** вираженої дисгармонії, функціональної декортикації, зокрема «мозку» (або зниження можливостей керуючої влади), можливого провісника значного порушення саморегуляції будь-якого організму (людина, сім'я, нація, планетарний симбіоз). Це режим так званого «холостого ходу», коли

вихід системи слабо результативний, або зовсім його немає через **низьку енергетичність забезпечення адаптації та фрагментарного мислення.**

Матерія вічна, кінця її не передбачається, але катаклізми «судомна активність, постконвульсивна депресія» очевидні. Тут працює **об'єктивний ритмологічний закон** і адаптація у широкому значенні виражається **V-подібною перевернутою кривою**, відбиваючи активацію, напругу, перенапругу, втому, **формуючи скрізь і всюди циклічні процеси** [4,5].

Це стик проблеми адаптації та проблеми біоритмів. Остання безпосередньо пов'язана з типологією особистості та відповідно – нації. Є і люди, і нації із пластичними та інертними властивостями нервової системи, гнучкою та жорсткою структурою внутрісистемної організації, а **єдиний ендогенний синтетичний внутрісистемний ритм (фінальне злиття приватних ритмів різних систем)** є своєрідним індикатором типу особистості, нації, їх морфофункціональним відображенням.

Біоритмологічний типологічний адаптаційний портрет нації буде орієнтиром її біосоціального здоров'я, економічного потенціалу, адекватності управління та симбіозу планетарних цивілізацій.

Глобалізація сьогодення несе в собі суттєве ослаблення держав ефективно впливати на ендо- та екзогенні процеси країн, низьку біосоціальну культуру, всюдозволеність, значну бідність, втому народів. Все це вже зараз веде до поляризації та деградації деяких країн, функціональної інтроверсії, ослаблення трудової етики, падіння престижу вчених, зростання популярності фінансових спекулянтів, прагнення до «швидких» грошей (наркоманія, насильство, тероризм).

Торкаючись проблеми глобалізації тероризму з урахуванням концепції, що розвивається про тип особистості, можна сказати, що вжитий варіант вирішення конфлікту абсолютно програшний. Це тип нації параноїяльного типу з жорсткою самоорганізацією, ригідністю, консервативністю, суворістю

ставлення до традицій, ритуалів, законів. Необхідно вкладати кошти в їх освіту, виховання, підвищення матеріального та творчого потенціалу.

Для адекватної синхронізації між країнами в усіх галузях (але не на рівні високої глобальної синхронізації) дуже важлива ступінь напруги систем, взаємин між їх елементами. Це завжди має бути активація (але не перенапруга).

Головною атрибутикою нової архітектури світової спільноти має бути не уніполярна держава, не децентралізований світ, оскільки надмірний порядок і жорсткість або повний хаос та анархія – це структури нестійкі, приречені на вмирання. Середнє між ними – це оптимальна структура СПФ життєздатності світової спільноти.

Достатньо адекватним такий режим видавався років 12–15 тому. За аналогією з СПФ механізмами йшлося про доволі високий рівень комунікації між країнами з високою енергетичністю, творчим потенціалом, адекватним рівнем надходження та переробки інформації. Режим оптимальної працездатності системи, якщо це синхронність і синфазність, то управляючі впливи стають дещо неформальними (а управління - рентабельним). Ось тут можна було б звернути увагу на ступень демократії, щоб вона не перейшла на вседозволеність і не сприяла надмірній глобалізації. Можливо цей аспект біосоціальної культури людини тоді був базовим і процес перебудови був більш лабільним.

А взагалі цей режим – оптимальної працездатності світової спільноти досить енергетичний (але не надмірно, як за глобалізації) є перехідним, біфуркаційним. Це мобілізаційний режим, максималізація зусиль для створення фону, на якому буде реалізовуватись основний кінцевий результат системи: як при адаптації людини: **у разі умовного рефлексу – його реалізація, тренування – закріплення навичку, харчової поведінки – насичення, при операторській діяльності – вирішення завдання, втома – перехід на найбільш низький функціональний рівень [4,5].**

Особливості адаптаційної взаємодії керівників і виконавчих ланок (держави та народу), визначаючи загалом оптимальну структуру симбіозу, також безпосередньо пов'язані з їх типологією. Якщо вгорі ієрархічної піраміди правитель із низьким рівнем синергії (співуправління), то правління зосереджується у руках неадекватних людей.

Загалом проблема зводиться до вивчення взаємовідносин націй з урахуванням їх типологічної обумовленості, оцінок параметрів історичного, політичного, економічного, соціального життя нації в динаміці, обліку глобального актуального ритмологічного процесу (геомагнітні впливи, екосередовище), поліметричної оцінки функціонального стану планетарних цивілізацій (у глобальному плані), прогнозування міжпланетарних конфліктів, пандемій, їх попередження та ослаблення.

По-суті, ритмічність привносить принципово нове в багато сфер теоретичного і практичного розуміння знань про матерію. Якщо раніше поняття «життя» це (за Енгельсом) – спосіб існування білкових тіл, сьогодні – це спосіб існування коливальних процесів. Наші СПФ можливості – це відображення їх (коливальних процесів) взаємодії та взаємосприйняття. З точки зору ритмології все СПФ забезпечення життєвого циклу будь-якої системи відображено у стадіях різнорівневої V-подібної кривої. На ній можна побачити зростання напруги системи в період її оптимальної працездатності, її граничну пропускну здатність (біфуркаційний момент) з подальшим спадом напруги та депресивними тенденціями. Біоритмологія як системотворчий фактор наближає науку до цифрової трансформації інформаційного потоку, більш чітко відповідає на питання оптимізації діяльності людини, напрямів її захворювань, запобігання падінням тривалості життя [6].

Резюме

Людина сьогоднішнього та завтрашнього дня має прагнути статусу *homo intelligence* - людини інтелігентної з високим рівнем СПФ культури, творчим

та реалізаційним потенціалом, посиленням к.п.д. **індивідуального та колективного розуму.**

В основу останнього мають бути покладені такі високорангові людські якості, як емпатія (почуття співпереживання), взаємодія, взаємосодія, гнучкість мислення, тактичне та стратегічне мислення, інформативний інноваційний потенціал.

На постійне питання, що врятує світ в теперішній складний час, з позицій сказаного можна відповісти – **науково обґрунтована праця людини, її біосоціальна культура (самовдосконалення) та відповідний їй індивідуальний інформаційний адаптаційний простір на основі комп'ютерних здоров'язберігаючих технологій.**

Система планування та управління, спрямовані на гармонізацію людини, колективу, здійснюється фактично за залишковим принципом (5% держбюджету), у той час як у високорозвинених країнах на ті ж цілі йде ~ 20%. СПФ підтримка сьогодні вкрай необхідна

Дефіцит «формування» людини (всебічне виховання, гармонізація особистості, зниження рівня СПФ культури) веде до спотворення світорозуміння, формування бездуховності та жорстокості, девальвації вічних ідеалів.

Деформація уявлень про правду, перемогу добра над злом, красу, Батьківщину ще більш згубно та болісно для життєдіяльності громадського організму – у нього розвивається «імунодефіцит віри», з'являються тенденції розкладання представлених основ аж до повороту до безсовісності, безтурботності, безвідповідальності, смиренності перед злом. Втрачаючи індивідуальність, людина створює потворну цивілізацію, яка не лише не здатна до розширеного відтворення, але не забезпечує навіть виробництва життєво необхідного [7]. Патологія системи, згубно відбиваючись на навколишній природі, «розгойдує» процес, важкою патологією охоплюючи весь громадський організм. Якщо процес тривалий, протягом життя поколінь,

то народжується соціально-культурна програма лжегуманізму, яка призводить до закріплення у фенотипі людино-потворств суспільства та проникнення патології на рівні його генотипу.

3 ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ І КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ ЛЮДИНОВЕДЕННІ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЛЮДИНИ

Сьогодні, в століття комп'ютерної цивілізації проблема персонології стоїть надзвичайно гостро. Психологи вважають, що саме існування людської цивілізації залежатиме від *біосоціальної грамотності людства, його розуміння самого себе і навколишнього середовища*. Тому найважливішим завданням сучасних персонологів є проблема людського капіталу, *біосоціальної культури людини* - знання про себе, свою індивідуально-типологічну адаптацію в навколишньому світі, що дозволяє щасливо, з меншою психофізіологічною вартістю прожити своє життя, реалізувати свої можливості [4,5].

При цьому перспективно міждисциплінарне вивчення поведінкових реакцій людини і їх забезпечення: гено-, фено-, фізіо-, біохімічне та ін. [3,4], що активно відходить від середньостатистичного підходу [5].

Важливі знання про динамічну структуру особистості і її індивідуальний адаптаційний інформаційний простір (ІАІП), як про перспективну проектну культуру «типологія особистості - типологія середового дизайну» [4,5]. Суть останньої в смисловій, колористичній і композиційній реалізації комфортного індивідуально-типологічного простору людини [8,10].

Час підготував об'єктивний ґрунт для систематизації, уніфікації різноаспектних біосоціальних знань про людину в теоретичному плані. А *міждисциплінарний лонгітюдний соціопсихофізіологічний комп'ютерний експеримент*, заснований на гено- фенотипологічній платформі, привнесе принципово нове в розуміння цілісності людини, раціональне і ефективне використання цієї платформи в усі періоди її життєвого циклу [4,5,9,10].

Тобто основна ідея роботи повинна окреслити інноваційні перспективи в теоретико-емпіричному дослідженні особистості, її цілісності, системності, динамічності, хвилеподібності, міждисциплінарності та широкому використанні цих знань для створення високоінтелектуальних інформаційних здоров'язберігаючих технологій та комп'ютерних систем [5,9,10].

3.1 Про структуру особистості в сучасній персонології

З численних варіантів визначення особистості провідними психологами сьогодні більше імпонують такі [11]: Г. Олпорт (1937) "*Особистість* - це внутрішня динамічна організація психофізіологічних систем, яка формує патерни поведінки, мислення і емоцій, характерні для даної людини" і далі: "*Особистість* - це така динамічна організація психофізіологічних систем індивідуума, яка визначає унікальний спосіб адаптації до середовища". На думку Н.І. Рейнвальда (1974) "*Особистість* - це вершина психічного розвитку людини і, в той же час, більш високий рівень саморегуляції". "*Особистість* - це персоніфікація, уособлення суспільних відносин" (В. І. Слободчиков, Є. І. Ісаєв, 1995). "*Особистістю* володіє творчо («вільно») і талановито діюча людина, що створює нові форми суспільного життя" (В. В. Давидов, 1996 [11]).

Олпорт дає визначення особистості як *зрілої людини* з реалістичним сприйняттям, завершенням розпочатої справи, самопізнанням, почуттям гумору. За Келлі (когнітивний напрямок) люди - думаючі істоти, людина по суті - вчений, дослідник, інтерпретатор того, що навколо нього [11].

Обговорення питань, пов'язаних з розумінням структури людини, спрямоване до знань її *рис і типу* [12]. В наш час розглядаються 2 пласти знань: теоретико-емпіричні про основні положення про природу людини [12] і теоретико-експериментальні про нейрофізіологічні механізми, об'єктивні

показники умовно-рефлекторної діяльності (школа Павлова, Теплової, Небиліцина, Анохіна та ін. [13,14]).

Інформативним джерелом з даного питання сучасної психології особистості є монографія американських дослідників Л. Хьелла і Д. Зіглера [12], яка адресована всім, для кого знання і практичне застосування психології необхідні в професійній діяльності. У книзі розглядається широке коло напрямків в теорії особистості, розроблених відомими вченими світу (рис. 1).

Ці знання, спрямованість теорій кореняться в особистому індивідуальному досвіді їх творців. Кожна риса людини представлена континуумом положень (або властивостей особистості) з двома екстремумами (наприклад, "свобода" розташована на одному полюсі першого континууму, а "детермінізм" - на іншому полюсі цього ж континууму, тип особистості може визначатися 2, 3, 6, 8, 16 індивідуальними властивостями (Айзенк - 3, ММРІ - 13, Юнг - 8, Кеттел - 16, Павлов - 3, 12).

Інша спрямованість робіт по структурі особистості, зокрема, вивчення темпераменту, ведуть нас до припущень Гіппократа (V ст до н.е.) про відмінності людей по співвідношенню чотирьох основних "соків" організму - крові, флегми, жовтої та чорної жовчі з виділенням типів: *холерик, меланхолік, сангвінік і флегматик* (Клавдій Гален, II в н.е.). Подальші дослідження в області диференціальної психофізіології отримали відображення в працях [13,14]. **В основу індивідуальних відмінностей покладені фундаментальні властивості нервових процесів збудження і гальмування (сила, їх врівноваженість і рухливість).**

Рис. 1 Огляд позицій провідних теоретиків з дев'яти основних положень, що стосуються природи людини (80 - 100 - сильна, 60 - 80 - помірна, 40 - 60 - середня, 20 - 40 - слабка)

Небиліцин В.Д. [14] у своїй концепції, роблячи акцент на динамічній стороні питання, вказує на те, що комбінації процесів збудження і гальмування в нервовій системі складають нейрофізіологічну основу "всіляких психологічних проявів".

Виділено [13,14] 4 основних типи вищої нервової діяльності: *сангвінік* - сильний, врівноважений, рухливий тип нервової системи; *холерик* - сильний,

неврівноважений, рухливий; *флегматик* - сильний, урівноважений, інертний; *меланхолік* - слабкий, неуврівноважений, інертний.

Є припущення, що сильній нервовій системі відповідає симпатична, а слабкій - парасимпатична реактивність [15]; показано зв'язок уврівноваженості нервових процесів з особливостями вегетативного реагування.

Розглядають загальні властивості: активність, емоційність, емоційна стійкість [16]. Поняття "активність", "активування" і "активація" визначають енергетичний рівень роботи організму, мозку і організацію нервових процесів. Активність пов'язана з рівнем коркового збудження, з такими поняттями як інтро- і екстраверсія. Показано [16], що у *інтровертів* вище рівень коркової активності, і ця ознака є стійкою індивідуальною властивістю; *екстраверти* більш активовані при вираженій монотонії і високому інтересі до діяльності. Рівень активації у екстра- та інтровертів є внутрішньою причиною їхньої поведінки (пасивність-активність).

Поняття «оптимум збудження» [4,5] або «оптимум стимуляції» - це рівень збудження, оптимальний для життєдіяльності індивіда з найменшими фізіологічними витратами. Індивід підтримує цей рівень різними способами. Показано, що високий рівень збудження має своїм біохімічним субстратом високу концентрацію норадреналіну і дофаміну, високу концентрацію ендорфінів, які знижують больові відчуття.

Емоційність особливо гостро відчувається при схильності до стресу, недостатній продуктивності при напруженій діяльності, "афектах неадекватності" і відповідних їм форм поведінки - ригідності, розгубленості, впертості, негативізму, дратівливості, загальмованості і ін., що зумовило виникнення проблеми емоційної стійкості [16].

Айзенк [17] вважає, що нейротизм, екстраверсія, інтроверсія обумовлені генетично, а крайні їх форми ведуть до патології. Посилення нейротизма і інтроверсії веде до дистимії, що проявляється в нав'язливості і страхах, високий рівень нейротизму на тлі високої екстравертності супроводжується

ознаками психопатії та істерії. Гіперзбудливість (нервозність) проявляється у формі руховій, пізнавальній і емоційній.

Більш глибокі уявлення про психофізіологічну структуру особистості розглянуті в роботах Л.Н. Собчик з співавторами [18]. Так надмірність показників стеничної саморегуляції загрожує дезадаптацією по *соціально-поведінковому типу*, протилежне співвідношення означає відмову від самореалізації і переважання соціального тиску на особу, формує *невротичний патерн дезадаптації*; при перенапруженні тих і інших механізмів відбувається їх взаємне "гасіння" і формується *біологічний варіант дезадаптації* з психосоматичними розладами.

Одним із способів вивчення біологічного і психічного є вживання патологічного матеріалу [19] зі збереженням принципу: від закономірностей здорової психіки до патології. Автор виділяє кілька типів: *шизофреніки* - відсутність спрямованості на пошуки правильної інтерпретації, є тільки формальна констатація елементів; *параноїки* - схильність до деталізації, надмірного "моралізування", до гіпертрофованих оціночних суджень; *психопати* - рівень домагань дуже швидко формується, завищений, але відрізняється крихкістю; *істерики* - конфлікт між рівнем домагань і неможливістю його реалізації, слабка цілеспрямованість, ефективність, розпорошеність, різка неузгодженість в колективі, немає вольового зусилля, недостатня самокритичність, неадекватність поведінки.

Розробки уявлень про *біосоціальну культуру* людини і її *основ*, включаючи знання про тип особистості, її динамічну структуру і індивідуальний адаптаційний інформаційний простір (ІАП) в різних сферах сучасного людинознавства (біофілософія, біоекономіка, біополітика, біоісторія і ін.) - це наступний, реальний для реалізації пласт знань щодо вдосконалення та гармонізації сучасної людини [4,5,9,10].

3.2 Функціональний стан організму

Проблема функціональних станів стара як світ і водночас актуальна. Еволюція визначення цього поняття зазнала змін від простого - це " тло, на якому розвиваються поведінкові акти людини і тварин ", чи " реалізується конкретна діяльність" до складнішого - "інтегральний комплекс готівкових характеристик тих функцій та якостей, які прямо чи опосередковано зумовлюють виконання трудових процесів" [4,5]. Причому це слід розглядати на фоні деякої впорядкованої множини, чи континууму функціональних станів, визначаючого різні заходи готовності до виконання діяльності. Виділяють також стани пограничні з нормою, напруги, перенапруги, «злам» регуляторних механізмів.

Основу уявлень про континуум функціональних станів створюють дані, отримані в рамках теорії активації. Запропонована гіпотетична шкала рівнів "неспанння-сон-перезбудження" поєднує величезний діапазон поведінкових реакцій у зв'язку з рівнем активації різних систем організму, причому активацію пов'язують з рівнем нервового та соматичного функціонування, ступенем енергетичної мобілізації [4,5]. Зниженню працездатності поряд із втомою сприяють *монотонія та психічне пресичення*.

Сельє [Цит. 4,5] розглядав стрес як "неспецифічну реакцію організму на будь-яку вимогу ззовні". Так при нервовому стресі відбувається зсув балансу процесів нервової діяльності до двох крайніх полюсів континууму збудження-гальмування. При гальмівній формі стресу стан перцептивної "анестезії" та рухової ареактивності, пригнічення емоційно-мовної сфери. При стресі з переважанням збудження – емоційно-мовна розгальмованість та рухова активність, типові постукування, посвистування, коментування реакцій, гучний голос, свербіж тіла, тремор пальців, гіперемія обличчя.

Біоритмологічним індикатором стресу надзвичайно високого рівня є збільшення амплітуди ритмічних процесів за рахунок інтенсифікації внутрішньоклітинного метаболізму та залучення до діяльності резервних

функціональних структур, спочатку з неповною, а потім – з тотальною взаємною синхронізацією [4,5]. Масований викид гормонів кори надниркових залоз при психічній травмі так сильно порушують катаболізм білків, що токсичні речовини, що утворюються (аміак, азот залишковий та ін), є основою депресивних і маніакальних станів, шизофренічних синдромів. В активації стресової реакції велику роль відіграють мигдалеподібний комплекс, який підвищує адренкортикальну активність гіпофіза, в ослабленні стресу – зниження активності ретикулярної формації та медіальної ділянки гіпоталамуса. Переважання у більшості тварин парасимпатичних впливів в умовах емоційного стресу запобігає аномалії серцевої діяльності (захисна дія блукаючих нервів на серці оберігає від артеріальної гіпертензії). Позитивна роль стресу (еустрес) - у мобілізації ресурсів "захисту" життєво важливих систем організму.

Одним із найбільш поширених методів досліджень функціональних станів головного мозку є електроенцефалографія, а її частотно-амплітудні характеристики – загальновизнаними їх критеріями. Щодо генезу різних частотних діапазонів та його зв'язку з функціональним станом показано, що усі характеристики альфа-ритму перебувають під жорстким контролем генотипу.

Великий інтерес для оцінки функціональних станів представляє так званий тета-ритм, інакше званий стрес-ритмом, ритмом напруги, найбільш виражений в гіпокампі. Найвища інтенсивність стресу супроводжується виникненням судомної активності, що свідчить про зрив адаптивних механізмів, після чого настають стійкі дезадаптивні зміни, що призводять до патологічних детермінантів.

Щодо інформативності дельта-ритму необхідно сказати про тісний зв'язок його з рівнем обмінних процесів, в уповільненні ритміки та зниженні амплітуди знаходить відображення порушення та зниження енергетичного обміну нервових клітин.

Слід зазначити великий внесок М.М. Ліванова та його школи у розшифровку феномена просторової синхронізації та її різних проявів [20]. Вперше у 1966 року у його лабораторії було здійснено так званий керований експеримент, у результаті було доведено функціональне значення коефіцієнта кореляції. М.М. Ліванов сформулював правило відповідності функціональних станів. Для оптимальної передачі в корі головного мозку необхідна відповідність рівнів лабільності, фазових відносин та високого ступеня синхронізації біопотенціалів зон, що взаємодіють, і, у разі досліджень на кролику, наявність кореляції в смузі тета-ритму.

У руслі розуміння механізмів організації як структури особистості ЛО, так і його відповідної діяльності, надзвичайно важливо розглядати *синхронізацію як загальнобіологічну закономірність*, що лежить в основі часової самоорганізації процесів живої системи (рис. 2) [4,5]. І хоча синхронізація не стала ще предметом цілеспрямованого теоретичного вивчення, біоритмологія нині постає як новий підхід до дослідження складноорганізованих біопроцесів, що вимагає розробки теорії **біологічної синхронізації**.

На шляху створення такої теорії розглядаються системні концепції, універсальні способи взаємодії між осциляторами - резонансні взаємодії. А самому явищу синхронізації приділяється "видатна організуюча роль" [20]. Важливі не коливання самі по собі, а їх взаємодія, що призводить до їх самоорганізації. Енергетичні характеристики систем досягають своїх екстремальних значень у стані синхронізації. При збільшенні об'єму системи коливання з швидкозагасних перетворюються на повільнозагасні, а далі - на незгасаючі. Можливо це *механізм судомної готовності та судомної активності* [8,10]. Зазначено, що синхронізація ритмів сприяє полегшенню іррадіації процесів і збудження, і гальмування. Режим дистантної синхронізації однотипно проявляється при формуванні адаптивних станів організму: при виробленні умовних рефлексів, розумової діяльності,

фізичного навантаження, природному (ортодоксальному сні), харчовій та статевій поведінці, при дії наркотичних речовин [10].

А.Б. Коган [21] пов'язує такий режим (глобальної синхронізації, коли мозок працює як єдине ціле) з об'єднанням великих аналізаторних систем областей кори в ритмі "холостого ходу", коли структури гіперсинхронізовані, напружені, а вихід - безрезультатний. Подальше значне зниження активності коркових утворень (децентралізація) переводить систему на режим судорожної активності з наступним можливим відновленням. Показано [4,5], що у режимі генерації епілептиформної активності відбувається заміна негативного зворотного зв'язку на позитивний, в основі чого лежать патологічні зміни у системі саморегуляції. І, нарешті, з урахуванням розглянутих заяв про механізми синхронізації як *системоутворюючої функції* організму можна констатувати наявність індивідуально-типологічної *біоритмічної кривої працездатності* ЛО, а біоритм виступає як інструмент підтримки якісної стійкості живої системи, феномена *хвилеподібності* адаптаційного процесу [20, 21].

3.3 Людина та її біосоціальна культура

Біосоціальна культура людини – це насамперед знання про себе, свої долереалізуючі тенденції, можливості, резерви, стійкість до стресу, вміння адекватно формувати міжособистісні відносини та багато іншого. По суті, це знання свого міждисциплінарного соціопсихофізіологічного портрету.

Біосоціальна культура людини несе в собі потужний арсенал засобів самопізнання, самоаналізу, самоврядування для успішнішої адаптації людини в навколишньому середовищі, істотного зниження її психофізіологічної вартості.

Рис. 2 Внутрішньомозкові кореляції фонового стану /а/, в різні стадії (I-V) нембуталового наркозу (б, в, г, д, е) за показниками ЕЕГ. На схемі мозку зображені всі значущі зв'язки: слабкі /0.2-0.3/ - пунктир; середні /0.31-0.49/ - тонкі лінії; сильні /0.5-1/ - жирні лінії; 1 - NC мот., 2 - R, 3 - NRT, 4 - SGC, 5 - APL, 6 - NSM, 7 - P, 8 - Hip.d

Новий еволюційний етап пізнання людини має базуватися на індивідуальному соціопсихофізіологічному підході, знаннях про структуру особистості та континуум її функціональних станів, відображених у понятті «*динамічна структура особистості*» [4,5].

Відповідно до концепції «типологія - континуум функціональних станів» необхідно вивчати і властивості, і стани, які ними забезпечуються; кожна типологічна структура (наприклад, *холерик, флегматик, сангвінік і меланхолік*) повинна пройти свій «*адаптаційний коридор*» для отримання індивідуальних кількісних характеристик діяльності її різних психофізіологічних систем при різних впливах, що наблизить до розуміння механізмів індивідуальної адаптації та суттєво підвищить адекватність керування функціональним станом людини.

При комп'ютеризації, яка очевидно і конче необхідна, поруч із позитивними можливі *серйозні негативні наслідки*, які стосуються, переважно, соціально-психологічних аспектів комп'ютерної революції:

дегуманізація суспільства, втрата здатності до спілкування (до повного аутизму), зниження емпатії (співчуття, співпереживання), виражена спеціалізація мислення. Крім того, відзначається високий рівень фрустрації, емоційної напруги, втоми зорового аналізатора та опорно-рухового апарату. Сказане вище тим більше орієнтує на підвищення рівня біосоціальної культури людини, профілактики її професійних захворювань.

Практичний аспект може бути представлений *соціопсихофізіологічним портретом особистості*, який вносить істотний внесок у її біосоціальну культуру. Соціопсихофізіологічний портрет особистості формується за допомогою автоматизованої системи багатостороннього дослідження особистості (АСМІЛ), створеної в Інституті програмних систем НАНУ та дає вичерпну інформацію про особистісні властивості та актуальний стан обстежуваного [5,9,10].

При цьому важливими є й інші аспекти індивідуального підходу до здоров'я [4,5,9]. Це, по-перше, вивчення здоров'я та хвороби як *єдиного динамічного процесу*; по-друге, при медичній корекції є можливість оцінити актуальний стан, характер реакції хворого на хворобу, вибрати спосіб спілкування з ним і метод лікування, контролювати адекватність корекції функціонального стану [5,9,10].

Така сфера життя, як набуття професії, дуже важлива для людини. Тому індивідуально-типологічний підхід повинен починатися в школі профорієнтацією, продовжуватися профвідбором при вступі до вузів та оптимізацією професійної діяльності на робочому місці.

Виходячи з того, що особистість є структурно-функціональною одиницею нації, знання про типологію особистості та її динамічну структуру формує принципово новий *антропосоціальний погляд на управління суспільством*, виходячи з її генофенотипічних властивостей [3,4].

Вища влада, що управляє, повинна відрізнятися тактичним і стратегічним мисленням, контролем за поведінкою, високим творчим, реалізаційним, ергічним і професійним потенціалом.

Режим підвищення детермінантності (жорсткості) систем може використовуватися при управлінні лише фрагментарно, при особливих та екстремальних ситуаціях суспільства, як стадія континууму функціонального стану (найвищої напруги) системи. При цьому всі системи організму (або суспільства) напружені, ефективність нульова та можливий перехід до патологічних детермінантів.

Людина в силу своєї індивідуальної психофізіологічної організації відображає світ по-різному і розряджається різними каналами — вісцеральним, руховим та інтелектуальним. Тому енергію індивіда необхідно направити у потрібне, соціально прийнятне русло. Таким руслом, найголовнішим керуючим фактором, джерелом життєстійкості людини та нації є **праця**. Наукова організація праці на основі знань про гено-, фенотипові можливості людини обіцяє і високу ефективність діяльності, і збереження її біосоціального здоров'я [5,9,10].

Індивідуально-типологічний підхід до пізнання людини має розглядатися в руслі державної програми охорони здоров'я та особливо здоров'я здорової людини та орієнтувати на підвищення рівня біосоціальної культури нації, її морального та економічного потенціалу.

Міждисциплінарність – різнорівневе забезпечення процесу адаптації людини (гено-, фізіо-, соціо-, нейро-, біохімічне та інших) - новий напрямок – універсальна наука, про який давно мріяли вчені, здатна об'єднати у собі основні наукові дисципліни [5,9,10].

Прогресивним інструментом для реалізації принципово нових можливостей розуміння механізмів соціопсихофізіологічної адаптації людини, оцінки її функціональної надійності, зокрема у людино-машинних (ЛМ) системах, є *комп'ютерні технології* [9,10, 23].

Соціопсихофізіологічні (СПФ) дослідження авторів технологічно забезпечуються комп'ютерними системами АСНІ, ЕФЕКТ, КОЛІР,

КОМФОРТ, які за допомогою системи Конструктор можуть бути використані в різних послідовностях, діапазонах та поєднаннях пред'явлень.

На рисунках 3, 4, 5 представлені приклади результатів комп'ютерного аналізу [9,10].

СПФ знання повинні допомогти розробникам дружнього інтерфейсу ЕБ побудувати індивідуалізовані моделі для користувачів ПК з високим рівнем комфортності та адекватності їх глибинній організації людини з урахуванням особливостей її нервової системи, вищих психічних функцій, поведінки у стресі, способів біологічного захисту та багато ін.

На підставі цього для *інтроверта* (рис.5) буде адекватним та комфортним гомогенне візуальне середовище з домінуванням ахроматичних кольорів у колористичній палітрі: ненасичені (пастельні) кольори малюнків та фону, слабка інтенсивність відео- та аудіо супроводу. Дуже важлива гармонійність композиції, поділ текстової частини та декоративного фону, естетичне та смислове рішення. Велика різноманітність елементів (рамки, лінійки, кольорові планки) та їхня висока динамічність виключаються.

Для *екстраверта* (рис. 5) – все навпаки: різноманітний ілюстративний матеріал, динамічність агресивного (активного) середовища, достатня дисгармонія, еkleктичний (анархічний) дизайн, головне – яскравість та динамічність пред'явлення інформації, мажорний аудіосупровід. Такий *індивідуальний інформаційний простір* оптимізує, рятує від монотонії, підвищує рівень активації мозку екстраверта, що суб'єктивно сприймається ним як комфорт.

		4			8			12			16			20			24				
		Меланхолік						Холерик													
		1		2		3		4		5		6									
24 20 16 12 8 4	A Б В Г Д Е	7		70				50						24							
		39, 69, 74		2, 40		9, 16, 17, 35, 48, 59		4, 21, 27, 28, 46, 67, 76		5, 25, 68, 71, 72				20							
		37		10, 24, 29, 63, 79		12, 18, 45, 47, 55, 65		8, 19, 31, 34, 36, 38, 41, 43, 51, 77, 78		23, 44, 61		49		16							
				30		1, 3, 26, 52, 54		33, 42, 62, 73, 75		11, 56, 57, 64		6, 15		12							
		53		32		13, 20, 58		22, 66		14, 60				8							
														4							
		Флегматик						Сангвінік													
		4		8		12		16		20		24		Інтроверсія							

Рис.3.а Загальна картина розподілу типів особистості студентів-медиків на схемі Айзенка

Рис.3.б Показники профорієнтації студентів (по 6 групам)

Рис.3.в Активометричні характеристики студентів (по 6 групам)

Рис. 3.г Загальна картина розподілу показників "сови-жайворонки" (по 6 групам)

Рис. 4 Деякі соціопсихофізіологічні особливості колективу (у відсотках від загальної чисельності колективу):

1 – витривала нервова система; 2 – слабка і середня витривалість нервової системи; 3 – «провідні»; 4 – «ведені»; 5 – явні лідери; 6 – творчо окреслені індивідуальності; 7 – «мужні» жінки; 8 – нормальний жіночий стиль статевої поведінки; 9 – «жіночі» чоловіки; 10 – «дуже мужні» чоловіки; 11 – інтроверти; 12 – екстраверти.

Для профілактики таких фрагментів функціонального стану як пересичення, звикання та монотонія (особливо для користувача з сильною нервовою системою) необхідно після певного терміну, не змінюючи основного змісту, вводити стеничні (активні) компоненти.

3.4 Висновки

Здоров'язберігаючі технології та комп'ютерні системи – основна ідея представленого обширного аналізу знань з теоретичних та прикладних проблем раціональної організації життя людини протягом її життєвого циклу.

При аналізі сказаного не перестаєш дивуватися генію великих вчених у всі віки, їх високої інтуїції та творчої компетентності.

Рис. 5 Індивідуально-типологічні особливості композиційного ряду ІАП для інтровертів та екстравертів (М – меланхолік, Ф – флегматик, Х – холерик, С – сангвінік)

Так, ще в V ст до н.е. Гіппократ говорив про відмінності людей по співвідношенню чотирьох основних "соків" організму - крові, флегми, жовтої та чорної жовчі з подальшим виділенням типів: *холерик, меланхолік, сангвінік і флегматик* (Клавдій Гален, II в н.е.). Далі приходить розуміння загального характеру – універсалізації принципу розвитку; погляд на світ як єдине ціле, яке складно розвивається, підпорядковується єдиним закономірностям розвитку. Цікаві ідеї Фрейда у тому, що живі організми є динамічними енергетичними системами, які підпорядковуються законам фізичного всесвіту; за Адлером кожна людина має певний енергетичний рівень, у межах якого вона веде наступ на свої життєві проблеми; в теорії Адлера соціальний інтерес виступає основним критерієм психологічної зрілості людини. Періодизація хімічних елементів Д.І. Менделєєва, яка відображає універсальний закон природознавства, може впорядковувати знання про системи організму та передбачати їхню дезадаптацію. Ймовірно, періодизація відбиває ступінь зрілості тієї чи іншої науки.

За П. Капіцею, відомого вченого нашого часу, «... Розвиток науки про закони, що лежать на чолі організації суспільства, має ґрунтуватися на науці про *вищу нервову діяльність*». Тільки на цій науковій основі можна створити колективи для правильного виховання і навчання людей. Тільки на цій науковій базі можна шукати правильні форми організації праці і відпочинку людини. І головне, **тільки на науковій основі можна створити здорову, ефективну структуру суспільства**».

Персонологія дуже молода область знання, продукт XX століття, вже досягла повноліття, заявивши про себе як життєздатна і велика область досліджень. Уявлення про неї як про «наречену без приданого», «вершника без голови», «яка не вийшла з періоду дитинства», істотно послабилося, хоча в 1981 році відомий вчений В. Налімов вважав, що «Незнання людини - це, може бути, найбільш сильне незнання сучасної науки». Розуміння людської поведінки, міжособистісних відносин в групах різного рангу сьогодні стало

неодмінною умовою для виживання нашого роду. Серйозною допомогою людинознавства в ХХІ столітті можуть виступати такі точні науки як: біокібернетика, біоніка, біоінформатика, соціальна біотехнологія та комп'ютерні системи.

Дуже переконливий в аргументації сказаного І.П. Павлов (1931 р): «Точна наука про саму людину - найвірніший підхід до неї з боку природознавства, виведе її з теперішнього мороку і очистить від теперішньої ганьби у сфері **міжособистісних відносин**». Сказане переконує, що сьогодні біфуркаційний, перехідний, «проривний» період не тільки в еволюційній глобалізаційній схемі планети, а й в періоді розуміння індивідуальності людини, в тому числі її ролі в «новонароджених» науках (біосоціології, біополітики, біоекономіки, біоісторії та ін.).

В даний час дозрів фундамент для цілісного системного міждисциплінарного розуміння людини на підставі **індивідуально-типологічного** (а не середньостатистичного) підходу. Він повинен продовжувати свій шлях від homo erectus, homo sapiens до homo intelligence-людині, з такими високоранговими людськими якостями, як емпатія (співпереживання), як мистецтво компромісу і взаємосодія, стратегічне і тактичне мислення, раціональність, висока лабільність, соціальний, творчий, реалізаційний потенціал. Духовність і інтелігентність (постійне вдосконалення інтелекту і віддача його результатів людям) розглядаються як вектори успішних гуманістичних і практичних реалізацій. **Біосоціальна культура** - знання про себе і свої індивідуально-типологічні адаптаційні можливості повинні стати **високоранговою компетенцією сучасної людини ХХІ століття**.

Серйозні зміни, що відбуваються сьогодні у всіх сферах життя, підвищення освітнього и культурного рівня людства, демократизація і комп'ютеризація, зокрема, вимагають звернення до потенційних, науково-обґрунтованих можливостей людського капіталу, який розкривається з

резервами гуманізації, інтелектуалізації, підвищення економічного потенціалу суспільства, гармонізації біосоціального здоров'я.

Уніфікація и систематизація знань по вивчаємому питанню привела до розуміння того, що з'являється універсальна *цілісно-орієнтована сучасна наукова технологія (методологія, методика та програма)* вивчення індивідуально-типологічної адаптації людини та колективу на основі знань про її цілісність, ритмічність, міждисциплінарність, системність, динамічність, і з широкою практичною комп'ютеризацією, яку ми назвали **«Соціопсихофізіологічний СПФ модуль»** [9,10,23].

Є надія, що достатня зрілість міждисциплінарних знань про людину, динамічну структуру її особистості, індивідуальний адаптаційний інформаційний простір (ІАП), готовність сучасних технологій та комп'ютерних систем зорієнтують дослідників і, особливо, керуючих ланок країн на принципово нове розуміння, адекватні програми з людинознавства і людиноведення, зокрема, створення науково-практичних центрів біосоціальної культури людини, сімейної медицини, професійної компетентності для вищих ешелонів управління, дружніх інтерфейсів, реклами, центрів гармонізації колективів різних рангів та багато іншого.

Сьогодні найбільш актуальна проблема персонологів - гармонізація людського капіталу, симбіозу його високої професійної ефективності і біосоціального здоров'я. Вивчення механізму цього симбіозу, його активна комп'ютеризація (здоров'язберігаючі технології і системи) стануть проривним, високораціональним моментом на шляху наукової організації повнокровного, щасливого способу життя людини.

4 НА ШЛЯХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ

4.1 СПФ підтримка підприємства та колективу

В аспекті цифрової трансформації даних та знань «Індустрія 4.0» навіть не торкається людського фактору, вдосконалення якого сьогодні вже за

допомогою нашої комп'ютерної СПФ технології може призвести до суттєвого підвищення рівня **продуктивності праці та збереження біосоціального здоров'я колективу** [4,9,10,22,23] (рис. 6).

Сьогодні сукупність цифрових технологій «Індустрія 4.0», варіюючись в роботах різних авторів, представляється наступним набором **інтернет речей, інтернет послуг, мобільних пристроїв, удосконаленням Інтерфейсів взаємодії між людиною та комп'ютером, 3D - друк/адитивне виробництво, інтелектуальні датчики (сенсори), аналіз великих масивів даних, доповненою реальністю / пристрої, що носяться, хмарні послуги.**

Індустрія 4.0 виводить промисловість на новий рівень, виникає потреба у **нових типах інтерфейсів** для безперебійного забезпечення всіх залучених осіб, підвищення точності та швидкості вирішення задачі. Такі інтерфейси повинні бути більш витонченими, щоб збільшити ефективність і віддаленість виконання операцій, особливо при взаємодії працівників з технологіями у важких виробничих умовах.

Ми випередили час, ще в 70-90 роках минулого століття ми пропонували технологію вивчення протекторного ефекту електронаркозу при найгострішій променевої хворобі (1966), функціональної організації головного мозку при переході від неспання до наркотичного стану на базі вживлених в мозг електродів (1978). Досить ефективним було дослідження зорового аналізатора з позиції ТАУ для диференціації наркотичних речовин - зворотний зв'язок, резонансна частота, швидкодія мозку і т. д. (1977).

Сьогодні при реалізації систем у промисловому та цивільному будівництві на **кожному етапі** проектування, зведення об'єктів, монтажу, складання, моніторингу ходу робіт та технічних прийомів можливо залучати дуже підготовлених за **СПФ технологіями фахівців**. При цьому виникає потреба у створенні методів ведення **широкомасштабного комплексного моніторингу, діагностики та управління всією сукупністю технології** Індустрії 4.0 для забезпечення належної якості та надійності функціонування

підприємства загалом – це досконала інноваційна тема управління цілісністю цифрового підприємства [9,10].

Дія сучасних систем цифрових технологій підприємства та колективу має відбуватися в масштабі реального часу процесів, які вони забезпечують.

Якісна зміна, що привноситься цифровими технологіями в життєзабезпечення країни, це **високий ступінь інтеграції** областей менеджменту, взаємне проникнення та злиття виробничих та цифрових технологій. Це створює умови формування **єдиного інтегрованого, інформаційно пов'язаного, детально і точно представленого у всіх аспектах колективу, що динамічно змінюється в реальному масштабі часу (цифровий потік колективу)**.

Наш СПФ модуль, як технологія, що може реалізуватися в універсальній високоіноваційній комп'ютерній системі діагностики і управління колективом – це принципово нова багатогранна з оптимізацією та синхронізацією дій колективу, з моделюванням, обробкою складних подій, прогнозуванням, візуалізацією, максимально наближається до автоматизації управління.

Проведення СПФ цифрової трансформації підприємства **немисливо** не лише без застосування інструменту системної інженерії, а й без СПФ підтримки. Освічений, вихований фахівець в «Індустрії 4.0» може стати **найкращим кандидатом на шляху підвищення економічного потенціалу країни та оптимізації її біосоціальної культури.**

4.2 Системотворча синхронізація в живих системах

В руслі розуміння механізмів організації як структури особистості ЛО, так і її відповідної діяльності, надзвичайно важливо розглядати синхронізацію як загальнобіологічну системотворчу закономірність, що лежить в основі часової самоорганізації процесів живої системи.

Рис. 6 Організація життя людини на соціопсихофізіологічних знаннях

І хоча синхронізація не стала ще предметом ціленаправленого теоретичного вивчення, **біоритмологія** зараз виступає як новий підхід до дослідження складноорганізованих біопроеесів.

Важко знайти область сучасної науки про життя, яке не мало б справи із синхронізаційними явищами. Але вони нерідко залишаються поза полем зору біоритмології через недолік розробок, спрямованих на постановку загальних проблем, абстрагування фундаментальних понять, **уніфікацію й формалізацію словесних описів**, пошук способів ефективного використання ізоморфізму, законів взаємодії коливних процесів, що спостерігаються у різноманітних типах біологічних об'єктів.

Необхідно вивчити універсальні властивості часової організації живих систем і велику кількість частинних властивостей, розглянути проблему співвідношення теоретичного й емпіричного знання й можливості **синтезу різнорідних даних у єдину міждисциплінарну концепцію – теорію біологічної синхронізації**.

В основі теорії біологічної синхронізації лежать універсальність і фундаментальність ритмічної форми організації явищ живої природи й резонансні механізми. Крім ритмічності, характерною ознакою функціональної організації є **узгодженість частотних і фазових параметрів** біопроеесів. Важливі не коливання самі по собі, а їх взаємодія, що приводить до їхньої самоорганізації. **Енергетичні характеристики систем** досягають своїх екстремальних значень у стані синхронізації.

Принцип екстремальних силових полів В.В.Белецького, інтегральний критерій стійкості Н.І.Блехмана, принцип найменшої взаємодії М.В.Овендена і класичний критерій стаціонарності А.Пуанкаре відображають **одну загальну закономірність**: при синхронізації силові взаємодії досягають максимальних або мінімальних значень. Імовірно **максимуму відповідає фінальний стійкий стан**, а мінімуму – нестійкий із ще довгим збереженням резонансних стосунків.

Стохастичність живих систем не виключає можливість їхнього опису за допомогою теорії динамічних систем, розглядаючи їх як детерміновані, якщо в якості вихідних прийняти не чисельні значення змінних, **а розподіл ймовірності цих значень.**

Для дослідження повільних змін доцільно залучати методи **статистичної фізики.**

При вивченні механізмів нейрофізіологічної і психофізіологічної адаптації людини й тварин при екстремальних впливах виявляється надзвичайна подібність процесів синхронізації й саморегуляції із вище викладеними процесами [25]. Мабуть, знання цих дослідників про динаміку силових полів, принципи їх організації, знайдуть відображення в індивідуально-типологічному динамічному цифровому портреті колективу і дадуть відповідь на його біосоціальне здоров'я. Можливо, це зорієнтує «людиноведів» на адекватні фізіотерапевтичні методи управління функціональним станом колективу.

У світлі розглянутих питань велике значення мають поняття «десинхронізації» і «синхронізації» (особливо дистантної) у формуванні різних функціональних станів головного мозку й системних реакцій організму [11,21].

5 ГОЛОВНИЙ МОЗОК – ОСНОВНА УПРАВЛЯЮЧА ЛАНКА ОРГАНІЗМУ

У цій роботі обґрунтовується і реалізується принципово нова наукова технологія вивчення **індивідуально-типологічної** адаптації людини до різних екзо- та ендогенних факторів, що включає знання про **типологію особистості та континуум її функціональних станів (динамічна структура особистості)**, загальні та локальні стратегії адаптаційного процесу, різні рівні функціонування організму. Розглядається перспективність індивідуально-типологічного та особистісного підходу для систематизації наявних, широких міждисциплінарних знань про людину та формування нових уявлень про

норму, довголіття, прогноз особистості (її оптимальної працездатності, пандемії, спрямованість дезадаптації, адекватності відображення інформації, нових шляхах біонічного підходу штучного інтелекту, здоров'язберігаючих технологій за рахунок індивідуалізації спілкування, розвитку суспільних наук з урахуванням людського фактору (біосоціологія, біополітика, біоекономіка, біоісторія, синергетика).

Сьогодні, в час здобуття глибоких теоретико-практичних знань про людину дозрів для розгляду феномен «адаптація», а тим більше **індивідуально-типологічна адаптація**, в біологічних, нейродинамічних, кібернетичних критеріях.

Пізнання людини стає актуальним щодо **ембріональних уявлень під загальною назвою «Цифрова трансформація» наук.**

Наші 50-річні дослідження у всіх аспектах цього перспективного напрямку (методологія, методика, комп'ютерна реалізація, здоров'язберігаючі технології) відображено практично у 300 друкованих роботах, 3-х дисертаціях, генералізованій **науково-практичній апробації матеріалу** в різних аспектах життєзабезпечення людини.

Досі акцент наших досліджень був спрямований на створення високонаукової здоров'язберігаючої технології, зокрема на методолого-методичний аспект, а далі наші зусилля спрямовуються на управління функціональним станом людини, використання кібернетичних методів (зокрема математичне моделювання), створення комп'ютерного інноваційного сервісного засобу для підтримки тандему "Професійна компетентність - біосоціальна культура людини", що сприяє підвищенню економічного та культурного потенціалу колективів різних рангів.

«Математичні модельєри», біокібернетики, системологи сьогодні нарікають на дуже недостатню повільність знань про цілісну людину, певною мірою виправдовуючи своє творче, наукове мовчання. Представлене вище про індивідуальне адаптаційне реагування потребують не інвентаризації, а

узагальнення, систематизації, поглиблення знань про структуру процесу, його компонентів на новому еволюційному етапі наукового пошуку – на основі міждисциплінарного рішення, концепції єдності біосоціальних механізмів адаптації людини, збереження її здоров'я в аспекті "типологія особистості - континуум-функціональних станів", що може стати тією єдиною сучасною методологічною базою, науковою технологією вивчення людини як багатоаспектного, поліфункціонального, поліпараметричного об'єкта. Сказане підкреслює, що організму властива не абсолютна стабілізація функцій, а утримання в певних межах при безперервному коливальному русі СПФ параметрів – нелінійність характеристик біооб'єктів проявляється в тому, що величина будь-якої реакції зі збільшенням інтенсивності стимулу зростає до певної величини, а потім зменшується, являючи собою інвертовану V-подібну криву.

Останнє визначається наявністю універсальної загальнобіологічної закономірності або законом активності функціональних структур, що перемежуються, внаслідок чого кожна окремо взята структура може періодично відновлювати свої матеріальні ресурси, виключаючи тотальну дистрофію. Квантованість біопроцесів на рівні окремих функціональних одиниць пов'язують з **можливістю дозування здійснення біологічних процесів, формування біоритмів. При управлінні станом необхідна постійна зміна дози у бік збільшення або зменшення, що має коливальний характер.** З позиції адаптації цікавить так званий **індивідуальний біоритмологічний адаптаційний статус людини**, основними рисами якого є **рухливість циркадіанних ритмів (перебудова) та їх константність (повторюваність).** Завдяки коливальному характеру фізіологічних функцій системи здатні «зондувати» різні якості системи, її властивості та стан зовнішнього середовища, безперервно адаптуватися до умов, що змінюються [26,27,28].

У розпорядженні сучасних вчених численні пласти знань про людину, це темперамент; відбиває генотип типологічних властивостей; характер – фенотип, що складається із взаємодій вроджених та набутих властивостей під впливом умов життя. Генетично обумовлені сила, рухливість н.с., переважання однієї з сигнальних систем, аналізатори; словесна пам'ять, зумовлена чинниками довкілля; **у кожній людині закладено потенційні розумові можливості.**

Сьогодні «структура особистості», її сутність – це якась, за визначенням сукупність елементів, зв'язків між ними, що утворюють її єдність та цілісність.

На думку відомого світового рівня психіатра [18] існують провідні тенденції особистості. Провідна тенденція є стійка стрижнева якість особистості, що сягає корінням у тип вищої нервової діяльності, в конституційно задані властивості нервової системи, що надають індивідуальне забарвлення стилю переживання, мислення, міжособистісної поведінки, що визначає основну спрямованість і силу мотивації, тип реакції на стрес; особливості активних механізмів

Розроблена на цій основі типологія базується на співставленні контрастних властивостей: інтроверсія - екстраверсія; тривожність - агресивність, лабільність-ригідність, сензитивність-спонтанність. Провідна тенденція як деяка передпозиція може сприяти успішній адаптації або перерости в дезадаптивний стан. Так, надмірність показника стенічної саморегуляції загрожує **дезаптацією за соціально-поведінковим типом**, протилежне співвідношення означає відмову від саморегуляції та переважання соціального тиску на особистість, що формує **невротичні втрати дезаптації**, при перенарузі тих і інших механізмів відбувається їхнє взаємне «гасіння» і формулюється **біологічний варіант дезаптації з психосоматичними розладами.**

Одним із способів вивчення біологічного та психічного є застосування патологічного матеріалу [19] із збереженням принципу: від закономірностей

здорової психіки до патології. Розглядають кілька типів: **шизофренія** – відсутність спрямованості на пошук правильної орієнтації, є лише формальна констатація елементів, чи узагальнення показників, немає висловлювання свого ставлення до сюжету, рівень домагань не формується, немає емоційного забарвлення; **паранойя** – прагнення до надмірної деталізації та «моралізації», до гіпертрофованих оціночних міркувань; **психопатія** - рівень домагань дуже швидко формується, завищений, але відрізняється крихкістю, нестійкістю при найменшій невдачі та підвищується при удачі; **істерики** - невідповідність між рівнем домагань і неможливістю його реалізації, слабка цілеспрямованість, ефективність, розкиданість, рідкісна невживливість у колективі, безвольність, недостатня самокритичність.

У патогенезі **неврастенії** [29] - ослаблення мотиваційних структур (гіпоталамус) та посилення функціонування гіпокампу, **істерії** - посилення гіпокампу та поєднання його з потужною активаційною домінантною системою гіпоталамус-неокортекс; **психастенії** - патологічне порушення функцій мигдалини, дефект лобової кори лівої півкулі. В основі параметра **екстра-інтроверсії**, на думку автора, лежать індивідуальні особливості співвідношень «інформаційної системи» (фронтальна кора – гіпокамп) з «мотиваційною» (мигдалина-гіпоталамус).

При переважанні пари лобова кора – гіпокамп відзначаються екстраверсія, товариськість, прагнення до людей, схильність до змін; пари мигдалина – гіпоталамус – ригідність внутрішніх мотивів.

У **шизофреніків** з їх емоційною холодністю – великі амплітуди ранніх хвиль первинної відповіді, у **істериків** - з їх суб'єктивністю, емоційністю – велика вираженість пізньої хвилі. Для **психастеників** характерна відносна ригідність аферентних систем, що може знайти відображення «в об'єктивності» сприйняття нової стресової ситуації їх сенсорні системи інтактні (тобто вони об'єктивні, поки зовнішня ситуація їх не зачіпає); при **істерії** порушуються специфічні системи, **при шизофренії** – неспецифічні.

Далі лише **конспективно** можна розглянути проблему **функціональних станів**, яка є особливо актуальною сьогодні. **Функціональний стан** – багаторівнева система, що **формірується на основі актуальної потреби та визначає всі основні характеристики діяльності, спрямованої на її задоволення**. Причому це має розглядатися на тлі деякої впорядкованої множини або континууму функціональних станів, що визначає різні ступені готовності до виконання діяльності.

Основу уявлень про **континуум функціональних станів** створюють дані, отримані в рамках **теорії активації**. Запропонована гіпотетична шкала рівнів «неспання - сон - зверхзбудження» поєднує величезний діапазон поведінкових реакцій у зв'язку з рівнем активності різних систем організму, ступенем енергетичної мотивації [3,9].

Відома залежність - **закон Йоркса-Додсона**, що має вигляд перевернутої V-подібної кривої, вказує на існування **оптимуму збудження або активації** для виконання діяльності.

Зниженню працездатності поряд із втомою сприяє **монотонія та психічне пересичення**. Втома - це дисоціація процесів активації з виснаженням внутрішніх ресурсів і переходом на менш вигідні способи функціонування системи, **монотонія** перегукується з поняттям «**сенсорної депривації**» і супроводжується зниженням гостроти уваги та її перемикання, появою відчуття нудьги, повільно-хвильової активності в ЕЕГ, негативних емоцій. Відмінність стану монотонії ввд стану пересичення у тому, що перший проявляється зниженням психічної активності, а другий – дратівливістю, занепокоєнням, афективною реакцією.

У єдиній діалектичній єдності з попередніми необхідно розглянути **поняття «стрес»** - як сукупність неспецифічних реакцій організму у відповідь на дію надзвичайних подразників різної природи та характеру, що викликають «напруження» функції органів і систем, що забезпечують мобілізацію організму з метою його адаптації або підтримки гомеостазу. Розрізняють

стреси соціальний, емоційний, інфекційний, шумовий, фізіологічний, патологічний тощо.

Так при нервовому стресі відбувається зсув балансу процесів нервової діяльності до **двох крайніх полюсів континууму - збудження-гальмування**. При гальмівній формі стресу – стан перцептивної «анестезії» та рухової ареактивності, придушення емоційно-мовної сфери. При стресі з переважаням збудження – емоційно-мовна розгальмованість і рухова активність. Рухи характеризуються безліччю «паразитичних» рухів, типовий постукування, посвистування, коментування реакцій, гучний голос, свербіж тіла, гіперемія обличчя.

Необхідно відрізнити стрес з інших станів: **тривожність** – психічний стан внутрішнього занепокоєння, неврівноваженості; **фрустрація** - стан внутрішньої напруги, досади, дратівливості; **дискомфорт** – стан неузгодженості фізіологічних та психічних функцій («сенсорний голод»); **напруженість** - моторна, психічна, емоційна.

Є дані про те, що посилення **середньомозкових ретикулярних механізмів** становить патогенетичну основу стану тривоги, а функціональну блокаду їх гальмівними **лімбічними** впливами характеризує стан депресії. Для позитивно забарвленого настрою, мабуть, необхідне посилення функціональної ролі синхронізуючої таламо-кортикальної системи [10].

Сьогодні досить міцним горішком залишаються такі поняття як **довголіття, адекватність відображення інформації СПФ, клімат Землі**.

Якщо проаналізувати «адаптацію» дослідників (у тому числі й результати авторів проекту про індивідуально-типологічну адаптацію), то це буде V – образна крива, що відображає «сходи уявлення», ступінь активації та генералізації цих знань. В основі будуть праці Ухтомського, Введенського про нерв і клітину, на вершині велика кількість міждисциплінарних знань, цілих блоків і навіть конструкцій.

Авторами статті досліджувалися 3 компоненти: методологічна концепція типологія особистості – континуум функціональних станів; методичний комплекс СПФ засобів; універсальна комп'ютерна система для реалізації проблеми індивідуально – типологічного підходу у сучасному людинознавстві та людиноведенні.

Розглянута сучасна технологія вивчення індивідуального адаптаційного реагування є своєрідним стрижнем, інноваційним моментом, який дозволяє принципово по-новому вирішувати більшою мірою практичні питання, посилюючи економічний і культурний потенціал країни.

Як методологічний результат - загальні стратегії індивідуально-типологічної адаптації знаходять відображення в єдиному алгоритмі реагування, початкової активації центральних і вегетативних систем організму, наступній напрузі, стресі (стан найвищої напруги), перенапруги, відновлення або виснаження; особистісні стратегії визначаються різного ступеня виразності особистісних та часових показників (динамічних структурно-функціональних маркерів станів).

Особливу увагу приділено нейрофізіологічному забезпеченню різних стадій адаптаційного процесу [4,5,10], ролі ритмічних процесів, що відображають мобілізацію ресурсів організму для ефективного відновлення порушеного гомеостазу.

Мобілізаційний режим – це фрагмент континууму функціональних станів, який можна вважати стадією конструктивного стресу, режимом граничної пропускнуої спроможності оператора, що сприяє саморегуляції організму.

Подальша дія екзогенного фактору може призвести до **деструктивного стресу** – стану надмірної напруги та перенапруги з великими енергетичними витратами, вираженою дисгармонією систем, функціональною декортикацією головного мозку, зниженням кортикофугальних впливів кори на субкортикальні структури. Критичність стадії деструктивного стресу

особливо посилюється на тлі надмірно високоамплітудної низькочастотної моноритмії (1.5-3 кол/с для кроликів), що є ЕЕГ вираженням судомної готовності, своєрідного режиму «холостого ходу», що переходить при подальшій дії екзогенного фактора в генералізовану судомну активність, що свідчить про значне порушення саморегуляції організму (відомий неспецифічний симптомокомплекс при епілептичній хворобі). Формування системної реакції судомної активності організму на екстремальний чинник є зручною моделлю вивчення ступеня функціонування регуляторних механізмів, критичних моментів діяльності системи.

Таким чином, мобілізаційний режим організму є відображенням неспецифічної активації головного мозку з провідним значенням середньомозкової ретикулярної формації, енергетичного субстрату, за допомогою якого відбувається максималізація зусиль для створення фону, на якому реалізовуватиметься основний кінцевий результат системи (II функціональний рівень).

Особливості адаптаційного реагування знаходять відображення як у вихідній структурі особистості, так і в ступені зміни показників центральних та вегетативних систем організму, що визначають зрештою адаптивні властивості та структури діяльності [5,10].

З позиції концепції «типологія особистості – континуум функціональних станів» кожна типологічна група має пройти свій «адаптаційний коридор» для отримання кількісних характеристик індивідуальних варіацій показників, що диференціюють збурювальні впливи, з подальшим створенням статодинамічних моделей, які стануть платформою науково обґрунтованого прогнозу особистості за вихідною СПФ структурою.

Очевидно і дуже раціонально створення вже зараз для реалізації даної концепції «універсальної комп'ютерної системи діагностики та управління життєвим циклом людини», що дає **міждисциплінарний, типологічний, біоритмологічний портрет особистості людини, що відкриває сутність**

структурно-функціональної цілісності ієрархічних систем регуляції, розуміння співвідношення усвідомленого та неусвідомлюваного у структурі особистості, нові шляхи біонічного підходу у вирішенні проблем штучного інтелекту, оптимізації ЧС-систем, реалізації концепції адаптивного комп'ютера [4,5,9].

Відносно церебрального енергообміну і його міждисциплінарних корелятив: розглянуто біохімічні та нейрофізіологічні основи церебрального енергетичного обміну (вуглеводний, жировий, білковий), його загальні закономірності та особливості; відзначено необхідність вивчення цілісності енергообміну організму з урахуванням у ньому централізованих структур [31]. Енергобаланс може виступати як **інформаційноємний уніфікований показник індивідуальної адаптації людини** до різних екзогенних і ендогенних факторів. Як базові для обґрунтування цього показника можна ввести ряд зрозумілих експрес-діагностичних даних про стан судинного русла (кровотоку), кислотнолужної рівноваги, лейкоцитарної формули, симпатико-парасимпатичного домінування, біострумів головного мозку (міжполушарна асиметрія, ЕЕГ, ВП, ПП).

Безперечно, для початку реалізації такої інноваційної схеми сьогодні є безліч переконливих передумов. Так запропоновано енергетичну теорію адаптивного реагування клітини та цілісного організму на стресори; концепція математичної моделі, що пояснює інтеграцію морфофункціональних систем організму для мінімізації дефіциту енергії [30].

Другим базисом, вельми методологічно інноваційним у рішенні проблеми енергобалансу нейровегетативних систем є знання про індивідуальну адаптацію людини, її міждисциплінарний динамічний соціопсихофізіологічний портрет [4,5,9,10].

Очевидно для побудови **індивідуального адаптивного ритмологічного енергетичного** (метаболічного) портрета людини будуть отримані знання про **темперамент особистості**, що відображають генетично

обумовлені **швидкісні і потужнісні властивості енергообміну організму**; знання про самоорганізацію організму (синергетику), синхронізацію як системотворчу функцію, що розкриває механізми еволюційних процесів, подібних у всіх системах та забезпечених **єдиними фундаментальними законами** [4,5,9,10,30,31].

Особливо корисне для розгляду завдань авторів знання про **типологічні групи і очікувані хвороби**, механізми біологічного годинника індивіда, типологію міжпівкульної асиметрії [31].

Цей матеріал особливо корисний для можливостей фахівців нейро- і біокібернетиків-«модельєрів» системної діяльності різних рангів використання кібернетичних методів (у тому числі математичного моделювання), озброєних комп'ютерною технікою. Одна з проблем зводиться до вивчення (по аналогії) взаємовідносин націй з урахуванням їх типологічної обумовленості та обліку глобального актуального ритмологічного процесу (екосередовище), поліметричної оцінки функціонального стану планетарних цивілізацій (у глобальному плані), прогнозування міжпланетарних конфліктів, пандемій та їх профілактики.

По суті ритмічність привносить принципово нове в багато сфер теоретичного і практичного розуміння знань про матерію. Якщо раніше поняття «життя» - це (за Енгельсом) спосіб існування білкових тіл, сьогодні – це спосіб існування коливальних процесів. Наші СПФ можливості – це відображення їх коливальних процесів, взаємодія та взаємодії. З точки зору ритмології **СПФ забезпечення життєвого циклу будь-якої системної реакції відображено у стадіях V-подібної перевернутої кривої**.

На ній можна побачити зростання напруги, швидкодію системи, резонансну частоту, період оптимальної працездатності, граничну пропускну здатність (біфуркаційний момент з подальшим спадом напруги та депресивними тенденціями). **Біоритмологія як системотворчий фактор наближає науку до цифрової трансформації інформаційного потоку, більш**

чітко відповідає на питання оптимізації діяльності людини, напрямів її захворювань, запобігання падіння тривалості життя.

6 ОСНОВНИЙ ЛЕЙТМОТИВ СПФ ПІДТРИМКИ ТЕХНОЛОГІЇ В АСПЕКТІ СПФ МОДУЛЯ «СІМЕЙНА МЕДИЦИНА НА ДОМУ»

За основним лейтмотивом «Сімейна медицина на дому» сформульована структура інформаційно-технологічної бази, розкриваюча специфічні особливості сучасної інноваційної комп'ютеризованої медицини та охорони здоров'я (рис. 7,8,9).

При цьому головними принципами сімейної медицини є тривалість та безперервність спостереження за здоров'ям людини; багатопрофільність – ставлення до сім'ї як одиниці медичного обслуговування.

Сформульована інформаційно-технологічна база проблеми включає: людину як цілісний образ, неподільне ціле у плані адаптації до різних факторів зовнішнього середовища; превентивність – основа діяльності сімейного лікаря, його профілактична спрямованість; прогнозування ризику розвитку окремих захворювань, їхня клінічна діагностика.

Особливо цінним у методології проблеми "Сімейна медицина" є "сумісне прийняття рішення" - процес, у якому бере участь пацієнт, вирішуючи з лікарем всі спірні питання щодо власного здоров'я.

Індивідуально-типологічний підхід до тандему пацієнт-лікар дуже важливий у плані поліпшення симбіотичних відносин, набуває ще більшого значення, ніж партнерство. Це вже взаєморозуміння пацієнта та лікаря, вихід на якісно новий рівень відповідальності, нових знань клінічної практики у майбутньому. Основне завдання постає як адаптування цієї ідеї до розробленого раніше СПФ модуля індивідуально-типологічного підходу (а не середньостатистичного) (рис. 7, 8, 9).

Розглянутий комплекс методичних засобів для отримання узагальнених СПФ характеристик портрету і сімейство кривих по ММРІ, розподіл типів особистості (холерик, флегматик, меланхолік, сангвінік, центр);

організація комп'ютерного накопичення інформації про життєзабезпечення сім'ї, спостереження за медичними протоколами здоров'я.

Розглянутий план електронної бібліотеки з людинознавства і людиноведення (СПФ), що складається з інформаційно-довідкової та аналітичної систем. **Перша система** накопичує СПФ інформацію (спрощену) про сім'ю, **друга** – для наукової переробки спеціалістами про СПФ механізми індивідуальної адаптації сім'ї, оптимізацію життєзабезпечення, вікової норми, профілактики факторів ризику, довголіття, гено-фенотипових співвідношень показників.

Розроблено схему комп'ютерної структури СПФ обслуговування сім'ї на дому. Розглянуті основні блоки спектру медико-санітарної допомоги сім'ї, вибір невеликих команд, медичний радник, телеконсультації (online).

Оновлена і суттєво доповнена структура СПФ протоколу здоров'я із інформаційно-ємними показниками організму: структурно-функціональна організація головного мозку, особливості обміну речовин, рівень інтоксикації організму, спрямованість дезадаптації, бактеріо-, метео- чутливість, СПФ норми показників різних вікових груп.

Оформлений блок адаптивного моніторингу властивостей і станів колективу, на базі експрес-діагностичних методик (індивідуальні і групові СПФ портрети), психометрія, активометрія, соціометрія та інше).

Рис. 7 Розроблення теоретичних основ для сучасної комп'ютеризованої організації трудового колективу (на основі СПФ модуля)

Рис. 8 Перспективність розробки універсальної цілісно-орієнтованої сучасної інформаційної технології (методологічна, методична та програмна) оптимізації людино-комп'ютерної взаємодії

Рис. 9 Функціональні зв'язки між компонентами сімейного колективу

Розроблено комплекс цілісних цифрових інноваційних СПФ показників (максимальний кореляційний шлях, частотні плеяди, періодограми здоров'я, професіограма, в тому числі показники системної реакції судомної активності, що відбиває дисгармонію саморегуляції організму).

Коротко розглядається **величезний пласт знань** (з домінуванням власне **авторських**) про структуру особистості в сучасній персонології, функціональний стан організму, біосоціальну культуру, принципових питаннях системного підходу у людиноведенні (Казначеев, Дільман, Богомолець, Амосов, Анохін, Глушков, Бехтерева, Собчик та інші), спрямованих на пошуки СПФ механізмів управління цілісністю здоров'я.

При цьому особливо важлива управлінська компетентність, СПФ знання механізмів взаємодії та взаємосодії, біоритмологічного статусу колективу; біонічного, біокібернетичного відродження, подальших досягнень знань в людиноведенні для СПФ оптимізації життєзабезпечення світу.

Універсальний **СПФ модуль (технологія)** тепер вже зі здоров'язберегаючою підтримкою дуже доречний при кластеризації як форми реалізації інноваційних наукових розроблень НАН УКРАЇНИ, як очевидного резерву економічного та культурного потенціалу не тільки України, а всієї світової спільноти.

Наша СПФ-технологія (СПФ модуль), що повинна реалізуватися в майбутній універсальній комп'ютерній системі діагностики та управління функціональним станом людини – як принципово нова, багатогранна з оптимізацією і синхронізацією процесів колективу, з моделюванням, обробкою складних подій, прогнозуванням, візуалізацією, максимально наближається до автоматизації управління, що може стати найкращим сучасним засобом підвищення економічного потенціалу країни та оптимізації її біосоціальної культури.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Грамотне, коректне управління людиною, а тепер вже й усім світом, починається зі знання механізмів її адаптації до різних екзо- та ендогенних факторів: мікро- (бактерії та віруси) та макро- (асоціальна та антисоціальна поведінка людини). Особливо важлива управлінська компетентність; знання СПФ механізмів людської взаємодії та взаємосодії.

В даний час дозрів фундамент для цілісного, системного міждисциплінарного розуміння людини, особливо професіонала і колективу в цілому на підставі індивідуально-типологічного (а не середньостатистичного) підходу з такими високоранговими якостями як емпатія (почуття співпереживання), мистецтво компромісу і взаємосодії, стратегічне та тактичне мислення, раціональність, швидкодія, творчий, реалізаційний і контролюючий потенціал. Духовність і інтелігентність, постійна вдосконаленість інтелекту і віддача його результатів соціуму розглядаються як вектори успішних гуманістичних і практичних реалізацій.

Вирішення необхідної суперактуальної проблеми всього світу – СПФ (соціопсихофізіологічна) людина, вимагає суттєвої інформаційно ємної та дуже своєчасної комп'ютерної підтримки.

Сьогодні наука в усьому світі логічно підійшла до етапу міждисциплінарного характеру знань про людську індивідуальність та її компоненти (динамічна структура особистості, її індивідуальний адаптаційний інформаційний простір (ІАІП), системотворча синхронізація в живих системах (нелінійність), головний мозок - основна управляюча ланка організму, системоутворююче ядро цілісності людини, провідний лейтмотив життєвої стійкості людини: її професійна компетенція - біосоціальна культура, СПФ підтримка).

Симбіоз сказаного, вивчення його за допомогою комп'ютеризації знань про типологію особистості може бути *проривним моментом* на шляху

наукової організації праці, її високої ефективності при збереженні біосоціального здоров'я.

Педагогіка як наука про виховання, освіту та практичну реалізацію професії сьогодні повинна розглядатися в *послідовній єдності*, ґрунтуючись на численних знаннях, у тому числі про людину та людство.

Як резюме науково-освітня сфера має бути престижною, а здобуття нових знань – ключовим фактором для функціонування держави та її стратегічної безпеки. Національна ідея кожної держави має бути престижною і утримуватися в уміннях, здібностях та талантах людини як справжній потужний резерв її благополуччя.

Соціопсихофізіологія (СПФ) з потужною комп'ютерною реалізацією формує сучасний проривний етап у гармонізації людини у складний еволюційний час планети – «глобалізм». Відкриваються можливості дослідження людини та людства в цілому, продуктивність його праці, здатність до навчання (його СПФ вартість, спрямованість захворювань, норма та довголіття); внутрішньо коливальні взаємини з позиції поки що наукового ембріона - науки соціальної синергетики.

При цьому, як і раніше, важливі основні концептуальні положення системного погляду В.І. Вернадського на зміст і суть академічної науки в незалежній державі в інформаційному періоді (як і в індустріальному) - як головного наукового центру, що поєднує державні дослідні установи з широким спектром технічних, природничих та соціо-гуманітарних наук.

Для більшої загальної впорядкованості наукової інформації, побудова всіляких інформаційних систем глобального чи локального значення представляє інтерес Карта науки [32], в якій виділяється вагома група схожих наук – кібернетика, системологія, інформатика, економіка, математика та звісно ж біоніка, еволюція якої вже давно розкрила свої СПФ таємниці (їх треба лише побачити).

Комп'ютерна техніка перенапружена, біотехнології чекають на технологічні алгоритми для реалізації важливих інноваційних сервісно ефективних засобів та способів виробництва з високим кількісно-якісним потенціалом.

Сказане відкриває шлях для вдосконалення структур систем, оптимізації їхнього функціонування, тиражування типових проектних рішень, реалізації банків наукових даних, їхнього широкого практичного використання.

Розглянута тріада систематизованих та уніфікованих СПФ знань (Універсальна технологія СПФ модуля, «Сімейна медицина на дому», комп'ютерна система діагностики та управління СПФ функціями колективу) - це високоінтелектуальне та високоінтелігентне «обличчя» кожного сервісного комп'ютерного продукту, що забезпечує високий життєвий комфорт та довголіття його користувачів.

Глибока актуальність життєзабезпечення СПФ людини, особливо у період глобалізації, створення універсальної комп'ютерної системи діагностики та управління колективом обіцяє генералізоване використання її в людинознавстві та людиноведенні, науково-обгрунтоване підвищення економічного потенціалу України і всієї світової співдружності.

У ще більшому практичному аспекті нова медична СПФ технологія формулює принципово нову матрицю здоров'я для вдосконалення тандему «Професійна компетентність – біосоціальна культура спеціаліста», підсилення знань лікарів, особливо сімейних, коректне керування станом пацієнта з урахуванням знань про квантову V-образну організацію інформаційного потоку; напівавтоматична СПФ діагностика колективів (психоклімат, напруга, соціальність та інше); розширення можливостей дружніх інтерфейсів в аспекті СПФ онлайн-програм, профілактики сезонних захворювань (особливо при пандеміях), інтелектуалізації сервісно-функціональних можливостей комп'ютерів, участь у вдосконаленні цифрових технологій в медицині, що розростається.

Реалізація технологічно-програмного забезпечення для майбутньої комп'ютерної системи діагностики та управління властивостями та станами людини ретельно описана авторами [33,34].

Література

1. Новіков Б.В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму. Монографія. К.: Видавець ПАРАПАН. 2005. 332 с.
2. Букалов А.В. Интегральная соционика, типы коллективов, государств, этносоционика //Соционика, ментология и психология личности. Киев. 1998. №5. С. 13-17.
3. Каганець І. Українська модель менеджмента //Персонал. 1999. С. 35-47.
4. Кузьміна К.І. Дослідження функціональної організації головного мозку кролика під час переходу від неспання до наркотичного стану. Автореф. дис. канд. біол. наук. Кишинів. 1982. 16 с.
5. Кузьміна К.І. Психофізіологічні механізми індивідуальної адаптації організму при дії різних екзогенних факторів. Дис. докт. біол. наук. Київ. 1995. 356 с.
6. Удовин С.Л., Удовина О.Л. «Глобализация». Семиотические подходы. Образовательная библиотека. Рефл. - Бук. Ваклер. 2002. 461 с.
7. Бондарев А.Г., Мажолис Е.Г. Гомеостатические взаимодействия человека, общества, природы и мышления //Гомеостатика живых, технических, социальных и экономических систем /Горский Ю.И., Астафьев В.И., Казначеев Л.П. Новосибирск. Наука. Сибирское отделение. 1990. 350 с.
8. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник. Г.Б. Минервин, В.Г. Шемко, А.В. Ефимов и др. Общая редакция Г.Б. Минервина и В.Г. Шемко. М.: Архитектура. 2004. 228 с.
9. Кузьміна К. І., Сьомик Т. М. Здоров'язберігаючі технології та комп'ютерні системи в сучасному людинознавстві для раціональної організації життєвого циклу людини //Проблеми програмування. 2017. № 3. С. 172-193. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Progr_2017_3_13.
10. Кузьміна К.І., Сьомик Т.М., Погоріла І.О., Козак Н.С. Розробка теоретичних засад для сучасної комп'ютеризованої організації трудового колективу //Наукове оточення сучасної людини. Книга 4. Частина 1, розділ 1: серія монографій. Одеса: Купрієнко С.В. 2021. 17-55 с. ISBN 978-617-7880-15-7. <https://www.sworld.com.ua/simpua17sual17-1.pdf>.
11. Копець Л.В. Психологія особистості. Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 2-е вид. К.: Вид. дім «Кієво-могилянська академія», 2008. 458 с.
12. Хьелл Л., Зиглер Д.. Теории личности. 3-е изд. СПб: Питер. 2013. 607 с. (Серия «Мастера психологии»).

- 13.Теплов Б.М. Новые данные по изучению свойств нервной системы человека. Типологические особенности высшей нервной деятельности. М.: Медицина. 1963. Т. 3. С. 34-46.
- 14.Небылицин В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. М.: Наука. 1976. 336 с.
- 15.Суворова В.В. Психофизиология стресса. М.: Педагогика. 1975. 208 с.
- 16.Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. Казань.: Изд. Казанского университета. 1987. 262 с.
- 17.Eysenck H.S. The biological basis of personality. Illinois. Springfield, 1967. 202p.
- 18.Собчик Л.М. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики. СПб.: Речь. 2008. 624 с.
- 19.Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев: Вища школа. 1981. 270 с.
- 20.Ливанов М.М. Пространственная организация процессов головного мозга. М.: Наука. 1972. 260 с.
- 21.Коган А.Б. О принципах нейрональной организации рабочих механизмов управления функциональной системой //Принципы системной организации функций. М.: Наука. 1973. С. 125-130.
- 22.Сухомлинов А.И. Цифровые технологии и трансформация промышленных предприятий //Научное окружение современного человека. Книга 4. Часть 1. // Серия монографий. Одесса.: Куприенко С.В. 2021. С. 65-72.
- 23.Кузьміна К.І., Сьомик Т.М., Шереметова Л.М. Інноваційна педагогічна комп'ютерна технологія оптимізації шкільного колективу в аспекті знань про біосоціальну структуру особистості його членів //Проблеми програмування. 2019. № 4. С. 121-131.
- 24.Чадюк А.В., Федоренко Р.М., Курченко О.А. Розроблення та впровадження системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України. //Проблеми програмування. 2023. № 2. С.24-39.
- 25.Путилов А.А. Системообразующая функция синхронизации в живой природе. Методологический очерк. Сибирское отделение. Новосибирск: Наука. 1987. 143 с.
- 26.Василевський Н.Н. Экологическая физиология мозга. М.: Медицина. 1979. 200 с.
- 27.Крыжановский Г.Н. Некоторые основные закономерности осуществления биологических процессов и их роль в патологии //Патофизиология. 1974. № 6. С. 3-15.
- 28.Сёмик Т.М., Кузьмина К.И. Динамика ритмической структуры векодвигательной реакции (ВДР) при изменении состояния человека-

оператора от операционного покоя до стресса. Киев. 1983. Деп. в ВИНТИ 31.08.1983, № 6769-П-83. 44 С.

- 29.Симонов П.В. Мотивированный мозг. М.: Наука. 1987. 238 с.
- 30.Григорян Р.Д., Лябах Е.Г. Энергетическая теория адаптации и патофизиология системных болезней //Патофизиология. 2008. Т. 5, № 2. С. 87.
- 31.Фокин В.Ф. Энергетическая физиология мозга. Антитор. 2003. 288 с.
- 32.Леонов В.П. Карта науки //Наука і наукознавство. Свідectво про реєстрацію авторського права України № 21747 від 21.08.07 р. Офіційний бюлетень № 13, 2007.
- 33.Сёмик Т., Кузьмина К., Карпинка Е., Милютина Е. (2021). Учет социопсихофизиологического (СПФ) фактора – тренды развития и перспективы использования в ИТ, экономической и образовательной областях //Научный взгляд в будущее, 1(20-01), 19-34. <https://doi.org/10,30888/2415-7538.2021-20-01-007>.
- 34.Звіт з виконання наукової роботи «Розроблення теоретичних основ для сучасної комп'ютеризованої організації трудового колективу». Шифр теми № 3-9-17. 2017-2021 рр. ІПС НАН України. № держреєстрації РК-0122U002281.

References

1. Novikov B.V. Creativity as a way of realizing humanism. Monograph. K.: Publisher PARAPAN. 2005. 332 p.
2. Bukalov A.V. Integral socionics, types of groups, states, ethnosocionics // Socionics, mentology and personality psychology. Kyiv. 1998. No. 5. pp. 13-17.
3. Kaganets I.. The Ukrainian model of management // Personnel. 1999. P. 35-47.
4. Kuzmina K.I. Study of the functional organization of the rabbit brain during the transition from wakefulness to the narcotic state. Autoref. thesis Ph.D. biological of science Chisinau 1982. 16 p.
5. Kuzmina K.I. Psychophysiological mechanisms of individual adaptation of the body under the influence of various exogenous factors. Diss. dr. biological of science Kyiv. 1995. 356 p.
6. Udovin S.L., Udovina O.L. "Globalization". Semiotic approaches. Educational library. Refl. - Beech. Wackler. 2002. 461 p.
7. Bondarev A.G., Mazholis E.G. Homeostatic interactions of man, society, nature and thinking // Homeostatics of living, technical, social and economic systems / Gorsky Yu.I., Astafiev V.I., Kaznacheev L.P. Novosibirsk The science. Siberian branch. 1990. 350 p.

8. Design. Illustrated dictionary-reference book. G.B. Minervin, V.G. Shemko, A.V. Efimov and others. General editing by G.B. Minervina and V.G. Shemko. M.: Architecture. 2004. 228 p.
9. Kuzmina K. I., Somik T. M. Health-preserving technologies and computer systems in modern humanities for the rational organization of the human life cycle // Programming problems. 2017. No. 3. P. 172-193. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Progr_2017_3_13.
10. Kuzmina K.I., Somik T.M., Pohorila I.O., Kozak N.S. Development of theoretical foundations for the modern computerized organization of the labor team // Scientific environment of modern man. Book 4. Part 1, Chapter 1: Monograph Series. Odesa: Kuprienko S.V. 2021. 17-55 p. ISBN 978-617-7880-15-7. <https://www.sworld.com.ua/simpua17sual17-1.pdf>.
11. Kopets L.V. Personality psychology. Education manual for university students education closing 2nd edition K.: Ed. house "Kyiv-Mohyla Academy", 2008. 458 p.
12. Kjell L., Ziegler D.. Theories of personality. 3rd ed. SPb: Peter. 2013. 607 p. (Series "Masters of Psychology").
13. Teplov B.M. New data on the study of the properties of the human nervous system. Typological features of higher nervous activity. M.: Medicine. 1963. T. 3. pp. 34-46.
14. Nebylitsin V.D. Psychophysiological studies of individual differences. M.: Science. 1976. 336 p.
15. Suvorova V.V. Psychophysiology of stress. M.: Pedagogy. 1975. 208 p.
16. Abolin L.M. Psychological mechanisms of human emotional stability. Kazan: Publishing house. Kazan University. 1987. 262 p.
17. Eysenck H.S. The biological basis of personality. Illinois. Springfield, 1967. 202p.
18. Sobchik L.M. Psychology of individuality. Theory and practice of psychodiagnosics. SPb.: Speech. 2008. 624 p.
19. Leonhard K. Accentuated personalities. Kyiv: Vishcha school. 1981. 270 p.
20. Livanov M.M. Spatial organization of brain processes. M.: Science. 1972. 260 p.
21. Kogan A.B. On the principles of neuronal organization of working mechanisms for managing a functional system // Principles of systemic organization of functions. M.: Science. 1973. pp. 125-130.
22. Sukhomlinov A.I. Digital technologies and transformation of industrial enterprises // Scientific environment of modern man. Book 4. Part 1. // Series of monographs. Odessa: Kuprienko S.V. 2021. pp. 65-72.

23. Kuzmina K.I., Somik T.M., Sheremetova L.M. Innovative pedagogical computer technology for optimizing the school team in the aspect of knowledge about the biosocial structure of the personality of its members // Programming problems. 2019. No. 4. P. 121-131.
24. Chadyuk A.V., Fedorenko R.M., Kurchenko O.A. Development and implementation of the management system of the economic and property complex of the National Academy of Sciences of Ukraine. // Programming problems. 2023. No. 2. P.24-39.
25. Putilov A.A. System-forming function of synchronization in living nature. Methodological essay. Siberian branch. Novosibirsk: Science. 1987. 143 p.
26. Vasilevsky N.N. Ecological physiology of the brain. M.: Medicine. 1979. 200 p.
27. Kryzhanovsky G.N. Some basic patterns of biological processes and their role in pathology // Pathophysiology. 1974. No. 6. P. 3-15.
28. Somik T.M., Kuzmina K.I. Dynamics of the rhythmic structure of the eyelid motor response (VDR) when the state of the human operator changes from operating rest to stress. Kyiv. 1983. Dep. in VINITI 08/31/1983, No. 6769-P-83. 44 S.
29. Simonov P.V. Motivated brain. M.: Science. 1987. 238 p.
30. Grigoryan R.D., Lyabakh E.G. Energy theory of adaptation and pathophysiology of systemic diseases // Pathophysiology. 2008. T. 5, No. 2. P. 87.
31. Fokin V.F. Energy physiology of the brain. Antidor. 2003. 288 p.
32. Leonov V.P. Map of science // Science and science. Certificate of registration of copyright of Ukraine No. 21747 dated 08.21.07. Official bulletin No. 13, 2007.
33. Somik T., Kuzmina K., Karpinka E., Milyutina E. (2021). Taking into account the sociopsychophysiological (SPF) factor - development trends and prospects for use in IT, economic and educational fields // Scientific view of the future, 1(20-01), 19-34. <https://doi.org/10.30888/2415-7538.2021-20-01-007>.
34. Report on the implementation of the scientific work "Development of theoretical foundations for the modern computerized organization of the labor team." Topic code number 3-9-17. 2017-2021 IPS of the National Academy of Sciences of Ukraine. Republic of Kazakhstan State Registration No. 0122U002281.

7 ДОДАТОК

7.1 Системоутворююча функція синхронізації в живих системах

В руслі розуміння механізмів системної організації, як **структури особистості ЛО**, так і його діяльності в аспекті проблеми, що реалізується, надзвичайно необхідний розгляд знань про **біоритмологію, синхронізацію** як

загальнобіологічну закономірність, що лежить в основі тимчасової самоорганізації процесів у живій системі.

І хоча синхронізація не стала ще предметом цілеспрямованого теоретичного вивчення, **біоритмологія** нині постає як новий підхід до дослідження складноорганізованих процесів.

Наука є системою відносин. Об'єктивність слід шукати лише у відносинах. Надзвичайно інформативно ємно висловлювання відомого психофізіолога Теплова В.М. (Нові дані щодо вивчення властивостей нервової системи людини «Типологічні особливості вищої нервової діяльності людини». - М: Медицина, 1963.-Т.3, С. 3-46) про те, що різниця між людьми - **це питання ступеня, що визначається на різних рівнях індивідуальності.**

Важко знайти область сучасної науки про життя, яка не мала б справи із синхронізованими явищами.

Сьогодні тріада знань про **людську індивідуальність, біоритмологію та комп'ютеризацію** - це прогрес для емпіричних досліджень та біологічно обґрунтовані методи статистичного опису режимів синхронізації та процесів, що виникають при переході від одного режиму до іншого (Путилов А.А. Системоутворююча функція синхронізації в живій природі. .Сибірське відділення. - Новосибірськ; Наука, 1987.-143с.).

У плані подальшої допомоги з самоорганізації людини необхідні нові розробки, спрямовані **на постановку спільних проблем, абстрагування фундаментальних понять, уніфікацію та формалізацію словесних описів, пошук способів ефективного використання ізоморфізму, законів взаємодії коливальних процесів, що спостерігаються у різноманітних типах біологічних об'єктів.**

Необхідно вивчити універсальні властивості тимчасової організації живих систем та багато приватних властивостей; розглянути проблему співвідношення теоретичного та емпіричного знання та можливість **синтезу різнорідних даних у єдину міждисциплінарну концепцію – теорію**

біологічної синхронізації. Нижче наведено результати робіт оригінального розгляду працівників відділу № 15 із звітної проблеми.

7.2 TO THE THEORY OF BIOOBJECT-ENVIRONMENT INTERSECTION. STAGE OF GENERALIZATION OF RESULTS OF HUMAN-OPERATOR ACTIVITIES (IN VARIOUS MODES) STUDY

АНОТАЦІЯ

В результаті узагальнення теоретичних та практичних розробок різних авторів та власних, діяльність оператора представлена як окремий випадок взаємодії біооб'єкта з середовищем, яке детермінується СІЗЕФ (суб'єктивною інформаційною значимістю екзогенного/ендогенного фактора) та забезпечується самоактивацією біооб'єкта. Запропоновано модель порційного (концентрація-розслаблення) активаційного забезпечення діяльності у вигляді «плітки», кількісні характеристики якої залежать від рівня аналізованих процесів.

ABSTRACT

As a result of consolidation of the theoretical and practical developments (of different authors and own), operator's activity is presented as a special case of bioobject-environment interaction, which is determined by SIZEF (subjective information significancy of endogenous/exogenous factors) and is provided by bioobject's self-activation. Proposed a model of batched (concentration-relaxation) activation support of activity in the form of "lash", quantitative characteristics of which depend on the level of the processes in question.

Ключові слова: взаємодія; діяльність; СІЗЕФ; самоактивація; концентрація-розслаблення; психофізіологія.

Keywords: interaction; activity; SIZEF; self-activation; concentration-relaxation; psychophysiology.

Окремим випадком взаємодії біооб'єктів із середовищем є діяльність людини. Вивчення структурно-функціональної організації діяльності людини-оператора необхідне підвищення його ефективності та надійності [1,2]. Перспективним резервом розвитку систем людина-комп'ютер (ЛК) є **індивідуалізація** їхньої взаємодії за рахунок корекції інформаційних потоків

комп'ютера, середовища та користувача відповідно до поставленої мети (завданням) функціонування [6].

Мета дослідження - виявлення загальних закономірностей та індивідуальних особливостей діяльності оператора (користувача ПК) та її забезпечення в різних режимах (ППЗ - граничній пропускну здатності та К - комфортному), як етап у побудові теорії взаємодії біооб'єкта із середовищем.

При цьому вирішено завдання: розробка гіпотези, методики та програмного комплексу для досліджень; проведення досліджень; обробка та узагальнення результатів.

Діяльність оператора складається з етапів сприйняття та аналізу інформації, прийняття рішення, дій. Серед системоутворюючих факторів діяльності виділяється суб'єктивна мета функціонування системи ЛК.

Прагнення до узагальнення психофізіологічних даних було завжди, але, як і раніше, відсутня узагальнююча теорія енергоінформаційного обміну [Судаков К.В.]. Можливо, однією з причин (крім складності біооб'єкта) є принципи класичної постановки психофізіологічних досліджень, де фактично досліджується реагування об'єкта на різні екзо- та ендогенні фактори.

Гіпотеза. Функціонування і діяльність досліджуються як **взаємодія біооб'єкта і середовища** (зовнішньої та внутрішньої), враховується відкритість біосистеми, що нівелюється раніше. У класичних дослідженнях біооб'єкт розглядається як пасивна система, що реагує, інформаційний процес передбачає простий обмін інформацією між об'єктами. У запропонованому підході біооб'єкт - система, **що самоактивується**, не просто реагує на фактори, а й бере активну участь у процесі взаємодії з середовищем, зокрема, у вигляді самозміни (самопідстроювання, уникнення або зміни середовища). Каталізатором і детермінуючим фактором процесу взаємодії є (СІЗЕФ) [5], в якій мета взаємодії набуває чільне значення у формуванні структури діяльності-відповіді оператора. Саме **феномен самоактивації** відрізняє

взаємодію біооб'єкта із середовищем, активно формуючи енергоінформаційний метаболізм системи біооб'єкт-середовище.

Індивідуалізація взаємодії біооб'єкта (користувача) із середовищем забезпечується енергоінформаційними процесами конкретного біооб'єкта, що відображається, зокрема, у динаміці його діяльності. У межах цих уявлень розглянемо динаміку діяльності оператора (користувача ПК) у режимах ППЗ і К.

У процесі взаємодії з середовищем у сфері неруйнівних впливів біосистема суб'єктивно сприймає інформаційну компоненту факторів, що діють, незалежно від їх фізичної природи. Інформація набуває суб'єктивного характеру, викликаючи суб'єктивне реагування. Біосистема змінює середовище, при неможливості змінює себе (внутрішньосистемні перебудови, що визначають цілісність системи, підлаштовуються до середовища), тим самим стаючи новою структурою у взаємодії. Співвідношення властивостей біосистеми та середовища змінюється залежно від суб'єктивного дотримання мети взаємодії. При надходженні із середовища «запиту» на діяльність, біооб'єкт «самоактивується», відбувається концентрація енергії для виконання діяльності з проявом функції, що прогнозує. Отже, режим активації (зокрема ППЗ) під час діяльності має супроводжуватися «концентрацією» параметрів, що відображають цей процес. Відповідно, режим комфорту супроводжується «розкидом» параметрів, що його об'єктивізують.

Суб'єктивно оцінювана оператором **мета функціонування системи ЛК** має вирішальне значення у побудові **структури взаємодії**, тому що (на відміну пасивного реагування) запускає суб'єктивну **самоактивацію**, як формування діяльності.

Методологічною основою аналізованих досліджень є теоретичні та практичні розробки в галузі диференціальної психофізіології (Теплов Б.М., Небиліцин В.Д., та ін), теорії сприйняття інформації (І.П. Зінченко, С.В. Кравков та ін.), суб'єктно-діяльнісного підходу (Ломов Б.Ф., С.Л. Рубін

штейн), створення систем (Бехтерев В.М., Венда В.Ф. та ін.) Продовжують розвиватися системний (Анохін П.К., Русалов В.М.), енергоінформаційний (Судаков П.В., Бундзен П., Казначеев В.П. та ін.), ритмоінформаційний підходи до осмислення діяльності та адаптації людини.

Запропонована гіпотеза виходить з таких фізіологічних понять як «акцептор результату дії» (Анохин П.К.); «потребове майбутнє» (Бернштейн Н.А.); домінанта (Ухтомський А.А.); парабіоз (Введенський Н.Є.); резистентність організму (Гаркаві Л.Х., Квакіна Є.Б., Уколова М.А.); синхронізація (Путілов А.А., Ліванов М.М.); самоорганізація (Пригожин І.).

З урахуванням сказаного та даних власних досліджень розроблено технологію дослідження діяльності оператора в різних режимах [3]. **Методика** включає дослідження зорового (Час реакції-ЧР), рухового (Теппінг-тест-ТТ) аналізаторів та особливостей концентрації уваги (Переключення уваги-ПУ), та реалізована за допомогою комп'ютерної системи КОНСТРУКТОР [3,4].

Структурування довкілля здійснено за допомогою алгоритму уніфікованого пред'явлення обраних методик, що дозволило проаналізувати динаміку та оцінити внесок у діяльність зорового (ЧР) та рухового (ТТ) аналізаторів, а також вищих психічних функцій (ПУ), тобто співвідношення внесків приймаючої, що аналізує і систем, що відповідає.

Комплексно оцінювалися: індивідуально-типологічні властивості, якими будувався психофізіологічний портрет особистості; функціональний стан за коефіцієнтом вегетативного балансу (КВБ); структура діяльності у відповідь за часом реагування на пред'являються фактори і часу затискання кнопки клавіатури.

Реєструвалися часові інтервали пред'явлення екзогенних факторів, натискань на кнопку та її утримання (зажими), за значеннями яких склалися відповідні часові ряди. За їх статистичними показниками оцінювалися індивідуальні рівні напруженості, стійкості, ефективності та структури діяльності користувача.

У кожного оператора порівнювалися режими ППЗ та комфортний (К) відповідно для правої та лівої рук, для різних колірних фонів (чорно-білий – ЧБ, біло-синій – БС, біло-червоний – БЧ). Вибрані модифікації дають змогу досліджувати стиль, резерви та інші особливості операторської діяльності. Різні колірні режими експериментально додатково підтверджують гіпотезу про СІЗЕФ. У дослідженнях брали участь представники різних індивідуально-типологічних груп із метою ідентифікації загальних та приватних аспектів адаптаційного реагування ЛО.

Аналіз експериментальних даних

По ефективності діяльності в усіх операторів у режимі ППЗ розкид даних менше, ніж у К, і має індивідуальні параметри (Рис. 1). В рамках неруйнівних впливів у режимі ППЗ і особливо в комфортному – всі індивідуальні.

Середні значення явно залежить від методики (в ТТ - найменші) і режиму (у комфортному режимі значення вище, ніж у ППЗ). У колірних середовищах загальна тенденція для ТТ та ЧР – зажими на червоному тлі менші, ніж на білому та синьому.

Середньоквадратичне відхилення у більшості користувачів збільшується зі зростанням кількості аналізаторів, задіяних у тесті. Для ТТ (переважно задіяний руховий аналізатор) воно найменше, а для ПУ (задіяні руховий, зоровий аналізатори та вищі психічні функції) – найбільше. Відхилення від цієї тенденції обумовлені або індивідуальною специфікою розуміння суті запропонованих режимів, або локальним припиненням роботи користувачем. Показники розсіювання на різних кольорах індивідуальні.

Дослідження динаміки стійкості роботи (за допомогою середньоквадратичного відхилення σ) ЛО (версія ЧБ, права рука) для методик ЧР, ТТ показує, що чим більше σ , тим менша стійкість відповідного компонента діяльності (для часу реакції та для зажимів) (Рис. 2). Динаміка стійкості однотипна у всіх з різним індивідуальним рівнем виразності та

різним часом перебування на стадіях впрацювання, стабільної роботи, втоми.

Виділено загальні моменти. Характер динаміки кривих змінюється у всіх користувачів з 3-ї хвилини, наприклад після 3-ї хвилини σ збільшується (ступінь збільшення індивідуальна): після 4 хвилини у більшості користувачів σ зменшується, характеризуючи напруженість роботи.

Рисунок 1. Приклад динаміки ефективності діяльності операторів № 1 - 6 в режимах ППЗ та К (методика ТТ)

Рисунок 2. Приклад динаміки інтервалів σ між натисканнями в режимах ППЗ та К (методика ТТ)

Квадратичний коефіцієнт варіації (ККВ) залежить від методики (у ТТ – найменший, у ПУ – найбільший). У кількісному вираженні ККВ індивідуальний, відбиваючи психофізіологічні властивості користувача. Стабільність показника може характеризувати стійкість поточної діяльності, але недостатня для прогнозу зриву внаслідок виснаження резервів. Ступінь

стабільності ККВ за різних колірних фонах може опосередковано вказувати на задіяність енергетичних ресурсів.

Характеристики зажимів у режимах ППЗ і К. Під час розробки комп'ютерних систем безпеки цікавить облік психофізіологічних параметрів користувача, яких належить, зокрема, клавіатурний почерк. Досліджувана у роботі динаміка параметрів реагувань і зажимів, по суті, є дослідженнями клавіатурного почерку користувача під час виконання конкретної діяльності.

Отримані результати свідчать про «умовну стабільність» часів зажимів кнопки в досліджених режимах, що перекується з даними інших дослідників [7], які відзначають невелику варіабельність періоду кнопки. При цьому автори, як і в нас, не мають достатнього пояснення такої «стабільності». Враховуючи, що тривалості зажимів відображають несвідомі аспекти діяльності, отримані факти потребують додаткових досліджень.

Вплив кольору на характеристики діяльності та «її» енергетичне забезпечення. Згідно з нашою гіпотезою, дія кольору залежить від суб'єктивної мети функціонування, властивостей та поточного стану біоб'єкта з урахуванням спрямованості його розвитку. У момент впливу поточний рівень активації підвищується (концентрація), якщо він недостатній для виконання потрібної діяльності, або зменшується (розслаблення), якщо він є надлишковим для досягнення мети. Встановлюється індивідуальний рівень функціонування.

Отримані дані про вплив кольору на динаміку показників діяльності (Рис. 3, ефективність діяльності ЕД) та про характеристики динаміки активації, що забезпечує цю діяльність (КВБ), не завжди збігаються з класичними уявленнями. В експериментах виявлено, що вплив синім кольором не завжди призводить до гальмівних процесів згідно з класикою, зокрема, Квб не завжди зменшується, тобто при синьому, що гальмує, може відбуватися підвищення активації.

Згідно з нашою гіпотезою, пояснюються отримані результати підвищення активації при впливі синього кольору, який традиційно вважається розслаблюючим. У нашому випадку синій колір фізіологічно також розслабляє і на рівні фізіології намагається розслабити систему. Залежно від мети та стану вплив синього матиме різну СІЗЕФ для біооб'єкта. У конкретному дослідженні біооб'єкт повинен виконати завдання максимально швидко, що потребує розслаблення, а концентрації енергії. Виходить, що традиційно розслаблююча дія синього «гальмує» виконання завдання, отже, для його нейтралізації необхідно підвищити активацію, що і відображається у підвищенні КВБ при діяльності на синьому тлі замість його класичного зменшення. Аналогічно можна пояснити вплив червоного кольору.

Рисунок 3. Вплив кольору на структуру та енергетичне забезпечення діяльності (ліва вісь – ЕД, права вісь – Квб)

Розгляд «ланцюжка» - ЕФ (екзогенний фактор), надходження та обробка інформації, прийняття та реалізація рішення - може виявляти швидкість, якість та співвідношення відповідних механізмів забезпечення діяльності. Тут цікава динаміка вибору кольорів за Люшером при зміні колірних фонів пред'явлення завдань. Зміна переваги кольору викликана інтегральними змінами процесів забезпечення діяльності, отже, може бути індикатором того, які компоненти забезпечення змінилися.

Отримані дані підтверджують гіпотезу про СІЗЕФ: залежно від поточної активації (достатньої, недостатньої або надмірної для забезпечення поточної діяльності) змінюється СІЗЕФ і, відповідно, при цьому розслаблюючий синій стає активуючим фактором (бо суб'єктивно він виступає на заваді для досягнення мети діяльності, адже організм отримує як би додаткове гальмо як розслаблюючий синього, для подолання якого потрібно збільшити витрату енергії).

Узагальнення результатів досліджень. Умовна порція активаційного забезпечення діяльності – «концентрація-розслаблення».

Експериментальні дані показують, що незалежно від методики дослідження (ЧР, ТТ, ПУ) режим граничної пропускної спроможності (ППЗ) – це режим активаційної концентрації, комфортний режим (К) – режим розслаблення.

Показники, що відображають процеси «концентрації» енергії при забезпеченні діяльності в режимі ППЗ (ефективність, АМ_о, та ін.), мають більш високий рівень та виражений індивідуальний характер порівняно з показниками, що відповідають режиму К (Рис. 4.1).

Рисунок 4.1. Загальна тенденція показників «концентрації»

Рисунок 4.2. Загальна тенденція показників «розслаблення»

Показники, які відбивають процеси «розслаблення» (розкиди, відхилення тощо), мають загальний «вигляд» (Рис. 4.2). У режимі ППЗ вони концентруються, у режимі К - розсіюються, у кількісному вираженні відбиваючи індивідуальні властивості біооб'єкта.

Як узагальнення результатів досліджень, на базі факту детермінування структури діяльності екзогенним фактором та алгоритмом його подання відповідно до мети, представлена модель динаміки параметрів діяльності у вигляді «плітки», характеристики якої залежать від співвідношення індивідуальних властивостей оператора (користувача) з особливостями ЕФ та метою взаємодії. Узагальнена картина динаміки показників у режимах ППЗ та К представлена на Рис. 5.

Виділено умовну порцію **активаційного забезпечення діяльності - «концентрація-розслаблення»**. У режимі концентрації (зокрема ППЗ) показники діяльності та її забезпечення являють собою **ручку «плітки»**, а в режимі розслаблення (зокрема К) всі складові «розслабляються» і являють собою **кінчики цієї «плітки»**, які мають **індивідуальні параметри** залежно від мети (запиту) та конкретного співвідношення властивостей та динаміки стану об'єкта з поточними динамічними характеристиками середовища. послідовності таких порцій, кількісні характеристики яких визначаються

конкретною ситуацією. Саме їх чергування визначає, зокрема, коливальні процеси у системі.

Рисунок 5. «Плітка» – умовна порція активаційного забезпечення діяльності – «концентрація-розслаблення»

Відповідно картину практично будь-якої діяльності можна у вигляді наступної динаміки рівнів активації (Рис. 6).

Вихідний рівень активації знижується чи підвищується (залежно від «запиту» середовища) до i -того рівня, який буде необхідний виконання конкретної діяльності у необхідному режимі. Далі підтримується відносно стійкий рівень функціонування. При переході у комфортний режим (К) рівень активації знижується і всередині видового адаптаційного коридору кожен суб'єкт має маршрути активації.

Рисунок 6. Динаміка рівнів активації за будь-якої діяльності (взаємодія біооб'єкта з середовищем)

Висновки

1. Виявлено **закономірність взаємодії біооб'єкта із середовищем** – чергування актив «концентрація-розслаблення» активації, часові параметри та ступінь виразності яких визначаються СІЗЕФ.

2. Виділено феномен **самоактивації, що активно формує енергоінформаційний метаболізм системи біооб'єкт-середовище.**

3. Виділено умовну **порцію активаційного забезпечення діяльності - «концентрація-розслаблення».** Запропоновано (на основі факту детермінування структури діяльності) модель порційного (концентрація-розслаблення) активаційного забезпечення діяльності у вигляді «плітки», кількісні характеристики якої залежать від рівня аналізованих процесів. Діяльність складається із динамічної послідовності таких порцій.

4. Виявлено **«умовну стабільність» значень зажимів у ППЗ та К,** що зокрема може свідчити про ступінь індивідуального контролю на усвідомлюваному та несвідомому рівнях діяльності.

5. Зміна значущості ЕФ (фізіологічно гальмівний синій колір стає суб'єктивно активуючим при вимоги функціонування в граничних темпах) є додатковим експериментальним підтвердженням гіпотези про суб'єктивну інформаційну значущість екзогенного фактора (СІЗЕФ) за зміни колірних фонів діяльності.

Заключення

Запропонована гіпотеза взаємодії біооб'єкта з середовищем на базі СІЗЕФ, виділення феномена самоактивації, виділені порції активаційного забезпечення діяльності (концентрація-розслаблення) та їх модель у вигляді «плітки», представлення динаміки рівнів активації при різній діяльності, є узагальненням попередніх теоретичних та практичних положень, зокрема своїх.

Отримані узагальнення можуть послужити основою імітаційного моделювання діяльності оператора в різних режимах з акцентом на

використання та облік психофізіологічних факторів, що забезпечують взаємодію з середовищем, що може зробити додатковий внесок у теорію взаємодії біооб'єктів з середовищем, що розробляється.

Список літератури:

1. Кузьмина К.И. Биосоциальная культура человека. // Теория и практика управления социальными системами: философия, психология, педагогика, социология. - Харьков. - 2005. - № 1. - С. 109-120.
2. Кузьмина К.И. Психофизиологические механизмы индивидуальной адаптации организма и перспективы использования этих знаний для управления его функциональным состоянием. - К., 1999. - 45 с. - (Препр., НАН Украины, Институт программных систем; 99-1).
3. Кузьмина К.И., Сёмик Т.М., Андон Т.А. Современные информационные технологии для изучения механизмов индивидуальной психофизиологической адаптации человека // Проблемы программирования. - Киев: ИПС НАНУ, 2008. - № 2-3. - С. 695-702.
4. Кузьмина К.И., Сёмик Т.М., Карпинка Е.С., Селезнева Н.В. Компьютерная технология проведения социопсихофизиологических исследований // УСиМ. - 2010. - № 3. - С. 62-69.
5. Сёмик Т.М. Общие закономерности и особенности индивидуального адаптационного реагирования человека. Дис. канд.биол.наук. - Киев, 1993 г. - 285 с.
6. Сёмик Т.М. Кузьмина К.И., Компьютерный аспект информационного взаимодействия человека со средой // Пр. 1 міжнар. конф. з програмування, 2--4 вересня 1998 р. Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ, 1998. - С. 493-500.
7. Широчин В.П., Кулик А.В., Марченко В.В. Динамическая аутентификация на основе анализа клавиатурного почерка // Вісник НТУУ «КПІ» Інформатика, управління та обчислювальна техніка. - 1999. - N2 32.

7.3 ДО ТЕОРІЇ ВЗАЄМОДІЇ БІОБ'ЄКТІВ ІЗ СЕРЕДОВИЩЕМ. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА У РАННІХ РЕЖИМАХ

Tatyana Somik

*Candidate of Science, Senior Scientist Institute of Software systems
National Academy of Sciences of Ukraine
Kiev*

Klarissa Kuzmina

*Doctor of Science, Head Scientist Institute of Software systems
National Academy of Sciences of Ukraine
Kiev*

Матеріали XVI міжнародної заочної науково-практичної конференції
«Иновации в науке», Частина 1, Новосибірськ, 2013 р.

REGULARITY CONFIRMATION TO LAW OF ALTERNATING ACTIVITY AT LEVEL VISILE AND MOTOR ANALIYZEH. SYSTEMS

Анотація

При діяльності користувача в режимі граничної пропускнуої здатності(ГПЗ) підтверджена загальнобіологічна закономірність активності, що переважається, на рівні зорового і рухового аналізаторів.

Abstract

At activity of user in the mode of limit carrying capacity (LCC) confirmed a general biological of alternating activity at tllle level of visual and motor analyzer.

Ключові слова: інформаційні технології; діяльність; активність, що переважається; аналізаторні системи

Keywords: information technologies; activity; alternating; activity; analyzer systems.

Базою розробки сучасних інформаційних технологій і систем підтримки соціопсихофізіологічних (СПФ) досліджень є: знання про механізми і забезпечення людино- комп'ютерної взаємодії. Зокрема, актуально поповнення інформаційних технологій можливістю врахування СПФ властивостей користувача, від якого залежить ефективність функціонування систем практично в усіх галузях діяльності людини.

Мета дослідження - виявлення загальних закономірностей динаміки активності зорової і рухової аналізаторних систем в процесі діяльності користувача в режимі граничної пропускної здатності (ГПЗ).

Результати сучасних досліджень показують, що певному рівню функціональної активності органу відповідає чітко визначене, еквівалентне йому число інтенсивно синтезуючих (що оновлюються) клітин і внутрішньоклітинних структур. Цей принцип роботи означається як закон активності функціональних структур, що перемежається [1].

Завдяки асинхронності робочих циклів однойменних структур для кожної структури забезпечується чередування періодів функціональної активності і спокою, тобто оптимальні умови для їх фізіологічної регенерації. Це чередування відбувається в різних структурах в різний час, увесь процес в цілому не відчуває частих перепадів функцій і може протікати приблизно на одному рівні стільки часу, скільки необхідно в інтересах усього організму [2].

Активність функціонуючих структур, що перемежається, розглядається як механізм захисту і профілактики [3], можливість компенсації і відновлення нейрональних функцій. В кожен момент функціональне утворення діє завдяки частині функціонально- структурних одиниць. Частина клітин активно функціонує, частина знаходиться в стані фізіологічного спокою, у фазу якого відновлюються їх енергетичні ресурси. Клітини, відновивши свій структурний і енергетичний потенціал знову включаються в діяльність, забезпечуючи можливість раніше активним клітинам перейти у фазу відновлення без збитку для функціональної активності органу в цілому. Активність функціонуючих структур, перемежаючись, запобігає перевантаженню нейронів і є одним з чинників, що обумовлюють різну реактивність нервових структур [3].

За розробленою інформаційною технологією проведено дослідження динаміки активності зорового і рухового аналізаторів людини-оператора (ЛО) по структурі ритмологічних рядів, складених з тривалості реагувань і зажимів

кнопки при діяльності операторів по виконанню методик Тепінг-тест (ТТ) і Час реакції (ЧР) в режимі ГПЗ.

Методика дослідження. В даній версії досліджена динаміка працездатності користувача у режим: ГПЗ, в якому проявляються характеристики індивідуальних граничних інформаційних і енергетичних можливостей, ритмологічний профіль діяльності.

Після виконання тренувальної версії і перерви (1 хвилина) користувач виконує програму вибраної колірної версії (залежно від версії кольори фону та фігури, алгоритми пред'явлення фігур можуть змінюватися), для правої руки згідно загальній інструкції.

По тесту Люшера визначається коефіцієнт вегетативного балансу - Квб, як показник активації.

Згідно розробленій схемі отримані дані по двох методиках (ЧР-час реакції, ТТ- тепінг тест) для правої руки в чорно-білій (ЧБ) версії в режимі ГПЗ.

Схема програми досліджень. Версія Компоненти діяльності. Режим ГПЗ, права рука.

<i>Дослідження зорового аналізатору</i>	<i>Дослідження рухового аналізатору</i>
1 Інструкція загальна	9 Інструкція4
2 Інструкція1 до тесту Люшера	до тесту Люшера
3 Тест Люшера	10 Тест Люшера
(початковий стан користувача)	(початковий стан)
4 Інструкція2 до методики ЧР права рука	11 Інструкція5
5 Методика ЧР	до методики ТТ права рука
(5хв., 20 пред'явлень в хвилину)	12 Тест ТТ
6 Інструкція3 до тесту Люшера	(5хв у максимальному темпі)
7 Тест Люшера	13 Інструкція6 до тесту Люшера
(стан після методики ЧР)	14 Тест Люшера
8 Відпочинок (1 хвилина)	(стан після методики ТТ)
	15 Відпочинок

Реєстрація та збереження експериментальних даних. При діяльності користувача фіксуються часові ряди моментів подачі екзогенного фактору

(ЕФ), натискань на кнопку (миші, чи клавіатури) та часові ряди моментів відпуску кнопки (миші, чи клавіатури), а також часові ряди помилок трьох типів - пропусків, випереджень і зажимів кнопки. Також фіксується час загальної роботи, виконання окремих завдань. час роботи з інструкціями.

Програма дозволяє задавати режими роботи у відповідності з класичними реалізаціями методик (1 хвилина для ЧР, ТТ) і задані дослідником (5 хв., 10 хв., ...).

Обрані настройки фіксуються і супроводжують результати тестування.

Під час первинної програмної обробки одержується часовий ряд проходження конкретного тесту: Т-Т інтервали для Тепінг-тесту (ряд проміжків часу між натисканнями на кнопку); V-V інтервали для часу реакції (ряд проміжків часу між появою фігури та натисканням на кнопку). В обох методиках виділяється часовий ряд зажимів кнопки (тобто моментів від натискання до відпуску - Z-Z інтервали). На основі одержаних даних обчислюються статистичні показники для всієї діяльності (5 хвилин) та похвилинно для аналізу їх динаміки. Результати експерименту зберігаються в базі даних, можливе перенесення даних в Excel для подальшого аналізу та обробки.

Вибір методів обробки і аналізу експериментальних даних. Уніфікована технологія тестування ефективності діяльності людини-оператора визначає два класи даних, що підлягають статистичній обробці: незмінні в часі типологічні риси оператора (соціопсихофізіологічний портрет за тестом ММРІ, тощо); показники, які можуть довільним чином залежати від часу й один від одного (показники функціонального стану аналізаторних і вегетативних систем оператора, наприклад, стани за тестом Люшера на моменти подання стимулу, моменти реакції на стимул, тощо) [4]. З одержаними даними проведено первинну обробку, обчислені статистичні параметри.

В даній версії у ролі статистик застосовуються мода m_i , (значення

інтервалів, яке в конкретній виборці зустрічається найбільш часто), амплітуда моди A_{m_i} (вираженість наявності моди в виборці). Послідовності подачі ЕФ, натискань і зажимів кнопки розглядаються як реалізації часового ряду [5] із застосуванням класичного кореляційно-спектрального аналізу, спеціальних прийомів оцінки періоду й періодичної складової та інших [6].

В наших обробках, в залежності від конкретної задачі, доцільно вибирати найбільш виражену моду на всій виборці, або в якійсь конкретній частині діяльності, або найменшу з мод, які сильно виражені. Технологія, що пропонується, повинна дозволяти встановлювати умови завдання значущих точок послідовностей.

Проводиться аналіз часових рядів для різних індивідуально-типологічних груп. Аналіз спрямований на одержання співвідношень внесків приймаючої, аналізуючої й відповідної систем за допомогою методик ЧР, ТТ.

Проведено аналіз розподілів фокусів активності рухового і зорового аналізаторів. Фокуси активності відображаються у розподілі часів реакції і часів зажимів у методиках ТТ і ЧР підчас 5-ти хвилинної діяльності в режимі ГПЗ.

Загальні дані розподілів реагувань і зажимів, виділених ведучих мод (m_i) і їх вираженості (A_{m_i}) зведені в Таблицю 1 для методики Тепінг-тест і в Таблицю 2 для методики ЧР.

Розподіл часів **реагування** в методиці ТТ вказує на чіткий прояв 2-х фокусів активності, наприклад, 190мс і 170мс у користувача №1, 200мс і 190мс у №3, ...(Таблиця 1).

Розподіл часів **зажимів** виявляє 2, або 3 фокуси активності. Наприклад, 60мс і 80мс у №1, 110мс і 90мс у №6, ...(Таблиця 1).

Крім аналізу усього періоду діяльності (5 хвилин), ведучі моди виділялися в кожній хвилині діяльності. Це дозволяє простежити динаміку активності діяльності.

Таблиця 1

Загальні показники для методики ТТ

Методика Тепінг-тест (ТТ). Т-Т інтервали і Z-Z інтервали зажимів. Режим ГПЗ.											
Кількість натискань, значення ведучих мод (m_i), амплітуд мод (Am_i) для Т-Т інтервалів натискань і Z-Z інтервалів зажимів за весь період і в кожній хвилині діяльності для користувачів №1 - №6.											
РЕАГУВАННЯ Т-Т інтервали				ЗАЖИМИ Z-Z інтервали							
				Ведучі МОДИ m_i (мс), амплітуди ведучих мод Am_i (%)							
Період діяльності	Кількість натискань	Ведучі моди m_i , мс	Амплітуди ведучих мод %	m_0	Am_0	m_1	Am_1	m_2	Am_2	m_3	Am_3
Користувач №1											
Весь період	1655	190	38,3	60	62,5						
		170	32,0	80	22,8						
				50	13,1						
1 хвилина	351	170	38,2			60	65.2	80	21.4	50	11.7
2 хвилина	338	170	41,4			60	58.3	80	22.8	50	17.8
3 хвилина	326	190	47,5			60	67.5	80	18.7	50	12.6
4 хвилина	324	190	42,0			60	57.7	80	25.3	50	15.7
5 хвилина	316	190	40,8			60	63.9	80	26.3	50	7.9
Користувач №2											
Весь період	2004	160	26,2	60	46,9						
		170	22,0	80	24,9						
				50	11,6						
1 хвилина	423	160	36,4			60	52.5	80	22.9	50	15.4
2 хвилина	401	170	28,9			60	53.1	80	28.4	50	8.2
3 хвилина	388	170	31,7			60	48.7	80	25.5	50	12.6
4 хвилина	397	170	22,9			60	44.3	80	27.2	50	9.6
5 хвилина	395	160	31,9			60	35.4	80	20.5	50	11.9
Користувач №3											
Весь період	1554	200	32,7	60	33,8						
		190	28,8	80	28,8						
				50	15,8						
1 хвилина	341	190	23,2			60	29.0	80	26.1	50	22.6
2 хвилина	305	200	39,7			60	31.8	80	25.6	50	22.0
3 хвилина	304	200	39,8			60	35.5	80	27.6	50	14.1

4 хвилини	299	200	33,1			60	32.4	80	25.1	50	13.7
5 хвилини	305	200	35,4			60	40.7	80	40.0	50	5.6
Користувач №4											
Весь період	1675	170	36,7	50	39.8						
		190	29.4	30	39.3						
				60	14.1						
1 хвилини	347	170	38,3			60	45.0	50	31.7	80	17.3
2 хвилини	327	190	41,6			50	65.1	60	20.2	30	13.8
3 хвилини	330	170	38,2			30	59.7	50	36.7	60	1.5
4 хвилини	332	170	42,5			30	64.8	50	31.0	60	1.5
5 хвилини	339.	170	33,6			30	57.8	50	35.1	60	1.5
Користувач №5											
Весь період	1662	190	32,6	90	34.6						
		170	27,0	80	29.7						
				110	13.8						
				60	13.1						
1 хвилини	335	190	33,7			90	43.3	80	24.5	110	19.7
2 хвилини	322	190	37,3			90	43.8	80	24.8	110	17.7
3 хвилини	324	190	37,7			80	28.7	90	25.3	60	17.3
4 хвилини	346	190	28,6			80	31.8	60	25.7	90	24.3
5 хвилини	335	170	29,9			80	38.2	90	37.0	60	10.4
Користувач №6											
Весь період	1525	190	33,2	110	30.4						
		200	28.3	90	25.1						
				130	18.3						
				80	11.9						
1 хвилини	293	190	32,8			130	31.4	110	24.2	140	16.7
2 хвилини	304	190	37,2			110	33.6	90	27.0	130	14.5
3 хвилини	300	200	29,0			110	33.3	90	22.3	130	20.1
4 хвилини	312	190	35,3			110	32.4	90	32.1	80	16.7
5 хвилини	316	190	32,0			90	33.9	110	28.2	80	15.6

Таблиця 2

Загальні показники для методики ЧР

Методика Час реакції (ЧР). V-V інтервали і Z-Z інтервали зажимів. Режим ГПЗ.											
Кількість натискань, значення ведучих мод (m_i), амплітуд мод (Am_i) для V-V інтервалів реакцій і Z-Z інтервалів зажимів за весь період (5 хвилин) для користувачів №1 - №6.											
РЕАКЦІЇ.											
№ користувача / кількість реакцій											
№1		№2		№3		№4		№5		№6	
реакцій	100	реакцій	100	реакцій	100	реакцій	100	реакцій	100	реакцій	100
моди	%	моди	%	моди	%	моди	%	моди	%	моди	%
200	23	160	37	220	15	170	19	190	16	200	13
220	22	170	22	190	11	190	13	170	14	220	12
230	22	140	16	300	11	200	10	200	12	250	11
						160	10	240	12	170	10
								160	11		
								220	10		
ЗАЖИМИ.											
№ користувача / кількість зажимів											
№1		№2		№3		№4		№5		№6	
зажимів	100	зажимів	100	зажимів	100	зажимів	100	зажимів	100	зажимів	100
моди	%	моди	%	моди	%	моди	%	моди	%	моди	%
110	42	160	35	170	26	170	20	170	25	160	31
130	27	140	23	200	19	140	20	190	21	140	22
90	18	170	19	190	17	130	13	160	16	170	21
				220	10	190	13	200	14		
								220	13		

Для методики ЧР властива наявність 2, або більше, ведучих мод для інтервалів реакцій і для зажимів (Таблиця 2). Значення інтервалів мод і ступень їх вираженості - індивідуальні характеристики користувачів.

Діапазони переважаючих часів реагувань і зажимів в методиках зведені в Таблицю 3.

Таблиця 3

Діапазони часів реагувань і зажимів в методиках ТТ і ЧР. Режим ГПЗ

Методики	Діапазони реагувань (мс)	Діапазони зажимів (мс)
ТТ	160-200	30-140
ЧР	150-250	100-200

Проілюструємо отримані дані на показниках оператора №Х.

Приклад розподілів фокусів активності рухового аналізатора при виконанні методики ТТ протягом 5 хвилин в режимі ГПЗ для користувача №Х приведено на рис.1. Розподіл фокусів активності відображається в розподілі показників часу зажимів і часу між натисканнями кнопки. Для користувача №Х зажими мають 2 чітких фокуси: 60 мс з вираженістю 38% і 80 мс з вираженістю 22.8%. Т-Т інтервали мають фокуси 190 мс з вираженістю 38.3% і 170 мс з вираженістю 32%.

Приклад розподілів фокусів активності зорового аналізатора при виконанні методики ЧР протягом 5 хвилин в режимі ГПЗ для користувача № Х приведено на рис. 2. Розподіл фокусів активності відображається в розподілі показників часу зажимів і часу реакції. Для користувача № Х зажими і реакції мають чітко виражені фокуси: для зажимів 110 мс з вираженістю 27% і 130мс з вираженістю 28%; для часу реакції в даному прикладі виділяються 3 моди - 200мс (23%), 220 мс (22%), 230 мс (22%).

Рисунок 1. Приклад розподілу фокусів активності рухового аналізатора (методика ТТ). Розподіл показників часу зажимів - Z-Z інтервали (ліва колонка) і часу між натисканнями кнопки - ТТ інтервали (права колонка). Користувач № Х

Рисунок 2. Приклад розподілу фокусів активності зорового аналізатора (методика ЧР). Зажими (ліва колонка) і інтервали часу реакцій (права колонка). Час реакції - час між поступанням екзогенного фактору і натисканням на кнопку. Користувач № X.

Значення ведучих мод інтервалів зажимів кнопки і інтервалів реагувань в методиці ТТ менші, ніж відповідні інтервали в методиці ЧР.

Для обох методик (ТТ і ЧР) виділені загальні прояви. У більшості операторів розподіл мод зажимів кнопки має більш виражений фокус і менший розкид значень у порівнянні з інтервалами надходження відповідей (натискань на кнопку).

Експериментальні дані показують наявність як однієї, так і 2 - х, 3 - х провідних мод (переважаючих у вибірці). Саме вони, міняючись місцями, вказують на індивідуальні швидкісні характеристики виконання діяльності, динаміку напруги і розслаблення по їх вираженості. Це стосується як розподілу інтервалів відповідей, так і інтервалів зажимів в обох методиках.

По значенням A_m у більшості операторів вирізняються як би два «ведучих» значення інтервалів (Таблиці 1,2). Вони проявляються напротязі всієї діяльності (5 хвилин) і в кожній хвилині. Це вказує на те, що активність для діяльності ніби перемежається.

Користувач працює в режимі ГПЗ, при цьому він не концентрує свою діяльність на одному значенні інтервалу відповідей (натискань на кнопку), а працює на 2, чи 3 значеннях цього інтервалу. **Користувач як би має кілька енергетичних рівнів виконання завдання**, які перемежаючись дають змогу краще і економічніше для біосистеми досягти мети взаємодії. При цьому

(користувач) на свідомому і несвідомому рівнях прагне зменшити соціопсихофізіологічну вартість діяльності.

Інтервали часів реагувань і зажимів мають 2 (інколи більше) фокусів активності, що на нашу думку, являється проявом перерозподілу енергетичних ресурсів забезпечення діяльності. Виявлена загальна закономірність у вигляді чередування ведучих фокусів активності в процесі діяльності. Це являється підтвердженням закономірності активності, що переважає, на рівні зорового і рухового аналізаторів.

Конкретні значення провідних мод і їх вираженості - це індивідуальні характеристики людини-оператора, зокрема, користувача.

Достатньо цікавим і чітко проявленим виступає показник зажиму (Z_v - Z_v інтервали) - від натискання на кнопку до її відпускання. Цікава його більша стабільність у порівнянні із традиційними показниками. Цей показник може відображати рівень несвідомого в структурі операторської діяльності і структурі індивідуально-типологічного психофізіологічного портрета особистості ЛО, він вимагає додаткового детального дослідження.

Застосування методики дозволить отримати модель діяльності, соціопсихофізіологічний портрет користувача, динаміку проявів діяльності зорового, рухового аналізаторів і вищих психічних функцій, енергетичного забезпечення діяльності, статистичні характеристики, тренди для різних типологічних груп, зокрема, виділити з ритмологічного портрету діяльності ділянки впрацювання, стабільної роботи і втоми.

Проведене дослідження індивідуально-типологічних ритмологічних профілей діяльності ЛО, аналіз розподілів мод інтервалів відповідей і інтервалів зажимів кнопки, виявлення загальних закономірностей динаміки активності зорової і рухової аналізаторних систем в процесі діяльності користувача в режимі граничної пропускної здатності (ГПЗ) дозволяє зробити висновки.

Висновки

1. На рівні цілісного організму, зорової і рухової аналізаторних систем показаний ефект фокусів активності, що перемежаються, який полягає, зокрема, в чередуванні актуально домінуючих різних мод інтервалів відповідей і зажимів в процесі діяльності користувача в режимі ГПЗ.

Вважаємо, що наявність декількох ведучих мод на рівні аналізаторів можна пояснити законом активності функціональних структур, що перемежається [1], якому автор (Г. Н. Крижановський) надавав значення універсальної загальнобіологічної закономірності, Тобто функціонування на рівні зорового, рухового аналізаторів проходить згідно з загальнобіологічним законом активності, що перемежається.

2. Наявність декількох "ведучих" мод в роботі зорового, рухового аналізаторів вказує на механізми перерозподілу ресурсів і захисту від перенапруження, що дозволяє зменшити напругу, енерговитрати, а отже, психофізіологічну вартість діяльності.

3. Включення в інформаційні технології і, зокрема, в системи підтримки СПФ досліджень методик, які оцінюють роботу зорового (ЧР), рухового (ТТ) аналізаторів, дозволяє побачити цілісну структуру психофізіологічного забезпечення діяльності; оцінити внесок в діяльність відповідно механізмів сприйняття і обробки інформації, формування та реалізації відповідної діяльності, в тому числі усвідомлюваних і неусвідомлюваних аспектів; провести розподіл операторів по швидкісних і потужностних групах з можливістю прогнозу їх діяльності.

Інноваційна підтримка психофізіологічних досліджень (комп'ютеризація, знання про структуру особистості, її функціональний стан, ритмологічний портрет діяльності) відкриває новий шлях для розуміння механізмів ефективної людино-комп'ютерної взаємодії [7].

Література

1. Крыжановский Г. Н. Биоритм и закон структурно-функциональной временной дискретности биологических процессов // Биологические ритмы в механизмах компенсации нарушенных функций. - М.: Изд-во Всес. сб-ва патофизиол., 1973. - С. 20 -34.
2. http://bono-esse.ru/blizzard/A/Fiziologija/Gomeostaz/Gomeostaz_i_fao.html, 2016.
3. http://pbolezn-parkinsona.blogspot.ru/2012/10/blog-post_8216.html, 2016.
4. Кузьмина К.И., Сёмик Т.М., Карпинка Е.С., Селезнева Н.В. Компьютерная технология проведения социопсихофизиологических исследований // УСиМ. - 2010. - № 3. _ С. 62-70.
5. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: Прогноз и управление. - М.: Мир, 1974. - Кн. 1. -406 с. -Кн. 2.-197 с.
6. Кендалл М. Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. - М: Наука, 1976.- 736 с.
7. Кузьміна К. І., Сьомик Т. М., Карпінка Є. С., Верьовка О. В. Інформаційна технологія та системи психофізіологічної підтримки соціопсихофізіологічних (СПФ) досліджень // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам VI международной заочной научно-практической конференции «Развитие науки в XXI веке» г. Харьков: сборник со статьями. 1 часть. - Д.: научно информационный центр «Знание», 2015. - с.52 - 56. УДК 082 ББК 94.3 ISSN: 6827-0151.

7.4 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТІ АКТИВНОСТІ, ЩО ПЕРЕМЕЖАЄТЬСЯ, НА РІВНІ ЗОРОВОЇ І РУХОВОЇ АНАЛІЗАТОРНИХ СИСТЕМ

Кузьміна К.І.

Доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник

Сьомик Т.М.

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Мілютіна О.В.

головний технолог проекту

Куниця Т.А.

аспірантка

Інститут програмних систем НАН України, Київ

Збірник статей науково-інформаційного центру «Знання» за матеріалами XI міжнародної заочної науково-практичної конференції: «Розвиток науки у XXI столітті» 1 частина, м. Харків: збірник зі статтями (рівень стандарту, академічний рівень). – Д.: науково-інформаційний центр «Знання», 2016. - 168с. ISSN: 6827-0151

ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ВКЛАДІВ ЗОРОВОГО І РУХОВОГО АНАЛІЗАТОРІВ У ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА

Анотація

Наведено підхід до дослідження співвідношення вкладів зорового та рухового аналізаторів у швидкісні характеристики діяльності людини-оператора, методика та приклади їх застосування.

Abstract

Presented the approach to research of relation of contributions of visual and moving analyzers in speed characteristics of human operator activity, method and examples of their application.

Ключові слова: інформаційні технології, діяльність, СІЗЕФ; самоактивація, психофізіологія, аналізаторні системи.

Keywords: information technology, activity; SIZEF; self-activation; psychophysiology, analyzer systems.

Людський фактор – резерв забезпечення ефективності виробництва, людино-комп'ютерної взаємодії. Інтенсифікація здобуття знань у галузі людинознавства потребує розвитку технологій соціопсихофізіологічних (СПФ) досліджень.

Мета дослідження - вивчення динаміки активності зорової та рухової аналізаторних систем у процесі діяльності оператора в режимі граничної пропускної спроможності (ППЗ). Розроблена технологія підтримки СПФ досліджень [1,2] доповнена методикою досліджень аналізаторів та вищої нервової діяльності (ВНД) людини на базі оцінки міжпівкульної асиметрії головного мозку (МПА). Запропонований підхід спирається на власні дані та фрагменти розроблених систем для проведення СПФ досліджень [3].

Підхід до вивчення особливостей функціонування аналізаторних систем людини-оператора

Діяльність людини - процес взаємодії із середовищем, основними компонентами якого є структурування середовища ЕФ; прийом та переробка інформації, вироблення та здійснення діяльності людиною. Залежно від мети взаємодії оператора із середовищем формується поточна суб'єктивна інформаційна значимість екзогенного фактора (СІЗЕФ), що визначає активацію/самоактивацію, необхідну для виконання конкретної діяльності, виконується діяльність. Індивідуалізація взаємодії забезпечується феноменом самоактивації на усвідомлюваному та/або неусвідомлюваному рівнях [4], що активно структурує енергоінформаційний метаболізм системи біооб'єкт-середовище, що відображається, зокрема, у структурі та динаміці діяльності.

Об'єктивізація складових циклу діяльності та співвідношень їх вкладів є дуже складним завданням. Тимчасову вісь діяльності можна представити у вигляді сукупності відрізків, провідними в яких будуть зоровий, руховий аналізатори та ВНД, компоненти, що усвідомлюються і неусвідомлюються (Рисунок 1).

Рисунок 1. Задіяність різних аналізаторів та ВНД у циклі діяльності

У різних користувачів тимчасовий цикл діяльності може бути однаковим за різного внеску в нього різних аналізаторів. Об'єктивізувавши цей внесок і співвідношення відрізків, (тобто динаміку положень маркерів на умовній лінійці діяльності), можна «рухати» межі відрізків, шукати способи на компоненти процесу. Завдання безпосередньо не вирішується.

У психофізіологічних дослідженнях широко використовуються характеристики сенсомоторних реакцій СМР [5]. Зокрема, величина часу реакції, зумовлена процесами в рецепторі, проходженням нервового імпульсу провідними шляхами, аналітико-синтетичною діяльністю в структурах головного мозку і спрацьовуванням м'язів. Тому, об'єктивізувавши прояви цих стадій, можна опосередковано судити про внески в діяльність зорового, рухового аналізаторів та ВНД.

Методика непрямой оцінки МПА за тимчасовими характеристиками аналізаторних систем оператора запропонована у своїй інтерпретації. По МПА (розподіл функцій між великими півкулями мозку людини) багато публікацій [6]. Є інтерес до проблеми ролі асиметрії мозку в когнітивних процесах. При цьому дані про асиметрію зору тлумачаться суперечливо, слабо висвітлено питання поєднання асиметрії зору та інших сенсорних, моторних компонентів. Мало матеріалу про динамічні аспекти МПА. Для визначення МПА найчастіше застосовується сенсомоторний тест. В основу дослідження асиметрії покладено, зокрема, класичний Теппінг-тест у власній комп'ютерній реалізації [3].

Виділимо такі види асиметрій: психомоторні (права - ліва рука в методиці ТТ як суто рухова, у ЧР як рухова плюс зорова, і в ПУ як рухова плюс

зорова і плюс ВНД), зорові (опосередковано зі зіставлення часів реакцій правої та лівої рук мінус руховий вклад з ТТ і мінус ВНД з ПУ). Як показник асиметрії оцінювався коефіцієнт асиметрії Кас за загальною формулою: $K_{ac} = (A-B) / (A + B) \times 100\%$, де зазвичай А - рівень функціональних можливостей нервової системи при виконанні сенсомоторного тесту правою рукою; - рівень функціональних можливостей при виконанні тесту лівою рукою.

Різними авторами наголошується, що середній час мало інформативний для підрахунку асиметрій. Розподіл часу реакції в більшості випадків має асиметрію (особливо для простих СМР) [7,8], тому коректнішим є використання моди, або її модального класу, визначення яких сьогодні нетривіальне.

У вибірках виділяємо діапазон мод часу реакцій, який, на думку, відбиває фенотипічні характеристики аналізатора. Інтервальна оцінка базується на наявності в розподілах 2 або 3 мод, що, на нашу думку, узгоджується із законом активності, що перемежується, на рівні аналізаторних систем [9]. За значеннями провідних мод (мс) та їх виразності (%) розраховувалися такі коефіцієнти асиметрій:

1Кас - коефіцієнт асиметрії тривалостей мод зажимів

2Кас - коефіцієнт асиметрії виразності мод зажимів

3Кас - коефіцієнт асиметрії тривалостей мод часів реакцій (для методики ЧР) чи інтервалів натискань (для ТТ)

4Кас - коефіцієнт асиметрії вираженості мод часів реакцій (для методики ЧР) чи інтервалів натискань (для ТТ).

Методика проведення досліджень

У дослідженнях брали участь представники 5 індивідуально-типологічних груп. Тип діяльності – робота з інформацією. Користувач зручно розміщується перед ПК, згідно з інструкціями виконує тренувальну та після перерви робочу версію.

Дослідження проводиться за допомогою розроблених раніше комп'ютерних систем і складається з двох частин: - Визначаються властивості особистості оператора, будується його соціопсихофізіологічний (СПФ) портрет; - за розробленою методикою досліджується динаміка працездатності користувача у граничному ППЗ режимі діяльності.

Вибрано базові методики, що дозволяють опосередковано оцінити внесок аналізаторів у процес діяльності: *Тест Люшера* – експрес-діагностика динаміки функціонального стану оператора за коефіцієнтом вегетативного балансу як показника активації; *Тест час реакції (ЧР)* – дослідження швидкісних властивостей зорового аналізатора; *Тепінг-тест (ТТ)* – дослідження швидкісних властивостей рухового аналізатора; *Тест перемикання уваги (ПУ)* – дослідження вищих психічних функцій; оцінки усвідомлюваних та неусвідомлюваних компонентів діяльності із зажимів кнопки; методика опосередкованого визначення МПА

Послідовність пред'явлення завдань: методика ТТ (натискати на кнопку максимально швидко протягом 5 хвилин), методика ЧР (у відповідь на світловий сигнал, що пред'являється 20 разів на хвилину, якнайшвидше натискати кнопку протягом 5 хвилин). Завдання виконуються правою, потім лівою рукою.

Комплексно оцінювалися: індивідуально-типологічні властивості; функціональний стан; структура діяльності у відповідь за часом реагування на пред'являються фактори; тривалості зажимів кнопки. Програмно фіксуються послідовності подачі екзогенного фактора (ЕФ), натискань та відпусток кнопки, які розглядаються як часові ряди [10]. Як статистики обрані мода M_0 , амплітуда моди A_{M_0} . Технологія дозволяє встановлювати умови завдання значних точок послідовностей залежно від конкретної задачі.

Приклади застосування підходу та методики у дослідженнях

Співвідношення вкладів зорового та рухового аналізаторів у швидкісні показники діяльності опосередковано визначали на основі методики МПА.

Поява додаткових або перерозподіл навантажень на певну півкулю має знайти відображення в динаміці Кас. Розраховані коефіцієнти асиметрії 1Кас - 4Кас при виконанні діяльності правою та лівою рукою за тестами ТТ (руховий компонент) та ЧР (зоровий та руховий компоненти) для операторів №1 - №6 (таблиці 1,2).

Таблиця 1

ЧР ППЗ. Зведена таблиця коефіцієнтів асиметрії тривалостей мод зажимів та часів реакції, їх вираженостей для правої та лівої рук						
Коефіцієнти асиметрії	№1	№2	№3	№4	№5	№6
1Кас тривалостей (мс) мод зажимів	-12	-3	-19	0	-27,7	-3
2Кас вираженості (%) мод зажимів	9,1	18,6	13,6	8,1	6,4	0
3Кас тривалостей (мс) мод часів реакцій	-6,5	-8,6	-2,2	-17,1	0	0
4Кас вираженості (%) мод часів реакцій	-2,1	29,6	0	18,8	-25,6	-16,1

Таблиця 2

ТТ ППЗ. Зведена таблиця коефіцієнтів асиметрії тривалостей мод зажимів та інтервалів натискань, їх вираженостей для правої та лівої рук						
Коефіцієнти асиметрії	№1	№2	№3	№4	№5	№6
1Кас тривалостей (мс) мод зажимів	-20	-36,8	-20	-23,1	-18,2	10
2Кас вираженості (%) мод зажимів	35,3	29	3,4	14	15,7	27,5
3Кас тривалостей (мс) мод інтервалів натискань	-9,5	-15,8	-4,8	-6	-13,6	-9,7
4Кас вираженості (%) мод інтервалів натискань	21,2	0,8	15,5	25	38,1	44,2

Позитивні значення Кас свідчать про переважання рівня функціональних можливостей нервової системи під час виконання сенсомоторного тесту правою рукою.

Негативні значення Кас свідчать про переважання рівня функціональних можливостей нервової системи під час тесту лівою рукою.

Рівність коефіцієнта асиметрії 0 (Кас = 0) говорить про однакову вираженість ознак, котрим він вважався.

Характеристики діяльності операторів на базі особливостей функціонування зорового та рухового аналізаторів визначалися з порівняння вираженості мод часів реакцій (150мс-250мс) та мод зажимів (100мс-200мс) для правої та лівої рук у операторів №1-№6 у методиці ЧР.

Тимчасові структури зажимів для правої та лівої рук мають тонкий характер. У деяких операторів (наприклад, №1, Рисунок 2а) піки виразів зажимів правої та лівої рук близькі, вони ніби зближуються (як і у №4, №6), у деяких практично збігаються (№2). В інших операторів (№3, №4, №5) піки вираженостей зажимів можуть видалятися для правої і лівої рук.

Гіпотетично різниця в характеристиках зажимів для правої та лівої рук може означати опосередковане відображення МПА, що є перспективним, зокрема, для прихованого моніторингу комп'ютерних систем безпеки за клавіатурним почерком.

З аналізу випливає, що в методиці ЧР тимчасова структура діяльності (моди часів реакцій) подібна до правої та лівої рук (наприклад, №1, Рисунок 2б). При цьому ступінь цієї схожості, близькості кривих та вираженості часових інтервалів для реакцій правої та лівої рук індивідуальні всім операторів групи.

а) Зажими

б) Час реакцій

Рисунок 2. Часова структура тривалості зажимів (а) та часу реакцій (б) для правої та лівої рук, оператор №1, методика ЧР

Порівняння вираженості (%) тривалостей реакцій та зажимів (мс) для правої та лівої рук у методиці ЧР дозволяє умовно виділити три групи динаміки цих показників, 1 група - близьке розташування розподілів тривалостей зажимів для правої та лівої рук, близьке розташування розподілів тривалостей реакцій для правої і лівої рук, у своїй розподілу зажимів і реакцій рознесені (наприклад, Рисунок 2, №1). 2 група - близьке розташування розподілів тривалостей зажимів для правої та лівої рук, близьке розташування розподілів тривалостей реакцій для правої та лівої рук, при цьому розподіли зажимів та реакцій дуже близькі, практично майже збігаються. 3 група - «рознесені» розташування розподілів тривалостей зажимів для рук, близьке розташування розподілів часів реакцій для правої та лівої рук.

Порівняння діяльності правої та лівої рук у методиках ТТ та ЧР проводилося за характеристиками провідних мод часів реакцій та часів зажимів при 5-ти хвилинній діяльності в цілому, та у кожній хвилині діяльності для оцінки динаміки активації. Для методик ТТ та ЧР виділено загальні прояви. Більшість операторів розподіл мод зажимів кнопки має більш виражений фокус і менший розкид значень проти інтервалами надходження відповідей (натискань на кнопку).

Робота в режимі активності, що перемежується [9] дозволяє біосистемі економічніше досягти мети взаємодії. При цьому оператор, на усвідомлюваному та неусвідомлюваному рівнях, прагне зменшити СПФ вартість діяльності.

Діапазони переважаючих часів реагування та зажимів у різних методиках для операторів №1 - №6 зведено до таблиці 3.

Таблиця 3

Діапазони часів реагування та зажимів у методиках ТТ та ЧР. Режим ППЗ

Методики	Діапазони реакцій (мс)	Діапазони зажимів (мс)
ТТ	100-200	40-140
ЧР	150-250	100-200

У методиці ЧР час реакції збільшується проти методикою ТТ, так як воно містить додаткові ланки переробки інформації. Тривалість зажимів у методиці ЧР (100 - 200мс) більша за тривалість зажимів у методиці ТТ (40 - 140мс). При діяльності прогноуються і підтримуються на неусвідомлюваному рівні мінімальні часи затискання кнопки, які дозволяють не пропустити наступний сигнал.

Як приклад представлені виразності мод тривалостей зажимів при виконанні діяльності в методиках ТТ та ЧР правою та лівою рукою для №1 (Рисунок 3).

Рисунок 3. Виразеність (% по осі y) тривалостей зажимів (мс по осі x) для правої (а) та лівої (б) рук у методиках ТТ та ЧР для оператора №1

Практично у всіх операторів тривалості зажимів та часу реакції у методиці ЧР зміщуються у бік збільшення порівняно з методикою ТТ. Кількісні характеристики часових структур індивідуальні.

Як приклад індивідуальних відмінностей у методиці ЧР наведено зведені результати діяльності та зажимів операторів №1, №6 для правої та лівої рук (Рисунок 4).

Рисунок 4. Зведені результати вираженості мод зажимів та мод часу реакцій у методиці ЧР для правої та лівої рук, оператори №1, №6

Порівняно вираженості зажимів у методиках ТТ і ЧР, права рука, для операторів усієї групи (Рисунок 5) можна кількісно судити про вклади зорового та рухового аналізаторів у несвідомі аспекти діяльності.

Рисунок 5. Порівняльна вираженість тривалостей зажимів у методиках ТТ та ЧР для правої руки для операторів №1 - №6

У методиці ЧР частину часу *займає очікування ЕФ*, яке витрачається багато ресурсів, що може сильно подовжувати час реакції. Для пояснення співвідношень вкладів аналізаторів у цикл діяльності, крім їх фізіологічних характеристик, залучаються уявлення про *навмисні* сприйняття (в їх основі лежить свідомо поставлена мета), про *вибірковість сприйняття* - здатність людини сприймати ті предмети, які представляють для нього найбільший інтерес. Супутні їм перерозподіл уваги та несвідома цільова активація можуть суттєво впливати на співвідношення вкладів аналізаторів та ВНД у діяльність. Виконання БМР пов'язані з вольовими зусиллями, і навіть відбиває рівень неспецифічної і специфічної активації ЦНС [5].

Співвідношення вкладів аналізаторів у забезпечення процесу діяльності дозволяє виявити сильні та слабкі місця оператора, вийти визначення вартості діяльності.

Узагальнення одержаних результатів

Згідно з гіпотезою, внесок зорового, рухового аналізаторів та ВНД у цикл діяльності спрощено представлений у вигляді лінійки з маркерами (Рисунок 1). Маркери рухливі, відображають індивідуальні можливості оператора, зокрема співвідношення вкладів аналізаторів у забезпечення діяльності.

Підхід базується на запропонованому нами раніше узагальненні дії механізмів активації біооб'єкта та уявленні про самоактивацію [4]. Динаміка активації при забезпеченні заданої діяльності зазвичай відбувається на неусвідомлюваному рівні. Але за певних умов (облік цілей взаємодії, опір та ін.) залежно від СІЗЕФ оператор само активується, переводячи свою активацію на рівень, який дозволить йому виконати вимоги середовища так, як він хоче. Явище самоактивації - це новизна поглядів на механізми забезпечення діяльності, відмінне активне властивість популяції.

Переважні співвідношення вираженості тривалостей зажимів і реакцій для всіх методик в узагальненому вигляді представлені на Рисунку ба. За

отриманими результатами в режимі ППЗ майже у всіх користувачів тривалість зажимів менше тривалостей реакцій, зумовлених конкретною діяльністю.

Переважні співвідношення вираженості характеристик тривалостей зажимів та реакцій для різних методик (ТТ, ЧР, ПУ) при виконанні діяльності правою та лівою рукою в узагальненому вигляді представлені на рисунку 6б.

Рисунок 6. Переважні співвідношення структур виразності тривалостей зажимів та реакцій (а); тривалості зажимів та реакцій при діяльності правої та лівої рук (б)

Кількісні характеристики та взаємозалежність тимчасових структур і виразностей зажимів та тривалостей реакцій змінюються залежно від конкретизації діяльності, індивідуальних психофізіологічних властивостей та ресурсних можливостей конкретного оператора, а також від вибору виконуючої руки. У конкретному вираженні криві реакцій та зажимів правої та лівої рук можуть зближуватися або видалятися, перетинатися, змінювати параметри, що дозволяє опосередковано судити про МПА та її динаміку у процесі виконання діяльності.

Співвідношення вкладів різних аналізаторів та ВНД у забезпечення діяльності представлені у узагальненому вигляді (Рисунок 7).

а) Реакції

б) Зажими

Рисунок 7. Співвідношення структур тривалостей реакцій (а) та зажимів (б) для рухового, зорового аналізаторів та ЕНД у різних методиках – ТТ, ЧР, ПУ

Висновки

1. Включення в інформаційні технології методів, що опосередковано оцінюють роботу зорового та рухового аналізаторів, дозволяє побачити цілісну структуру психофізіологічного забезпечення діяльності, оцінити внесок у неї механізмів сприйняття та обробки інформації, формування та реалізації відповідної діяльності, у тому числі усвідомлюваних та неусвідомлюваних аспектів, особливостей та асиметрії різних систем.

2. Показники співвідношення вкладів аналізаторів у забезпечення діяльності можуть бути компонентами моніторингу стану оператора та вироблення рекомендацій щодо перерозподілу навантажень.

3. За співвідношенням тимчасової структури та виразності тривалостей зажимів та реакцій, а також їх асиметрій для правої та лівої рук можна опосередковано судити про МПА у процесі виконання діяльності.

4. Облік характеристик асиметрії зажимів кнопки може бути додатковим компонентом ідентифікації користувача, зокрема за клавіатурним почерком.

5. Запропоновані підхід та методики можуть використовуватись у різних галузях СПФ досліджень [2,11,12] для отримання нових теоретичних та практичних результатів, приклади яких були представлені до вашої уваги.

Література

1. Кузьмина К.И., Семик Т.М., Карпинка Е.С., Селезнева Н.В. Компьютерные технологии проведения социопсихофизиологических исследований // УСИМ. - №3. - 2010.-С.62-70.
2. Кузьміна К.І., Сьомик Т.М., Карпінка Є.С., Верьовка О.В. Інформаційна технологія та системи психофізіологічної підтримки соціопсихофізіологічних (СПФ) досліджень // Сборник публикаций НИЦ «Знание» по материалам VI международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» г. Харьков: сборник со статьями. 1 часть. -Д,: НИЦ «Знание», 2015. - с.52 - 56.
3. Кузьмина К.И., Семик Т.М., Андон ТА. Современные информационные технологии для изучения механизмов индивидуальной психофизиологической адаптации человека // Проблемы программирования. - Киев: ИПС НАНУ, 2008. - №2-3. - С. 695-702.
4. Семик Т.М., Кузьмина К.И. К теории взаимодействия биообъектов со средой. Этап обобщения результатов исследований деятельности человека-оператора В разных режимах. // «Инновации в науке»: материалы XVI международной заочной научно-практической конференции. Часть 1. (28 января 2013г.); Новосибирск: Изд. «СиБАК», 2013. - С. 138 -150.
5. С.В. Шутова, И.В. Муравьева Сенсомоторные реакции как характеристика функционального состояния ЦНС // Журнал Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. - 2013. - Том 18. - Выпуск №5. - С.2831-2840.
6. Ермаков П.Н. Психомоторная активность и функциональная асимметрия мозга. - Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1988. - 128 с.
7. Бойко Е.И. Время реакции человека. М.: Медицина, 1964. -440 с.

8. Лупандин В.Я., Сурнина О.Е. Асимметрия распределения времени простой сенсомоторной реакции // Физиология человека. - 1988. - Т. 14. - № 4. - С. 700-702.
9. Кузьміна К.І., Сьомик Т.М., Мілютіна О.В., Куниця Т.А. Підтвердження закономірності активності, що переважається, на рівні зорової і рухової аналізаторних систем // Сборник статей НИЦ «Знание» по материалам XI международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 1 часть, г. Харьков: сборник со статьями. - Д.: научно-информационный центр «Знание», 2016. - С. 118-126.
- 10.Кендалл М. Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. - М.: Наука, 1976. - 736 с.
- 11.Кузьміна К.І., Сьомик Т.М., Куниця Т.А. Технологія гармонізації соціально-психологічного клімату в сім'ї на основі знань про біосоціальну культуру особистості // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XVII международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 1 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). - Х: научно-информационный центр «Знание», 2016. - С. 66 -74.
- 12.Кузьміна К. І., Сьомик Т.М., Куниця Т.А. Особливості дослідження психологічного клімату в колективі // Глава 5. Коллективная монография «Перспективные тренды развития науки: образование и воспитание, спорт». Входит в РИНЦ SCIENCE INDEX Одесса: Куприенко С.В. 2016. - С. 115-128.

7.5 ОПТИМАЛЬНА РОБОТОЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТА-МЕДИКА З ПОЗИЦІЇ БІОРИТМОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Кузьміна К.І.

Доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник

Сьомик Т.М.

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Мілютіна О.В.

головний технолог проекту

Інститут програмних систем НАН України, м. Київ

Збірник статей науково-інформаційного центру «Знання» за матеріалами XXIII міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток науки у XXI столітті» 1 частина, м. Харків: збірник зі статтями (рівень стандарта, академічний рівень). Х. :науково-інформаційний центр «Знання», 2017.-128с. ISSN 5672 - 2605.

Актуальність проблеми навчання та Виховання професіонала-медика була і залишається традиційно гострою, магістральною темою наук про людину: педагогіку, медицину, соціологію, психологію, психофізіологію. Тим більше зараз, коли йдеться про принципово нову методологію життя суспільства, адекватне управління ним, формування соціального інтелекту.

Сьогодні принципово новим і перспективним може стати вирішення проблеми становлення професіонала-медика на основі знань про цілісну структуру особистості студента, його адаптаційний динамічний соціопсихофізіологічний портрет при різних інформаційних навантаженнях, біосоціальну культуру [5,4,6], засновану в тому числі на даних про біоритмологічний статус людини.

Біоритмологічний статус - інтегральний образ організму як ритмічної системи, що поєднує ритми з різними періодами, має саме пряме відношення до процесу адаптації та дезадаптації організму, у тому числі при дії компонентів навчального процесу. Перебудова клітиною власного ритму метаболічних процесів під впливом зовнішніх впливів є стиком проблем

адаптації та біоритмів [1,10]. Останні безпосередньо пов'язані з типологією особистості.

Є люди із пластичними та інертними властивостями нервової системи, гнучкою та жорсткою структурою внутрішньосистемної організації, а єдиний ендогенний синтетичний внутрішньосистемний ритм (фінальне злиття приватних ритмів різних систем) є своєрідним індикатором типу особистості, її морфофункціональним відображенням.

Біоритмологічний, типологічний адаптаційний портрет особистості студента буде не чим іншим, як відображенням гомеостазу, який є результатом взаємодії екзогенних та ендогенних ритмів.

Оптимальна працездатність студента-медика має найближчий зв'язок з головним реабілітаційним біоритмологічним механізмом – природним сном та його індивідуальними проявами («сови») – вечірній тип працездатності, «жайворонки» – ранковий тип, «проміжний» – ранковий-вечірній тип працездатності.

З позиції сьогоднішніх знань про адаптивну діяльність організму, цілісність, міждисциплінарність, динамічність і послідовність її стадій (причинно обумовлених) не можна розглядати відомі парадоксальний і повільнохвильовий сон як зовсім різні феномени.

Навпаки - це стадія єдиної динамічної відповіді організму на інформацію, що накопичилася протягом дня, що виражається в послідовному зростанні напруги тієї чи іншої функції, що супроводжується спочатку посиленням витрат речовин (катаболічні процеси) з подальшою інтенсифікацією синтезу речовин (анаболічні процеси). Клітини починають працювати у єдиному синхронному ритмі, який відбиває мобілізацію матеріальних ресурсів організму задля ефективного відновлення порушеного гомеостазу.

Тобто так звані «парадоксальний» і «повільнохвильовий» сон скоріше стадії єдиного адаптаційного процесу [5] зі своїм морфофункціональним

кортико-субкортикальним забезпеченням і цільовою функцією - накопичити енергію, нейтралізувати «токсичні» для організму речовини та «розібратися» з інформацією, що надійшла в протязом дня.

Єдиноподібна, ритмічна, еволюційно вироблена структура реагування організму на ендогенні та екзогенні фактори з динамічними структурно-функціональними маркерами станів характерна для різних системних реакцій людини (чергування стадій катаболізму та анаболізму, причому остання є як би енергетичним тлом для реалізації основного кінцевого результату) при формуванні умовного рефлексу – його зміцнення, при тренуванні – закріплення навички, харчовій поведінці – насичення, статевому – купуляція, операторської діяльності – вирішення завдання, наркозі – перехід на нижчий функціональний рівень [5].

Відповідно до [11] висока представленість дельта-сну (повільнохвильового, анаболічного, трофотропного) спостерігається у добре адаптованих людей; парадоксальна стадія – активний процес, особливо в регуляції інформаційних процесів, пов'язаний з пошуковою активністю, забезпечується середньомозковою ретикулярною формацією і є головним для оптимального запам'ятовування, перекладу короткочасною пам'яті у довготривалу.

Відповідно до [11] сон та сновидіння є елементами адаптаційного механізму, сприяють адекватному пристосуванню та захисту. При цьому сні під час парадоксального сну емоційні та фантастичні, при повільнохвильовому – реалістичні та нетривожні. Сон і сновидіння пояснюють розрядкою мозку, особливо при парадоксальному сні відбувається проріджування інформації, що накопичилася за день. Кожна четверта людина бачить кольорові сні, які пов'язують з більшою творчою продуктивністю при вирішенні важких завдань, народженні нових ідей.

Доречно відзначити, що з появою поняття «гіпнопедія» (навчання уві сні) очікувалося відкриття потужних резервів підвищення ефективності

навчання, хоча надалі було показано, що метод відносно ефективний лише тоді, коли під час навчання на ЕЕГ реєструється (α - ритм, то є в самих поверхневих стадіях сну, під час дрімоти.

Розглянуті у роботі типи оптимальної працездатності «сови» - «жайворонки» - це своєрідна диференціація (індивідуалізація) природного сну.

Є припущення, що сказане залежить від переважання симпатичного або парасимпатичного тону вегетативної нервової системи [14], хвороба чи перенапруга спотворює природну добову періодику життєвих функцій організму. Є дані, що люди «вечірнього» типу більш фрустраційно стійкі; в юності у інтровертів та екстравертів механізми сну подібні, з віком екстраверти наближаються до «вечірнього» типу, інтроверти – до ранкового [3]. Показано, що максимум працездатності у «жайворонків» припадає на 9-14, у «сов» – на 18-20 годин.

Не менш цінними є дані цих авторів (у контексті наших завдань) про більш часту зустрічальність гіпертонічних станів у «жайворонків» (48,6%), ніж у «сов» (29,4%). Для останніх характерне активне подолання труднощів.

Основним завданням цього дослідження є визначення типів оптимальної працездатності студентів - медиків 1 курсу для наукового обґрунтування режимів їхньої праці та відпочинку (навчання та збереження їхнього біосоціального здоров'я).

Методика та аналіз отриманих результатів

Для обстеження 79 студентів – медиків 1 курсу (6 груп) був використаний тест Естберга у модифікації [13] та автоматизована система для наукових досліджень АСНІ [7]. Методика дає 5 градацій оптимальної працездатності: чітко виражений ранковий тип, слабо ранковий тип, індиферентний тип, слабо виражений вечірній тип, чітко виражений вечірній тип.

У роботі розглядаються результати обстеження, загальні, групові та індивідуальні ритмологічні портрети студентів як науково-обґрунтована структура індивідуалізації режимів навчання та реабілітації.

Так для М1 група 2 характерний переважно індіферентний тип працездатності (83.4%), слабко і чітко виражений вечірній тип (16.6%). Особливої уваги щодо оптимізації праці та відпочинку вимагають лише 8.3% студентів («сови»); «жайворонки» у цій групі відсутні. У картині розподілу «сов - жайворонків» М2 група 1 особливостей менша, ніж у попередній. Практично відсутні акцентуйовані особи за типовими «совами» та «жайворонками», вся група зосереджена біля індіферентного типу (71.4%). Деякий акцент у бік слабко вираженого ранкового типу (35.7%) зроблено у картині розподілу «сов - жайворонків» студентів М2 група 5. Останнє може бути враховано під час планування лекційних занять із більшою користю для слабковиражених «жайворонків». Те саме має бути зроблено для слабо виражених «сов» – 21.4%.

Практично лише у двох групах (М1 група2 і М4 група13) присутні чітко виражені «сови» (по 8.3%), що вимагають особливої уваги при оптимізації режимів їхньої праці та відпочинку. Загалом такі студенти склали 3.8%. Планування лекційних занять та відпочинку для основного контингенту студентів може бути середньонормативним без яскраво виражених акцентів та особливостей.

Обговорення отриманих результатів

Проблема «сов» і «жайворонків» - це практична «дрібничка», а цілий конгломерат індивідуальних особливостей реалізації важливого еволюційно виробленого адаптаційного механізму - природного сну. Механізми останнього великою мірою визначають високу працездатність людини, зокрема за оптимізації навчального процесу та зниження його психофізіологічної вартості.

Відповідно до [13, с.138] «Теорія адаптації обов'язково повинна враховувати хвилеподібність життєвих відправлень, характерну для будь-якої стадії адаптаційного процесу, так само, як теорія біологічних ритмів повинна базуватися на визнанні пристосувальної ролі феномену ритму в живій природі».

Тож у теоретичному плані розробки проблеми біоритмологічної індивідуальності можуть бути корисні класичні праці Ухтомського А.А. та Введенського Н.Є. про реакцію засвоєння та трансформації ритму (РУР і РУТР) при дії різних екзогенних факторів, знання про механізми просторової організації процесів головного мозку [9], індивідуальний психофізіологічний портрет особистості [5,4]; уявлення про синергетичний підхід, що розглядає детермінізм і стохастичність в живих об'єктах, що самоорганізуються [12].

У практичному плані, зокрема на вирішення нашого завдання, отримані дані служили основою для конструювання раціональних індивідуальних режимів навчання, профілактики перенапруги, гігієни сну, формування біосоціальної культури людини. Особливо ці знання необхідні студентам на початку навчання: це інформація про здоровий спосіб життя, ефективні, індивідуальні методи його реалізації.

Так, аналіз узагальненої по 6 групам картини особливо чітко свідчить про домінування індіферентного типу оптимальної працездатності, хоча інша, дещо менша частина обстежуваних майже порівну розділилася на більш «чисті» типи – слабо виражених «жайворонків» та «сов».

Безперечно, формування індивідуальних навчальних схем необхідно проводити з переважною орієнтацією на «чисті» типи, особливо враховувати пік їхньої оптимальної працездатності, щоб викладання складніших дисциплін спланувати на цей час.

Науково обґрунтовані схеми змінної роботи особливо важливі для профілактики перенапруги студентів, зокрема зниження рівня емоційної напруги [2]. Останнє великою мірою впливає на морфофункціональне

забезпечення парадоксальної стадії сну, пов'язаної з оптимальним запам'ятовуванням навчального матеріалу, високою мотивованістю до навчання, покращенням симбіотичної поведінки. Зменшення повільнохвильової стадії сну веде до астенизації, апатії та депресивних тенденцій. Ще більш невтішна картина при безсонні: некритичність до своєї поведінки, безініціативність, невротична тривога - оптимальний варіант для формування нав'язливостей.

Наші експериментальні дані, що базуються на механізмі еволюційно виробленого біоритму «сон-неспанья», його індивідуальних особливостях. - ранковий та вечірній тип працездатності, дають можливість науково обґрунтувати режими змінної роботи, адекватність навантаження, профілактику перенапруги та індивідуалізацію реабілітаційних заходів медика, зменшити психофізіологічну вартість навчальної діяльності. Особливо актуально долучити студента до такого нового поняття як «біосоціальна культура» людини [4], що включає знання про себе, свої адаптивні можливості, емоційне; творчому, реалізаційному та симбіотичному потенціалі.

Уявлення про індивідуальні біоритмологічні особливості людини - це принципово нові можливості для адекватного управління процесом навчання та виховання професіонала-медика, збереження здоров'я здорової людини, забезпечення її професійного довголіття.

Список літератури:

1. Бехтерева Н.Л. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека. -Л.: Наука, 1974. -151с.
2. Вейн А.М. Нарушение сна и бодрствования. - М.: Медицина, 1974. - 381с.
3. Доскин В.А., Лаврентьева Н.А. Типологический анализ суточных ритмов в связи с изучением работоспособности студентов // Вопросы гигиены и состояния здоровья студентов вузов. - М., 1974. - С. 140 -142.

4. Кузьмина К.И. Биосоциальная культура человека. // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - Харків, 2005. - № 1. - С. 109 -120.
5. Кузьмина К.И. Психофизиологические механизмы индивидуальной адаптации организма при действии различных экзогенных факторов: Дисс. д-ра биол. наук. - Киев, 1996.- 356с.
6. Кузьмина К.И., Сёмик Т.М., Вережка О.В. Изучение работоспособности пользователя компьютера с позиции социопсихофизиологического подхода // Кибернетика и вычислительная техника. - 2005. - Вып. 146. - С.20-35.
7. Кузьмина К.И., Сёмик Т.М., Карпинка Е.С. Тюпанский В.Г. Автоматизированная система для диагностики и управления надежностью пользователя компьютера на основе междисциплинарного социопсихофизиологического подхода // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - Харків, 2003. - № 4. - С. 90 - 96.
8. Лабори Г. Метаболические и фармакологические основы нейрофизиологии сна. - М.: Медицина, 1974. - 168 с.
9. Ливанов М.Н. Пространственная организация процессов головного мозга. - М.: Наука, 1972.-182с.
- 10.Моисеева Н.И., Богословский М.М., Симонов М.Ю., Тонкова Н.В. Саморегуляция циркадного режима сна как одно из проявлений механизма адаптации организма к изменению условий внешней среды // Адаптивная саморегуляция функций. -Л, 1977. - С. 194 -205.
- 11.Ониани Т.Н. Характеристика некоторых информационных процессов при 'различных фазах сна. // Вопросы нейрофизиологии эмоций и цикла сон-бодрствование. - Тбилиси, 1974. - С. 160 -174.
- 12.Пригожин И. От существующему к возникающему. Время и сложность в физических науках. Пер. с англ. / Под ред. Ю. Климонтовича. - М: Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит., 1985. - 327с
- 13.Степанова С.И. Биоритмологические аспекты проблемы адаптации. - М.: Наука, 1986. - 244с.
- 14.Шеповальников А.Н. Активность спящего мозга. - Л.: Наука, 1971. 184с.

7.6 КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ

З одного боку, культура особистості відображає рівень розвитку та реалізації задатків людини, її талантів і здібностей. З іншого — сукупність політичних, соціальних компетенцій, здатності виявляти ініціативу в корисній діяльності, регулювати конфлікти ненасильницьким шляхом, брати участь у прийнятті рішень щодо функціонування й розвитку демократичних інститутів сучасного соціуму, а також компетенції, що стосуються життя в сучасному полікультурному суспільстві — розуміння відмінностей представників різних культур, шанобливе ставлення до чужокультурних традицій, вірувань. Навички шанобливого й миролюбного ставлення до однолітків, колег, уміння приємно спілкуватися з людьми через саморозкриття.

Це цікаво

Саморозкриття та самодемонстрація в міжособистісному спілкуванні

Саморозкриття — це повідомлення інформації про себе у вигляді відвертого прояву своїх почуттів, думок у формі готовності до діалогу. Саморозкриття веде до саморозкриття у відповідь, до відвертості у спілкуванні.

Самодемонстрація являє собою особисто не адресовані монологи з метою створення про себе уявлення. Найчастіше створює дистанцію, закритість у міжособистісних контактах на близькій дистанції спілкування.

Соціальний психолог Девід Маєрс розглядає самодемонстрацію як поверхове саморозкриття з метою збудження інтересу до особистості, створення позитивної репутації та досягнення привабливості, що розраховане на короткочасний ефект і на більш далекій комунікативній дистанції (ситуація роботи з аудиторією, телебачення, викладання тощо).

Культура особистості формується в результаті соціалізації та

самосоціалізації. Формують її як знання, вміння та зразки поведінки, засвоєні ззовні, так і власне бажання та потреба розвиватися як успішна людина, що має високий культурний рівень.

Виділяють шість видів культури людини: моральна, естетична, психологічна, фізична, пізнавально-творча, загальногармонізуюча.

Культура особистості має три рівні:

- 1) Когнітивний рівень (знання, вміння).
- 2) Емоційно-ціннісний рівень (оцінки, ставлення, вміння керувати емоціями та виявляти їх).
- 3) Поведінковий рівень (реальна і потенційна поведінка).

Словник

Субкультура — система норм і цінностей, зразків поведінки, що відрізняє культуру певної соціальної групи від культури переважної частини суспільства.

Контркультура — субкультура, норми та цінності якої суперечать головним складовим домінуючої культури.

Субкультури

Найчастіше виділяють п'ять типів субкультур: молодіжна, професійна, територіальна, релігійна, кримінальна. Іноді говорять також про етнічну субкультуру.

- *Професійна субкультура* властива окремим професійним групам.
- *Територіальна субкультура* супроводжує територіальні спільноти, де історично закріпились особливі звичаї та традиції, не характерні для суспільства в цілому (гуцули, лемки в Україні).
- *Релігійна субкультура* характерна для окремих релігійних напрямків, сект, які підтримують особливий побут у своїх членів, що розходиться із загальноприйнятою культурою суспільства.

- *Кримінальна субкультура* властива кримінальній спільноті, що виробляє систему цінностей і практик, які не є прийнятними для більшості населення.
- *Молодіжна субкультура* належить до молодіжної вікової групи.

Особливості та форми молодіжної субкультури

Молодіжна субкультура спрямована на демонстрацію самостійності, особливого стилю життя, цінностей цієї вікової групи. До характерних рис більшості форм молодіжної субкультури належать; *розважальна* спрямованість, пріоритет споживацьких орієнтацій, слабка індивідуалізованість і здатність обирати, спротив панівній культурі, ескапізм (утікання від реальності).

Найчастіше субкультури — це замкнені спільноти, що намагаються відгородити себе від масової культури. Іноді це протиставлення може мати навіть агресивний або екстремістський характер. Тоді субкультури належать до *контркультур*.

Розвиваючись, субкультури виробляють стиль одягу, специфічний жаргон (у мові закріплюються неологізми, що характеризують особливі практики учасників субкультури), символіку, формують практики спільного проведення часу, єдиний світогляд або ідеологію, що скріплює групу. Манера поведінки відрізняє «своїх» — представників субкультури — від сторонніх людей. Імідж представника субкультури — це найчастіше ще й демонстрація ідей або цінностей. Так, у зовнішньому вигляді панків виявляється їхній опір і боротьба проти існуючого ладу, чорний одяг готів символізує повагу до смерті. Символи субкультур допомагають самовизначенню субкультури серед інших, однак бувають запозиченими з інших, можливо, старших, субкультур, що були їхніми попередниками.

Музичні субкультури виникають на основі спільних музичних уподобань, пов'язаних із певними жанрами або окремими виконавцями в

музиці. Імідж у таких субкультурах пов'язаний із наслідуванням стилю сценічного іміджу популярних серед них груп та осіб.

Інтернет-субкультури виникають у мережі інтернет із її поширенням у 90-х роках ХХ ст. До таких субкультур відносять хакерів, нердів тощо.

Арт-субкультури пов'язані з цінуванням певних елементів сучасного світового мистецтва та літератури. Такими є любителі аніме, толкіністи, любителі фентезі, історичні реконструктори.

Спортивні субкультури формуються навколо певних видів фізичної активності. До спортивних субкультур можна віднести паркур, футбольних уболівальників, байкерів, альпіністів.

Індустріальні субкультури пов'язані з життям у місті. Графітери, що розмальовують стіни, паркур, в якому використовуються елементи міської архітектури як завади на шляху, фотозйомка й усе, що пов'язане з романтизацією міського стилю життя.

Коротка характеристика ідеології деяких сучасних українських молодіжних субкультур

Емо	Послідовники ідеології розчарування в житті, яке вперше виникло у забезпеченої молоді 60-х років ХХ ст. в Європі. Ймовірно, є наслідком аномії й ідеологічного вакууму: не зрозуміло, куди йти, як будувати своє життя; немає визначених і заданих стратегій успішності, що викликає у молоді дезорієнтацію. «Філософія розпачу і горя», експресивність почуттів, ідеалізація вияву емоцій як важливого права сучасної людини (перш за все права на вияв негативних емоцій), самодеструкційні настрої, деяка регресія у дитячу поведінку (ніби протест дорослішанню) характеризують ідеологію цієї субкультури
-----	--

<p>Растафарі та хіппі</p>	<p>Дуже давня субкультура (родом також із 60-х років ХХ ст.), що продовжує воскресати в нових поколіннях молоді завдяки ідеології свободи від цивілізації. Пропагують відсутність війн, ідеологію любові, єдності, людського тепла, різних шляхів задоволення, серед яких «вільна любов» та куріння наркотиків для розширення свідомості. Музика — легкий рок або етніка, регей. Бездіяльність, розслабленість, відсутність негативних емоцій роблять субкультуру рекреативною (субкультурою для відпочинку), однак досвід поколінь показує, що більшість молоді проходить цей етап і звертається до нормальної трудової соціалізації через необхідність самостійно заробляти на життя</p>
<p>Байкери</p>	<p>Одна з більш «хобійних», а не лише світоглядних субкультур. Характерний спортивний стиль життя (мотоцикл), ідеологія взаємної підтримки, ієрархізована структура і не обмеженість субкультури молодим поколінням</p>
<p>Готи</p>	<p>Готична музика, естетика смерті, насолодження старовиною, відвідування кладовищ, персні з черепами — один із методів епатажу, однак ні бунтарством, ні шкідливими для суспільства діями ця субкультура не відзначається. Це естетика, ствердження зовнішнього стилю, пошук психологічних орієнтирів серед надбання старших поколінь — однієї з минулих епох</p>

Панки	Відкидають цінності старшого покоління, зневажають державу, соціум, цивілізаційні надбання. Пропагують анархію, в стилі життя — алкогольні напої, зневага до зовнішнього вигляду («до трьох сантиметрів завтовшки — це ще не грязюка, а більше трьох сантиметрів — саме відвалиться»). Різновид спротиву суспільним нормам — ретритизм за класифікацією Р. К. Мертона
Скінхеда	Це політичне угруповання досить агресивної спрямованості. Культ сильної особистості, агресії, діяльнісний расизм, шовіністичні настрої. Організації ієрархічні, військового зразка. Субкультура більш розвинена в Росії, де чинить протиправні дії проти «кольорових» людей. У той же час є неагресивна частина субкультури скінхедів, що відокремлює себе від решти
Віпстери	Це люди середнього або вищого достатку, жителі мегаполісів у кількох поколіннях. Схильні до демонстративного споживання, люблять дорогі марки одягу й аксесуарів, найчастіше мають свою квартиру або знімають, зосереджені на зароблянні грошей і підвищенні та демонстрації свого соціального статусу. Це один з варіантів конформності за класифікацією Р. К. Мертона, лояльність до нав'язуваних засобами глобалізованих ЗМІ стереотипів стилю життя
Металісти, рокери	Субкультура, що виникла на основі музичних уподобань. Одна з найпоширеніших неформальних субкультур. Самостверджуються через зовнішній вигляд за допомогою чорного кольору одягу, металевих аксесуарів, специфічних масивних черевиків. Характерна соціалізація через тексти улюблених музичних груп

Молодіжні організації, що є проявом творчої свободи молоді, можуть виростати з молодіжних субкультур або виникати самостійно внаслідок виявленої ініціативи.

Молодіжні організації виникають на основі спільних інтересів та цілей. Від молодіжних субкультур їх відрізняє наявність чіткої організації, членства, ролей і статусів, визначеної мети та спільної діяльності. Молоді надається можливість реалізувати власні інтереси й уподобання — політичного, професійного, хобійного характеру.

Часто молодіжні організації переслідують політичних або спільних соціалізаційних цілей. Можуть створюватися «згори» і бути проявом державної молодіжної політики, коли молодь організують навмисно з метою залучення до певного політичного чи громадського руху, або з метою відволікти від контркультур; також їх можуть створювати самі представники молоді, зацікавлені в якнайскорішому «вписуванні» в доросле суспільство через власну ініціативу. Такими є, наприклад, професійні організації та організації, пов'язані з мистецькими хобі.

Організації надають молоді досвід, необхідний із соціалізаційної точки зору — можливість відірватися від однолітків і отримати серед них особливий статус. У той же час вони надають можливість установити зв'язки з представниками старших поколінь і переймати їхній досвід у цікавій для себе сфері людської діяльності.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке соціалізація? Що таке агенти соціалізації, інститути соціалізації, родинна соціалізація, трудова соціалізація, десоціалізація та ресоціалізація?

Горбенко Я. О.

Людина і світ: Практичний довідник. — Х.: ФОП Співак В. Л., 2011. — 432 с.

ISBN 978-966-2521-58-0.

Посібник укладено за новою програмою академічного та профільного рівнів, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У практичному довіднику наведено основні теоретичні відомості з певної теми; приклади типових завдань; завдання для самоконтролю.

Даний посібник допоможе учням шкіл, ліцеїв, гімназій, студентам I-II курсів швидко й ефективно засвоїти або повторити матеріал, в оптимальний термін підготуватись до контрольної роботи, тематичного оцінювання, заліку чи іспиту.

Видання розраховане на старшокласників та випускників загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

ББК 74.266.0

макет, 2011.

7.7 ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРІВ ЗА ПЕРІОД 2022-2024 РР.

1. К.І. Кузьміна, Т.М. Сьомик, А.П. Андон. Розробка модуля соціопсихофізіологічної підтримки для сучасних ІТ, як засобу підвищення ефективності діяльності особистості і колективу при збереженні їх біосоціального здоров'я // Проблеми програмування. 2024р. – 25с. 1-.05.2024р. стаття прийнята до публікації.

2. Кузьміна К.І., Сьомик Т.М., Андон А.П.. Технологія гармонізації соціопсихофізіологічного (СПФ) клімату в сім'ї на основі знань про біосоціальну культуру особистості // An technology for harmonization of sociopsychphysiologi (SPF) climate in the family based of knowledge about of biosocial culture of personality. // Матеріали 14 міжнародної науково-практичної конференції з програмування УкрПрог-2024. Україна, Київ (14-15 травня 2024р.). 9с.

3. Kuzmina Klarisa Ivanivna, Somik Tetyana Mykhailivna, Sheremetova Lyubov Mykolaivna, Moroz Maria Mykhailivna. Organization of life support of labor collectives based on sociopsychophysiological knowledge // колективна монографія «Science for modern man 2024». Monographic series «European Science». Book 26. Part 1. 50p. 76227 Karlsruhe, Germany

e-mail: editor@promonograph.org

site: <https://desymp.promonograph.org>

Всі автори приймали участь у науковому симпозиумі з виданням монографії «Science for modern man 2024» (книга № sge 26-02, № sge 26-03, № sge 26-04, № sge 26-05) <https://desymp.promonograph.org/index.php/sge/issue/archive>

S

CIENCE FOR
MODERN MAN

WISSENSCHAFT FÜR DEN
MODERNEN MENSCHEN

MONOGRAPH
BOOK 26 PART 1

'2024

Kuzmina K.I., Simakhina G.O., Naumenko N.V., Somik T.M., Nikolenko A. et al.

WISSENSCHAFT FÜR DEN MODERNEN MENSCHEN
INNOVATIVE AUSRÜSTUNG, TECHNOLOGIE UND INDUSTRIE, ENTWICKLUNG
VON TRANSPORT- UND TRANSPORTSYSTEMEN

SCIENCE FOR MODERN MAN
INNOVATIVE EQUIPMENT, TECHNOLOGY AND INDUSTRY, DEVELOPMENT OF
TRANSPORT AND TRANSPORT SYSTEMS

Monographic series «European Science»
Book 26. Part 1.

In internationalen wissenschaftlich-geometrischen Datenbanken enthalten
Included in International scientometric databases

MONOGRAPHIE
MONOGRAPH

Кузьміна К.І., Сьомік Т.М., Мороз М.М., Шереметова Л.М.

**ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ НА
СОЦІОПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЗНАННЯХ**

Інститут програмних систем Національної академії наук України, м. Київ

ScientificWorld-NetAktivAT
Karlsruhe 2024

Authors:

Kuzmina K.I. (1), Somik T.M. (1), Sheremetova L.M. (1), Moroz M.M. (1),
Nikolenko A. (2), Tsyplenkov D. (2), Kuznetsov V. (2), Lobunko O. (3),
Simakhina G.O. (4), Mezhubovsky O.M. (4), Naumenko N.V. (4),
Maslychuk O.B. (4), Malishevska A. (5)

Reviewers:

Oleksii Chorny, Doctor of Science, Director of the Educational and Scientific Institute of
Electromechanics, Energy, Saving and Control Systems (2)
Kremenchuk Mykhailo, Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, (2)
Valerii Tytiuk, Doctor of Science, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, (2)
Ponomarenko Serhii Oleksiyovych, Associate Professor, Candidate of Technical Sciences,
National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorskyi Kyiv Polytechnic
University" (3)

Wissenschaft für den modernen Menschen: Innovative Ausrüstung,
Technologie und Industrie, Entwicklung von Transport- und
Transportsystemen. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch
26. Teil 1. 2024.

Science for modern man: Innovative equipment, technology and
industry, Development of transport and transport systems.
Monographic series «European Science». Book 26. Part 1. 2024.

ISBN 978-3-98924-031-5

Published by:

ScientificWorld-NetAkhatAV

Lußstr. 13

76227 Karlsruhe, Germany

e-mail: editor@promonograph.org

site: <https://desymp.promonograph.org>

Copyright © Authors, 2024

Copyright © Drawing up & Design. ScientificWorld-NetAkhatAV, 2024

CHAPTER 3**SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF SECURITY FLIGHT SAFETY**

Introduction	104
3.1. Theoretical and practical basis of flight safety	106
3.1.1. Aviation and transport system.....	106
3.1.2. Factors affecting flight safety	109
3.1.3. Reliability indicators of personnel and the "Crew-Aircraft" system	111
3.2. Multifactorial causes of aviation events.....	116
3.2.1. Special situations and aviation events	116
3.2.2. Factors affecting flight safety	118
3.2.3. Causal relationships of events in flight.....	119
3.3. Quantitative and qualitative assessment of flight safety	121
3.3.1. A model of the development of a special situation over time	121
3.3.2. Qualitative assessments of flight safety	123
3.3.3. Quantitative assessments of flight safety	125
3.3.4. Analytical criteria of flight safety	126
3.4. Reliability of technical objects in case of parametric failures	128
3.5. Modeling the risks of the influence of the human factor	133
Conclusions	139

CHAPTER 4**DIETARY SUPPLEMENTS FROM BUTTON MUSHROOMS FOR THE DIETS OF MILITARY PERSONNEL**

Introduction	140
4.1. Specific properties of food products for military personnel	141
4.2. Scientific substantiation of the component composition of servicemen's rations	142
4.3. Mushrooms are a promising raw material for the production of high- quality dietary supplements	143
4.4. Biological and physiological value of champignons	145
Conclusions	147

CHAPTER 5**ADAPTATION OF RAILWAY INFRASTRUCTURE TO MODERN CHALLENGES**

Introduction	149
5.1. Pre-war state of railway transport	152
5.2. State of railway transport in wartime conditions	161
5.2.1. Rearrangement of logistics	163
5.2.2. Adaptation of railway infrastructure	166
5.3. Perspectives of the post-war period	169
Conclusions	171
References	173

№SGE26-007

<https://dsymp.promonograph.org>

**JANUARY 30-31, 2024
(16 HOURS)**

GERMANY, KARLSRUHE

DIPLOMA

Participants of the International Scientific Symposium
1-st degree

Author (s)

**Kuzmina Klarisa Ivanivna
Somik Tetyana Mykhailivna
Sheremetova Lyubov Mykolaivna
Moroz Maria Mykhailivna**

Report

**"ORGANIZATION OF LIFE SUPPORT OF
LABOR COLLECTIVES BASED ON
SOCIOPSYCHOPHYSIOLOGICAL KNOWLEDGE"**

*WITH THE SCIENTIFIC SUPPORT:
Universities and Research Institutes*

**SCIENCE FOR
MODERN MAN
'2024**

**Chairman of the
Organizing Committee
Doctor of technical sciences,
prof. Alexandr Shibaev**

**Project Manager
Ph.D. Sergey Kuprienko**